

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Department 1 Masterstudiengang Sonderpädagogik 2009/2012

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Wenn Kinder im Unterricht nicht mehr partizipieren...

**Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes
oder aber depressives Verhalten?**

Name: Corina Gande und Christa Schutzbach

Seminargruppe: 8

Begleitung: Marianne Wagner

Abgabedatum: Woche 5

Abstract

Warum partizipierst du nicht...?

Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes oder aber depressives Verhalten?

Diese Masterthese beschäftigt sich in Form einer Literaturrecherche mit der Frage:

„Basierend auf der existierenden Fachliteratur deuten welche Symptome im heilpädagogischen Schulalltag auf *schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten* oder *depressives Verhalten* im Primarschulalter hin?“

Es werden unter anderem folgende Hypothesen untersucht:

- Für beide Störungsbilder gibt es spezifische erkennbare und/oder beobachtbare Symptome im Schulunterricht.
- Die Symptome haben eine gemeinsame Schnittmenge sind aber auch teilweise unterscheidbar.

Unsere Literaturrecherche basiert auf aktueller deutschsprachiger Fachliteratur.

Ziel dieser Arbeit ist, das aktuelle Fachwissen über beide Störungsbilder zusammenfassend darzustellen, und deren Symptome aufzuzeigen.

Zudem werden konkrete, theoriegestützte Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, welche in der heilpädagogischen Praxis umgesetzt werden können. Als Ergebnis ist ein Symptomenkatalog sowie Informationsblätter für den Umgang dieser zwei Störungsbilder entwickelt worden.

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	7
1. FORSCHUNGSKONZEPT	8
1.1. FORSCHUNGSMETHODE	8
1.2. Fragestellung und Zielsetzung	9
1.2.1. Zielsetzung	10
1.2.2. Begründung der Fragestellung.....	10
LITERATURRECHERCHE.....	12
2. BEGRIFFSERKLÄRUNG	12
2.1. Definition des Begriffes: Partizipation.....	12
2.2. Definition nach ICF.....	12
2.3. Partizipation in der ICF	12
2.4. Partizipation und schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten	13
2.5. Partizipation und depressives Verhalten.....	15
SCHUL-/UNTERRICHTSAVERSIVES, SCHUL-/UNTERRICHTS(VER)MEIDENDES ODER ABER DEPRESSIVES VERHALTEN?	16
3. DEPRESSIVES VERHALTEN BEI PRIMARSCHÜLERN	16
3.1. Symptomatik und Klassifikation.....	17
3.1.1. Klassifikation nach DSM-IV	17
3.1.2. Klassifikation nach ICD-10	18
3.2. Epidemiologie.....	20
3.2.1. Häufigkeit von Depression	20
3.2.2. Depression und Geschlecht	20
3.2.3. Depression und Alter.....	20
3.3. Verlauf	20
3.3.1. Alter bei Störungsbeginn.....	21
3.3.2. Dauer.....	21

3.3.3.	Zeitspanne bis zur Genesung	21
3.3.4.	Rückfall.....	21
3.3.5.	Suizid im Kindesalter.....	22
3.4.	Komorbidität.....	22
3.5.	Erklärungsansätze	22
3.5.1.	Biologische Faktoren.....	22
3.5.2.	Psychische Faktoren.....	23
3.5.3.	Soziale Faktoren	23
3.6.	Intervention.....	24
3.6.1.	Kognitive Verhaltenstherapie	24
3.6.2.	Psychoanalytische und psychodynamische Ansätze.....	25
3.6.3.	Spieltherapie	25
3.6.4.	Familientherapie (systemischer Ansatz).....	25
3.6.5.	Pharmakotherapie	26
3.7.	Prävention.....	26
3.7.1.	Selektive Präventionsmassnahmen.....	27
3.7.2.	Universelle Prävention	28
3.8.	Umgang mit depressiven Kindern im Unterricht	29
3.8.1.	Depressionen bei Schulkindern – Welche Auffälligkeiten können sich zeigen?.....	29
3.8.2.	Auswirkungen auf schulische Leistungen	29
3.8.3.	Depressionserkennung im heilpädagogischen Kontext.....	30
3.8.4.	Umgang mit ehemals depressiven Kindern im Unterricht (Nachsorge).....	33
4.	SCHUL-/UNTERRICHTS(VER)MEIDENDES, SCHUL- /UNTERRICHTSAVERSIVES VERHALTEN BEI PRIMARSCHÜLERN.....	34
4.1.	Überblick bei schul-/unterrichts(ver)meidenen, schul-/unterrichtsaversiven Verhalten bei Abwesenheit/ bei Anwesenheit des Schülers.....	37
4.2.	Die Problematik der Begriffsdefinition.....	39
4.2.1.	Absentismus.....	39
4.2.2.	Aversion	39
4.2.3.	Verweigerung	39
4.3.	Erscheinungsformen	40
4.3.1.	Bei Abwesenheit des Schülers.....	40
4.3.2.	Bei Anwesenheit des Schülers.....	47
4.4.	Ursachen und Erklärungsansätze	50

4.4.1.	Die Feldtheorie von Kurt Lewin	54
4.5.	Bedingungsfaktoren	62
4.5.1.	Individuelle Variablen	62
4.5.2.	Schulische Variablen	63
4.5.3.	Faktoren im Primärmilieu	66
4.5.4.	Die Peergroup	67
4.5.5.	Zeitstrukturelle Befunde	67
4.6.	Epidemiologie	69
4.6.1.	Auftretenshäufigkeit bei Abwesenheit	69
4.6.2.	Auftretenshäufigkeit bei Anwesenheit:	69
4.7.	Erkennen und Erfassen von schul-/unterrichtsaversivem, schul- /unterrichts(ver)meidendem Verhalten bei Anwesenheit.....	70
4.7.1.	Warnsignale und Symptome	70
4.7.2.	Instrumente zur Erfassung	71
4.8.	Handlungskonzepte im Umgang mit schul-/unterrichtsaversivem, schul- /unterrichts(ver)meidendem Verhalten	73
4.8.1.	Präventive Massnahmen (Vorsorge).....	73
4.8.2.	Für den präventiven und früh-interventionellen Umgang.....	73
4.8.3.	Interventionen im Wirkungsraum Schule/ Klasse	80
4.8.4.	Umgang mit ehemals schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichtsvermeidenden Kindern im Unterricht (Nachsorge).....	81
4.8.5.	Zusammenfassung/ Fazit.....	81
5.	ERGEBNISSE, FOLGERUNGEN UND DIE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG AUS DER LITERATURRECHERCHE.....	83
5.1.	Beantwortung der Teilforschungsfragen und Hypothesen	83
5.2.	Beantwortung der zentralen Forschungsfrage und Hypothesen.....	89
5.3.	Nebenprodukt: Instrumente zur Erfassung von schul-/unterrichtsaversivem, schul- /unterrichts(ver)meidendem Verhalten	91
5.4.	Hauptprodukt: Symptomenkatalog	93
5.5.	Handlungsmöglichkeiten und allgemeine Hilfen im heilpädagogischen Alltag für beide Störungsbilder	101
5.5.1.	Weiteres Produkt: Informationsblatt Prävention.....	101
5.5.2.	Weiteres Produkt: Informationsblätter Intervention.....	102
	„Die ersten Schritte bei einer Nicht-Partizipation“	102

5.6.	Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse	106
6.	DISKUSSION	107
7.	SCHLUSSWORT	110
8.	LITERATUR.....	113
9.	ANHANG	119
9.1.	Depressionssymptome im Entwicklungsverlauf	119
9.3.	Tabellarischer Lebenslauf.....	123
9.4.	GLOSSAR	124
9.5.	LITERATURANHANG	125

Hinweis:

Die vorliegende Masterarbeit wurde nach den Richtlinien „Wissenschaftliches Arbeiten“ Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, unveränderte Auflage August 2011 verfasst.

Es wird ausschliesslich die männliche Form zur Erleichterung und Verbesserung der Lesbarkeit verwendet. Diese impliziert auch die weibliche Form.

Einleitung

„Der weinerliche Bube,
der mit Bündel und glatten Morgenantlitz
wie die Schnecke ungern zur Schule kriecht.“

William Shakespeare (1564 – 1616)

Immer wieder stossen Lehrpersonen an ihre Grenzen mit Kindern, die im Unterricht nicht partizipieren. Es ist den meisten Lehrpersonen, Heilpädagogen und auch Sozialpädagogen bekannt, dass es Schüler gibt, die über einen längeren Zeitraum im Unterricht nicht teilnehmen wollen oder können. Auch uns sind diese heilpädagogischen Grenzen schon mehrfach bewusst geworden und wir kennen das Gefühl der Hilflosigkeit, nicht zu wissen, was das Kind braucht und woran es liegt, dass es nicht partizipiert. Wenn Schüler jegliche Bemühungen im Unterricht verweigern, sie nicht teilnehmen und sogar auf spielerische Art und Weise nicht dazu bewegt werden können mitzumachen, spätestens dann müssen wir als Heilpädagogen genauer hinschauen. Um heilpädagogisch professionell in solchen Momenten damit umgehen zu können und nicht unzählige Versuche zu starten, sondern rechtzeitig in den Prozess des schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden oder aber depressiven Verhalten eingreifen zu können, braucht es Fachwissen beziehungsweise Hintergrundwissen zu diesen beiden Störungsbildern.

Wie auf unserem Titelbild zu sehen ist, ist es nicht immer eindeutig weshalb ein Kind nicht wirklich am Unterricht partizipiert. Es sitzt da und träumt, ist mit den Gedanken anderswo, stört durch herumkritzeln den Unterricht oder hat ein Stimmungstief und ist sehr traurig, geradezu innerlich verzweifelt. Was ist mit dem Kind, würde sich ein guter Pädagoge nach kurzer Zeit des Beobachtens fragen. Eindeutig ist, dass es nicht am Unterricht partizipiert. Es gibt viele mögliche Gründe der Nicht-Partizipation. Doch was können wir als Heilpädagogen oder Lehrpersonen in solchen Situationen der Nicht-Partizipation von Schülern tun, was ist gefordert?

Im Rahmen der Masterthese wurden zwei Störungsbilder der Nicht-Partizipation untersucht, die relativ häufig vorkommen und trotzdem oft lange unerkannt bleiben. Zum Einen ist dies *depressives Verhalten* und zum Anderen *schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten* bei Schulkindern.

Im ersten Teil der Arbeit werden Forschungskonzept, die Fragestellung und Hypothesen sowie die Zielsetzung aufgezeigt und begründet. Im zweiten Teil werden die beiden Störungsbilder *depressives Verhalten* und *schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten* anhand der aktuellen deutschsprachigen Fachliteratur zusammenfassend dargestellt. Daraus abgeleitet werden in einem dritten Teil die Symptome beider Störungsbilder in einem Symptomenkatalog zusammengetragen und einander gegenübergestellt. In einem weiteren Schritt wurde ein Informationsblatt mit möglichen heilpädagogischen Vorgehensweisen erarbeitet und aufgezeigt. Unser Wunsch ist, dass dadurch Kindern wie zum Beispiel dem Mädchen auf dem Titelbild rechtzeitig und effektiv geholfen werden kann.

1. Forschungskonzept

1.1. Forschungsmethode

In dieser Arbeit soll es darum gehen, *depressives* und *schul-/unterrichtsaversives*, *schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten* zu vergleichen. Um ein möglichst breites Hintergrundwissen über diese beiden Themenbereiche zu erhalten eignet sich die Literaturrecherche und, –bearbeitung im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit der existierenden Fachliteratur als Forschungsmethode.

Für die Bearbeitung über *schul-/unterrichtsaversives*, *schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten* wird Literatur von 2000 bis 2011 berücksichtigt. Das Thema *depressives Verhalten* wird anhand Literatur von 2006 bis heute erforscht. Beide Themenbereiche standen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Zentrum des Forschungsinteresses. Für *schul-/unterrichtsaversives*, *schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten* findet sich Literatur vor allem um das Jahr 2000. Über Depressionen im Kindesalter existiert viel mehr Literatur. Berücksichtigt man nur die Literatur seit 2006 ist der Themenbereich genügend abgedeckt.

Jeder Themenbereich wird von jeweils einer Autorin bearbeitet. So befasst sich Corina Gande mit *schul-/unterrichtsaversivem*, *schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten* und Christa Schutzbach mit *depressivem Verhalten*. Zur Beantwortung der Fragestellung werden beide Bereiche verglichen und nach Überschneidungen aber auch nach Unterschieden untersucht. Daraus abgeleitet sollen Empfehlungen für den Umgang mit Kindern, die *depressives* oder *schul-/unterrichtsaversives*, *schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten* zeigen, gemacht werden.

1.2. Fragestellung und Zielsetzung

Tabelle 1: Forschungsfragen und Hypothesen

Forschungsfragen und Hypothesen zur Literaturrecherche			
Zentraleforschungsfrage (ZF)		Hypothesen (H)	
ZF	Basierend auf der existierenden Fachliteratur deuten welche Symptome im heilpädagogischen Schulalltag auf schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten oder depressives Verhalten im Primarschulalter hin?	H1:	Wir gehen davon aus, dass es erkennbare oder auch beobachtbare Symptome im Schulunterricht gibt.
		H2:	Die Symptome der beiden Störungsbilder überschneiden und unterscheiden sich.
Weiterführende Forschungsfragen (F)		Hypothesen (H)	
F1:	Kann man als Lehrperson depressives Verhalten von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten im Schulalltag unterscheiden?	H3:	Als Lehrperson kann man die Symptome von depressivem Verhalten und schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten erkennen und Hypothesen dazu aufstellen.
		H4:	Depression ist ein psychiatrisches Störungsbild. Hier stellt der Arzt die Diagnose.
		H5:	Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist ein pädagogisches Störungsbild. Hier kann die Lehrperson eine Hypothese für das Störungsbild stellen.
F2:	Was sind Gemeinsamkeiten/ Unterschiede bei schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem und depressivem Verhalten mit physischer Anwesenheit im Kindesalter?	H6:	Gemeinsamkeiten sind Aggressionen, Rückzug und Desinteresse.
		H7:	Depressives Verhalten resultiert aus einem Stimmungstief, welches unabhängig von dem Ort Schule ist. Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist ein (Ver)Meidungsverhalten. Es ist darin begründet, dass man etwas Unangenehmem ausweichen möchte.

F3:	Wie kann es überhaupt soweit kommen, dass Schüler nicht mehr in der Schule partizipieren?	H8:	Der Schüler wurde in seinem emotionalen Empfinden zu wenig wahrgenommen.
F4:	Was sind konkrete Hilfestellungen und welche Handlungskonzepte gibt es im heilpädagogischen Unterricht für Kinder mit depressivem oder schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten?	H9:	Sowohl Beziehungsaufbau, Kommunikationsverhalten und empathisches Verhalten der Lehrperson stehen als Hilfe im Vordergrund, als auch eine enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten des Kindes und den ausserschulischen Diensten.

1.2.1. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist interessierten und betroffenen Heilpädagogen einen Überblick über die Störungsbilder schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes und depressives Verhalten zu liefern. Anhand eines Symptomenkataloges erhalten die Lehrpersonen Anhaltspunkte für die Erkennung der beiden Störungsbilder und dies wäre vielleicht der Beginn eines systematischen Verfahrens für das frühzeitige Erkennen der Anzeichen oder Symptome. Die positive Folge wäre dass alle Beteiligten eine gute und schnelle Orientierung erhalten, um welches Störungsbild es sich handeln könnte. Ein weiteres Ziel ist es, Heilpädagogen für diese Themen zu sensibilisieren und auch konkrete Hilfestellungen im Umgang mit Kindern, die depressive und / oder schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhaltensweisen haben, aufzuzeigen.

1.2.2. Begründung der Fragestellung

Da wir im sonderpädagogischen Bereich tätig sind, werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass Kinder im Unterricht nicht partizipieren. Dies ist ein bekanntes und auch schon älteres Phänomen. Zum Beispiel Andrea Michel vom Netzwerk Prävention zur Schulmüdigkeit und Schulverweigerung des Deutschen Jugendinstituts, wie auch viele andere Autoren, machen darauf aufmerksam, dass gerade schon Kinder in der Primarschule Probleme haben, die dann zur Nicht-Partizipation führen können. Sie ist auch davon überzeugt, dass eine beginnende „Abwendung von Schule“ (vgl. Michel; zitiert nach Genter, Mertens, 2006, S.79) oft versteckte und schwer feststellbare Anzeichen oder Symptome hat.

Wenn frühzeitig erkannt wird, dass ein Kind im Unterricht nicht partizipiert, die Symptome bekannt sind und man somit weiss, für welches Störungsbild sie stehen könnten, kann dem Kind durch geeignete Hilfestellungen möglicherweise ein längerer Leidensweg erspart werden. Nicht nur für uns hat diese Fragestellung eine hohe Brisanz, sondern auch in der Presse rückt depressives und schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten von Kindern immer wieder in den Fokus. Wie zum Beispiel im Magazin „Der Spiegel“ im Artikel von Markus Deggerich von 2011 mit dem Titel „Schreie, die keiner hört“ oder auch in der Zeitschrift „Focus online Schule“ mit dem Titel

„Raus aus dem Schulgetto“ von der Autorin Claudia Jacobs aus dem Jahre 2010, die diese beiden Themen behandeln.

Aufgrund unserer beruflichen Situation betrifft uns diese Thematik sehr. Wir gehen davon aus, dass eine „Nicht-Partizipation“ am Unterricht begründet ist. Hier fokussieren wir uns auf das depressive oder schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten mit physischer Anwesenheit im Unterricht, da wir in der Praxis diesen zwei Störungsbildern sehr häufig schon begegnet sind und uns bisher nie mit dem Vergleich dieser zwei Störungsbilder bzw. deren Symptome intensiv auseinandergesetzt haben.

Literaturrecherche

2. Begriffserklärung

Die wichtigsten in der Fragestellung vorkommenden Begriffe werden nun genauer beschrieben.

2.1. *Definition des Begriffes: Partizipation*

Der Begriff Partizipation stammt aus dem Lateinischen vom Wort „partizipare“ ab und bedeutet nach der Definition des Online Wörterbuches Navigium einerseits „teilnehmen lassen“ aber auch „etwas mitteilen, etwas teilen“ und „teilnehmen“ (vgl. Niederau, 2010).

2.2. *Definition nach ICF*

In der Internationalen Classification of Functioning, Disabilities and Health (ICF) (vgl. WHO, 2005) wird Partizipation als „Einbezogenheit in eine Lebenssituation“ definiert. Die „Beeinträchtigung der Partizipation“ (WHO, 2005, S.16) definiert ICF als „ein Problem, das ein Mensch im Hinblick auf sein Einbezogenheit in Lebenssituationen erleben kann“ (WHO, 2005, S. 16). (→ Anhang Kapitel 9.2.)

2.3. *Partizipation in der ICF*

In der Kinder und Jugendversion des ICF (ICF-CY) wird der Partizipation besondere Beachtung geschenkt, da sich die Beschaffenheit der Lebenssituation von Kindern stark von jener der Erwachsenen unterscheidet (vgl. WHO, 2007). Während der Entwicklung eines Kindes ändert sich Zahl und Komplexität von Beziehungen zu seinen Bezugspersonen. Je jünger die Kinder sind, umso mehr wird die Möglichkeit zur Partizipation durch die Eltern oder andere Bezugspersonen bestimmt (vgl. WHO, 2007). Um Partizipation von Kindern zu verstehen, ist es daher wichtig, die Rolle von Familie und anderen Bezugspersonen und sein sonstiges Umfeld zu berücksichtigen.

Die ICF bietet einen „konzeptionellen Rahmen für die Verbesserung der Partizipation durch die Beseitigung oder Verringerung von gesellschaftsbedingten Hindernissen sowie durch Schaffung oder Verbesserung der sozialen Unterstützung und anderer, die Teilnahme oder Partizipation (Teilhabe) in Lebensbereichen fördernder, unterstützender oder erleichternder Faktoren“ (WHO, 2005, S. 7).

2.4. **Partizipation und schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten**

Nicht nur eine hohe Anwesenheitsquote sollte das Ziel jedes Unterrichts sein, sondern vielmehr auch die „Partizipation als Qualitätskriterium“ (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009) für eine lernförderliche Atmosphäre und eine Bereitschaft gemeinsam Leistung erbringen zu wollen. Der Prozess des Schulabsentismus wird schon in Gang gesetzt, wenn sich Schüler von der Schule innerlich distanzieren oder entfremden. Dies zeigt sich gehäuft darin, wenn das „schulische Interesse“, Ricking, Schulze, Wittrock (2009, S.13) sprechen hier vom „schulischen Engagement“, nachlässt und die Teilhabe am Unterrichtssetting abnimmt. Schon zu diesem Zeitpunkt sollten angebrachte Strategien, um diesem Prozess entgegenzuwirken, überlegt werden (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009). Ziel und auch gleichzeitig Prävention wäre aus der Exklusion des Schülers hin in die Richtung der Inklusion zu kommen, damit ist die Teilhabe nicht nur an unterrichtlichen Aktivitäten, sondern auch an Ausserunterrichtlichen gemeint. Es soll die interessengerichtete Teilhabe im schulischen Kontext aus der Selbstbestimmung hergeleitet werden (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

Abb. 1: Ebenen der Partizipation

(vgl. Kastirke & Ricking; zitiert nach Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.39)

*Glossar 9.4.

In dieser Abbildung sind vor allem die Begriffe „Partizipation“ und „Involvement“ von wichtiger Bedeutung. Sie bedeuten so viel wie Teilhabe und Einbindung. Die Abbildung soll eine Art „inklusive Schule“ darstellen, wo möglichst alle oder die Mehrzahl aller Schüler nicht nur an schulischen, sondern auch an ausserschulischen Aktivitäten teilnehmen. Kastirke und Ricking (2004; zitiert nach Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.39) zeigen auf dieser Abbildung wie unterschiedlich die Intensität von Teilnahme sein kann. Von körperlicher Anwesenheit über fremdverpflichtend bis hin zur Partizipation. Diese „konstruktive aufsteigenden Stufen“ zeigen aus schulischer Sicht eine Art „inklusive Wirkung“ (ebd.).

Mit den hier genannten „Involvementstrategien“ sind pädagogische Massnahmen gemeint, die dem Ziel der Inklusion untergeordnet sind. Mit Inklusion ist gemeint, dass der Schüler nach seinen Bedürfnissen und Anliegen eingebunden ist. Um dies möglich zu machen ist die Ganztagschule unabdingbar. Es geht hier nicht um eine zeitliche Ausdehnung, sondern vielmehr um eine qualitative Verbesserung von Schule. Ein Ziel der qualitativ verbesserten Schule wäre mehr „positiv erlebte Beziehungen“ und eine anregende Lernumgebung, damit die Schüler sich entwickeln und entfalten können. Es geht nicht um erzwungene Anwesenheit, sondern viel mehr darum, dass Aktivitäten von aussen in den Schulalltag integriert werden, dies wäre auch gerade eine Chance für Schüler aus bildungsniedrigen Milieus (vgl. Ricking, Kastirke, 2004; zitiert nach Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.40). Ricking und Kastirke (ebd.) sind davon überzeugt, dass gerade Kinder mit schul-/unterrichts(ver)meidenden, schul-/unterrichtsaversiven Verhaltensmustern durch ihre Entwicklungsprobleme mehr brauchen als eine Halbtagschule. Ziel wäre es, die Schüler positiv an die Schule zu binden, wo sie Projektarbeiten, individuelle Lernangebote und Phasen mit freier Spielzeit angeboten bekommen (ebd.).

Partizipation und schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten nach ICF (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) der WHO

Gemäss der Literatur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben die Herausgeber Dilling, Mombour sowie Schmidt (2008, S. 7) klinisch diagnostische Leitlinien zusammengestellt, die dem Kliniker einen gewissen „diagnostischen Spielraum“ (ebd.) gestatten. Es wird „family of instruments“ (ebd.) genannt, was in einigen Fassungen und Begleitbücher und diagnostischen Instrumenten publiziert wurde. Im Kapitel F9, in dem es inhaltlich um Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend geht, taucht unter anderem unter F91.2 Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen der Begriff „Schulschwänzen“ (Dilling, Mombour, Schmidt, 2008, S.324/325) auf. Es geht in dieser Kategorie hauptsächlich darum, dass es Störungen im Sozialverhalten gibt. Das Verhalten der Kinder äussert sich „dissozial“ (ebd.) und auch „aggressiv“ (ebd.). Hauptdifferenzierungsmerkmal sind Freundschaften mit anderen „delinquenten und dissozialen“ (vgl. Dilling, Mombour, Schmidt, 2008, S.325) Kindern. Diese Kinder befürworten das dissoziale Verhalten. Es gibt aber auch Kinder, die gestörte Beziehungen zu anderen Kindern, Opfern, die nicht delinquent sind, zeigen. Hier zeigt das dissoziale Verhalten auch eine Art Tyrannisierung. Diese Kinder zeigen oft Probleme mit Autoritäten und teilweise zeigen sie auch emotionale Störungen. Dieses Verhalten wird hauptsächlich in der Schule beziehungsweise ausserhalb der Familie sichtbar (vgl. Dilling, Mombour, Schmidt, 2008, S.325).

2.5. Partizipation und depressives Verhalten

Depressive Kinder ziehen sich oft von ihren Kameraden zurück, leiden unter vermindertem Interesse, Freudlosigkeit und allgemein reduziertem Aktivitätsniveau. Sie sind in ihrer Partizipation beeinträchtigt. Aber auch Kinder, die ihre Depression mit Clownereien und übersteigter Aktivität überspielen, stossen oft auf Unverständnis und Ablehnung. Letztlich sind auch sie von mangelnder Teilhabe bedroht (vgl. Nevermann & Reicher, 2009).

Einerseits sinken oft die schulischen Leistungen depressiver Kinder und Jugendlichen. Andererseits haben Kinder mit Lernschwierigkeiten ein grösseres Risiko, depressive Symptome zu entwickeln. „Die erfolgreiche Bewältigung der Schülerrolle stellt im Kindesalter eine ganz zentrale Aufgabe dar“ (Nevermann & Reicher, 2009, S. 121). Gelingt dies Kindern und Jugendlichen über einen längeren Zeitraum nicht mehr, führt dies zu einer Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung und schränkt das Wohlbefinden der Heranwachsenden schwerwiegend ein. Kinder, die nicht partizipieren haben also demnach einerseits ein grösseres Risiko, depressiv zu werden. Andererseits sind depressive Kinder in ihrer schulischen und sozialen Partizipation beeinträchtigt (vgl. Groen & Petermann, 2011; Nevermann & Reicher, 2009).

Schul-/unterrichtsaversives, schul- /unterrichts(ver)meidendes oder aber depressives Verhalten?

An dieser Stelle sollen die beiden Störungsbilder schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten und depressives Verhalten beschrieben werden. Zuerst werden die Hintergründe von depressivem Verhalten im Kindesalter genauer erläutert. Mögliche Auswirkungen auf den Schulalltag und heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten werden vorgestellt. Anschliessend wird die Begrifflichkeit des schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhaltens beschrieben.

3. Depressives Verhalten bei Primarschülern

„Die grösste Hilfestellung,
die Lehrerinnen und Lehrer einem depressiven Kind geben können, besteht darin,
einfach Tag für Tag für es da zu sein.“
(Kerns, 1997)

Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden depressive Störungen im Kindes- und Jungendalter kaum wahrgenommen oder gar an deren Existenz gezweifelt. Es wurde argumentiert, dass Kinder aufgrund ihrer Entwicklung noch gar nicht in der Lage wären, eine depressive Störung auszubilden. Kinder galten als wechselhaft; negative Erlebnisse würden schnell wieder vergessen. Die Forschung befasst sich erst seit etwa 20 Jahren intensiver mit depressiven Störungen im Kindes- und Jungendalter (vgl. Nevermann & Reicher, 2009). Heute geht man davon aus, dass mehr Kinder und Jugendliche von Depressionen betroffen sind als bisher angenommen.

Das frühzeitige Erkennen von depressiven Symptomen setzt ein Grundwissen über depressive Störungen voraus. Ein frühzeitiges Eingreifen ist gerade darum so wichtig, weil Kinder durch depressive Störungen in ihrer gesamten Entwicklung und schulischen Leistungen beeinträchtigt werden können (ebd.).

3.1. **Symptomatik und Klassifikation**

Meistens werden die Symptome der Depression unterteilt in emotionale, kognitive, körperliche und verhaltensbezogene Symptome (vgl. Profanter, 2008).

Im **emotionalen Bereich** zeigen die Patienten eine traurige Grundstimmung, einen stark verminderten Antrieb, Interessensverlust, übermässige Angst und Irritierbarkeit, Stimmungsschwankungen und oft auch Schuldgefühle. Auf der **kognitiven Ebene** kommen Konzentrationsstörungen, Denkhemmungen, Grübeln, Schuld- und Ohnmachtsgefühle, negative Zukunftserwartung und Suizidgedanken vor. **Körperliche Symptome** der Depression sind Schlafstörungen, Müdigkeit, Appetit- und Gewichtsverlust (oder Ausbleiben der erwarteten Gewichtszunahme), aber auch gesteigertes Essverhalten und Gewichtszunahme, Libidoverlust und verschiedene andere psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchweh u.a.

Im **Verhalten** depressiver Menschen lässt sich eine psychomotorische Verlangsamung oder Erregung, Weinen, sozialer Rückzug, Abhängigkeit oder Suizidalität feststellen.

Da all diese Symptome auch bei gesunden Menschen vorkommen können, werden die genannten Symptome erst zu einer depressiven Störung oder Erkrankung gezählt, wenn a) gleichzeitig mehrere Symptome vorliegen, b) bei den Symptomen eine gewisse Intensität erreicht wird, c) sie über eine gewisse Zeit andauern (mindestens wenige Wochen) sowie d) im Leben der betroffenen Person zu Beeinträchtigungen oder Leiden führen (vgl. Groen & Petermann, 2011; Profanter, 2008).

Zur Klassifikation von psychischen Störungen werden zwei Klassifikationssysteme am häufigsten verwendet. Zum einen sind dies die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) herausgegebenen Leitlinien des internationalen Klassifikationssystems psychischer Störungen in der 10. Revision (ICD-10). Zum anderen gibt es das DSM-IV, welches eine Übersetzung und Bearbeitung des Manuals der American Psychiatric Association (APA, 1994) darstellt (vgl. Schwarz, 2009).

3.1.1. **Klassifikation nach DSM-IV**

Depressive Störungen zählen im DSM-IV zu den affektiven Störungen. Sie werden unterteilt in *Major Depression*, *Dysthyme Störung* und nicht *näher bezeichnete Störungen*.

Zur Diagnose einer Major Depression müssen mindestens fünf der folgenden Symptome während mindestens zwei Wochen bestehen:

- Selbstberichtete oder von anderen berichtete depressive Verstimmung.
- Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Freude an allen oder fast allen Aktivitäten.
- Ein deutlicher Gewichtsverlust ohne Diät oder eine Gewichtszunahme (mehr als 5% des eigenen Körpergewichts innerhalb eines Monats) bzw. gesteigerter oder verminderter Appetit. Bei Kindern ist hier auch das Ausbleiben der zu erwarteten Gewichtszunahme zu berücksichtigen.
- Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf
- Subjektives Empfinden von Müdigkeit oder Energieverlust
- Beobachtbare psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung
- Subjektives Empfinden von Wertlosigkeit oder übermässige Schuldgefühle

- Empfinden von verminderter Denk-, Konzentration- oder Entscheidungsfähigkeit.
- Wiederkehrende Gedanken an den Tod oder wiederkehrende Suizidvorstellungen
- Suizidversuch, geplanter Suizid

Mindestens eines der fünf Symptome muss eine depressive Verstimmung oder der Verlust an Interesse oder Freude sein.

Die Kernsymptome einer Major Depression gelten ebenfalls für Kinder und Jugendliche. Bei Kindern sind allerdings psychosomatische Symptome häufiger (vgl. APA, 1994).

3.1.2. Klassifikation nach ICD-10

In der ICD-10 wird zwischen *depressiver Episode (F32)*, *rezidivierender depressiver Episode (F33)*, *anhaltender affektiver Störung (F34)* und *anderen depressiven Störungen (F38)* unterschieden (vgl. DIMDI, 2011).

Hier gelten für die Diagnose vier Kernsymptome:

- gedrückte Stimmung
- Interessenverlust
- Freudlosigkeit
- Verminderung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung

Hinzu kommen folgende Zusatzsymptome:

- verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
- vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
- Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit
- Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven
- Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen
- Schlafstörungen
- verminderter Appetit

In der folgenden Tabelle wird eine kurze Übersicht über die beiden Klassifikationssysteme gegeben.

Tabelle 2: Klassifikation depressiver Störungen nach DSM-IV und ICD-10

(Groen & Petermann, 2011, S.19-20)

DSM-IV		ICD-10	
296.2	Major Depression, Einzelne Episode	F32	Depressive Episode
296.21	Leicht	F32.0	Leicht
296.22	Mittelschwer	F32.1	Mittelgradig
296.23	Schwer ohne psychotische Merkmale	F32.2	Schwer ohne psychotische Symptome
296.24	Schwer mit psychotischen Merkmalen	F32.3	Schwer mit psychotischen Symptomen
296.25	Teilremittiert	F32.8	Sonstige depressive Episode
296.26	Vollremittiert	F32.9	Nicht näher bezeichnete depressive Episode
296.27	Unspezifisch		
296.3	Major Depression, rezidivierend	F33	Rezidivierende depressive Störung
296.31	Leicht	F33.1	Leicht
296.32	Mittelschwer	F33.2	Mittelgradig
296.33	Schwer ohne psychotische Merkmale	F33.3	Schwer ohne psychotische Symptome
296.34	Schwer mit psychotischen Merkmalen	F33.4	Schwer mit psychotischen Symptomen
296.35	Teilremittiert	F33.8	Sonstige depressive Störungen
296.36	Vollremittiert	F33.9	Nicht näher bezeichnete depressive Störung
296.37	Unspezifisch		
300.4	Dysthyme Störung	F34	Anhaltende affektive Störungen
		F34.0	Zyklothymia
		F34.1	Dysthymia
		F34.8	Sonstige anhaltende affektive Störung
		F34.9	Nicht näher bezeichnete anhaltende affektive Störung
311	Nicht näher bezeichnete depressive Störung	F38	Sonstige affektive Störungen
		F39	Nicht näher bezeichnete affektive Störungen
309.0	Anpassungsstörung mit depressiver Verstimmung	F43.2	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
309.28	Anpassungsstörung mit gemischter Angst und depressiver Verstimmung	F43.20	Kurze depressive Reaktion
		F43.21	Längere depressive Reaktion
		F43.22	Angst und depressive Reaktion, gemischt
		F41.2	Angst und depressive Störung, gemischt
		F92.0	Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung

Eine erstmalige depressive Erkrankung kann in jedem Alter auftreten. Die diagnostischen Kriterien für Erwachsene gelten auch für Kinder und Jugendliche. Allerdings werden bei Kindern und Jugendlichen auch die jeweiligen entwicklungsspezifischen Besonderheiten berücksichtigt. Ausserdem wird im DSM-IV deutlich gemacht, dass sich bei Kindern und Jugendlichen anstelle einer traurigen Grundstimmung auch eine reizbare oder übellaunige Verstimmung zeigen kann (vgl. Groen & Petermann, 2011).

3.2. Epidemiologie

Mit der Epidemiologie ist die Häufigkeit gemeint, mit der eine bestimmte Störung oder Krankheit in der Bevölkerung vorkommt. Zwei Hauptaspekte sind bei der Epidemiologie besonders wichtig: a) das Schützen der Bevölkerung vor Krankheiten und b) die Identifikation von Ursachen und Entwicklungsverläufen von Krankheiten (vgl. Essau, 2007).

3.2.1. Häufigkeit von Depression

Die Depression gehört zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Wissenschaftliche Untersuchungen weisen auf eine Zunahme von depressiven Erkrankungen hin. Nach dem deutschen Bündnis gegen Depression erkrankt jede fünfte Person einmal in ihrem Leben an einer Depression (vgl. Essau, 2007).

3.2.2. Depression und Geschlecht

In der Altersgruppe der Kinder zeigen sich keine signifikanten Geschlechtsunterschiede; Mädchen und Jungen leiden etwa gleich häufig an Depressionen. Bei Jugendlichen ist das Risiko an einer Depression zu erkranken für Mädchen zwei- bis dreimal erhöht. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich auch bei Erwachsenen; so sind Frauen zwei bis dreimal häufiger von Depressionen betroffen als Männer. Die Gründe dafür könnten hormonell oder genetisch bedingt sein. In der Literatur wird aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Mädchen auf Belastungen häufiger depressiv reagieren, persönliche Bindungen sensibler empfinden oder in anderen Lebenslagen emotional stärker Anteil nehmen. Eine weitere Erklärung ist, dass Mädchen in der frühen Jugend mehr Herausforderungen zu meistern haben als Jungen (vgl. Essau, 2007; Grippekov, 2008).

3.2.3. Depression und Alter

Nach jüngsten Untersuchungen sind heute mehr als 5% aller Kinder und Jugendlichen von einer schweren Depression betroffen. Etwa 10% weisen deutliche depressive Symptome auf (vgl. Nevermann & Reicher, 2009). Das Lebenszeitrisiko für eine *Major Depression* beträgt für Frauen 10 bis 25% und für Männer 5 bis 12% (vgl. Schwarz, 2009). Die Auftretenshäufigkeit depressiver Störungen nimmt mit dem Alter zu (vgl. Profanter, 2008).

3.3. Verlauf

Verschiedene Studien belegen, dass die Rückfallgefahr bei Depressionen im Kindes- und Jugendalter sehr gross ist. Allgemein lässt sich sagen, je früher sich eine Depression manifestiert, umso grösser

ist das Risiko weiterer Rückfälle (Schwarz, 2009). Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, dass Depressionen frühstmöglich erkannt und behandelt werden (Nevermann & Reicher, 2009).

3.3.1. Alter bei Störungsbeginn

Oft treten die ersten depressiven Episoden in der späteren Kindheit oder in der frühen Adoleszenz erstmalig auf. Je früher eine depressive Störung beginnt, umso negativer wirkt sich dies auf die soziale, persönliche, familiäre und schulische Entwicklung eines Kindes aus. Eine frühe Erstmanifestation von Depressionen erhöht zudem das Risiko, im Erwachsenenalter wieder an einer Depression zu erkranken, die Gefahr für Substanzmissbrauch, weniger Berufserfolg sowie erhöhtes Suizidrisiko (vgl. Profanter, 2008).

Der frühe Beginn einer Depression zeigt eine Vulnerabilität, die genetisch, perinatal und/oder konstitutionell determiniert sein kann (vgl. Groen & Petermann, 2011).

3.3.2. Dauer

Eine depressive Episode im Kindesalter kann zwischen wenigen Wochen und mehreren Jahren dauern. Oft sind die depressiven Episoden nur kurz. Bei einer Major Depression werden durchschnittliche Dauern zwischen 24 und 30 Wochen angegeben (vgl. Profanter, 2008). Für eine Dysthymie gelten durchschnittliche Dauern von 134 Wochen bis 3,9 Jahren (vgl. Profanter, 2008).

3.3.3. Zeitspanne bis zur Genesung

In vielen Fällen sind die Kinder und Jugendlichen mit einer Major Depression nach einer gewissen Zeit wieder symptomfrei. Bei der Dysthymie ist die Genesungsrate bei Kindern und Jugendlichen deutlich tiefer (vgl. Profanter, 2008).

3.3.4. Rückfall

Die Gefahr eines Rückfalls ist bei depressiven Kindern und Jugendlichen relativ hoch. Nach Profanter (2008, S. 28) weisen folgende Faktoren auf einen möglichen negativen Verlauf einer depressiven Störung hin:

- Früher Beginn der Major Depression
- Hoher Schweregrad der depressiven Störung
- Suizidgedanken
- Komorbide Störungen
- Behandlung wegen affektiver Störungen
- Starker Emotionsausdruck
- Depressionen bei den Eltern, besonders bei der Mutter
- Probleme mit Sozialkontakten, z.B. schlechte Freundschaften
- Niedriger sozioökonomischer Hintergrund

3.3.5. Suizid im Kindesalter

Kinder und Jugendliche, die an einer Depression erkrankt sind haben lebenslang ein erhöhtes Suizidalitätsrisiko (vgl. Groen & Petermann, 2011). Dabei sind Suizide unter 10 Jahren weltweit extrem selten. Kinder sind erst etwa ab dem Alter von 8 Jahren in der Lage, sich bewusst das Leben zu nehmen, da sie vorher noch über kein Todeskonzept verfügen (vgl. Groen & Petermann). Bei Jugendlichen ist der Suizid weltweit die sechsthäufigste Todesursache (vgl. WHO, 2011). Mädchen verüben weit mehr Suizidversuche als Knaben. Knaben wenden aber häufiger harte Methoden an und haben darum eine höhere Suizidrate als Mädchen.

3.4. Komorbidität

Mit dem Begriff Komorbidität wird das gemeinsame Auftreten mehrerer Störungen in einem bestimmten Zeitabschnitt bezeichnet. Bei jeder Person kann das Komorbiditätsmuster variieren. So kann eine Angsterkrankung einer Depression vorausgehen oder umgekehrt. Möglich wäre aber auch, dass beide Erkrankungen gleichzeitig auftreten (vgl. Essau, 2007).

Depressive Kinder und Jugendliche haben in mindestens der Hälfte der Fälle eine weitere psychiatrische Störung. Bei einigen kommen sogar noch zwei weitere psychiatrische Diagnosen hinzu. Am häufigsten leiden depressive Kinder und Jugendliche zusätzlich unter einer Angststörung. Oft wird darum das Frühstadium einer depressiven Erkrankung nicht erkannt, denn angstkranke Kinder neigen zu innerer Unruhe, leiden unter Alpträumen, machen sich ständig Sorgen über die Zukunft oder über seine wichtigsten Bezugspersonen. Inzwischen weiss man, dass Kinder, die durch ihre Schüchternheit auffallen und sich nichts trauen, später häufig zu Depressionen neigen. Weitere Störungen, die häufig gemeinsam mit Depression auftreten, sind Störungen des Sozialverhaltens und oppositionelles Trotzverhalten und Störungen durch Substanzmissbrauch. Im Jugendalter ist das gemeinsame Auftreten von Depression und Essstörungen häufig (vgl. Essau, 2007; Profanter, 2008).

3.5. Erklärungsansätze

Es wurden verschiedene Ansätze entwickelt, um Depressionen bei Kinder und Jugendlichen zu erklären. Unterteilen lassen sich diese Faktoren in drei Gruppen: die biologischen Faktoren, die psychischen Faktoren und die sozialen Faktoren (vgl. Groen & Petermann, 2011; Profanter, 2008).

3.5.1. Biologische Faktoren

Depressive Kinder und Jugendliche weisen verschiedene biologische Besonderheiten auf. Groen und Petermann (2011) unterteilen die biologischen Auffälligkeiten wie folgt:

- A) Im Nervensystem liegt ein Mangel an biochemischen Überträgersubstanzen, den Neurotransmittern vor. Zu diesen Substanzen gehören beispielsweise Noradrenalin, Dopamin und Serotonin.
- B) Die Empfindlichkeit der postsynaptischen Rezeptoren des Neurosystems, der Andockstellen für Neurotransmitter, ist beeinträchtigt.
- C) Die laterale Aktivität der Frontalhirnbereiche weicht von der Norm ab.
- D) Es werden zuviel oder zuwenig Wachstumshormone im Hypophysenvorderlappen ausgeschüttet.

E) Es existiert eine verkürzte zirkadiane Periodik und eine reduzierte REM-Latenz. Mit der zirkadianen Periodik ist das innere Zeitempfinden gemeint, das Schlaf- und Wachphasen reguliert (vgl. Groen & Petermann, 2011).

3.5.2. Psychische Faktoren

Den psychologischen Faktoren werden verschiedene kognitive Aspekte, soziale und Problemlösefertigkeiten und das Vorliegen komorbider Störungen zugeordnet. Depressive Kinder neigen im Vergleich mit ihren Altersgenossen vermehrt dazu, sich selbst für negative Erfahrungen verantwortlich zu machen, sich in Bezug auf die Zukunft hilf- und hoffnungslos zu fühlen und die eigenen Kompetenzen im sozialen und schulischen Bereich schlechter einzuschätzen.

Die **kognitive Theorie von Beck** geht davon aus, dass depressive Menschen in der Bewertung von persönlichen Erfahrungen und ihrer Umwelt zu irrationalen Gedanken und logischen Denkfehlern neigen. Dazu zählen willkürliche Schlussfolgerungen, selektive Abstraktion (Schlüsse aus einzelnen Teilen einer Situation ziehen), Übergeneralisieren (verallgemeinern), das Unterschätzen positiver und Überschätzen negativer Erlebnisse und das Verantwortlichmachen der eigenen Person für negative Ereignisse (vgl. Essau, 2007; Profanter, 2008).

Die **Theorie der erlernten Hilflosigkeit** geht davon aus, dass das Erleben von unkontrollierbaren Situationen und Ereignissen zu einem subjektiven Gefühl von Hilflosigkeit führt. Diese Personen erleben sich als machtlos und erwarten auch in Zukunft, dass sie hilflos und ausgeliefert sind. Wenn sich dieses negative Denken verfestigt, führt dies zu einer negativen Selbsteinschätzung, einer negativen Weltsicht und Zukunftserwartung (vgl. Essau, 2007; Profanter, 2008).

3.5.3. Soziale Faktoren

Zu den sozialen Faktoren zählen die Beziehungen und Bedingungen in der Familie, die Beziehung zu Gleichaltrigen, kritische Lebensereignisse und die soziale Herkunft. Essau (2007) und Groen und Petermann (2011) betonen, dass Kinder depressiver Eltern ein sechsfach erhöhtes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Dieses erhöhte Risiko wird einerseits durch genetische Faktoren begründet, andererseits aber auch durch psychosozial bedingte dysfunktionale Eltern-Kind-Interaktionen, mangelnde emotionale Ausdrucks- und Reaktionsfähigkeit der Eltern und Ehekonflikte. Intelligenz und gute schulische Leistungen können ein Schutzfaktor gegen Depressionen darstellen. Ebenfalls protektiv wirken Familien ohne psychosoziale Belastungen und ausserfamiliäre gute Beziehungen.

Schlechte Beziehungen zu Gleichaltrigen hingegen stellen einen Risikofaktor dar. Depressive Kinder pflegen weniger Kontakte mit Gleichaltrigen und werden von diesen weniger sozial unterstützt. Vielen depressiven Erkrankungen und Rückfällen gehen kritische Lebensereignisse voraus. Dazu zählen zum Beispiel Arbeitslosigkeit eines Familienmitgliedes, Spannungen in der Familie, finanzielle Schwierigkeiten, Scheidung oder Trennung der Eltern u.a (vgl. Groen & Petermann 2011; Profanter, 2008).

3.6. *Intervention*

Das Erkennen depressiver Kinder setzt das Wissen über depressive Störungsbilder voraus. Zusätzlich braucht es eine gewisse Sensibilität gegenüber dem, was Kinder und Jugendliche bewegt. Können depressive Verstimmungen früh erkannt werden, kann dem Kind mit der richtigen Hilfe und Unterstützung das Durchlaufen einer depressiven Spirale erspart werden. Eine besondere Verantwortung in der Früherkennung tragen Eltern und Lehrpersonen. Je früher eine depressive Verstimmung erkannt wird und je früher ein Kind fachliche Hilfe durch Therapeuten und Kinderpsychiater erhält, umso besser sind seine Chancen auf eine baldige Genesung (vgl. Nevermann & Reicher, 2009).

Nachfolgend werden nun einige Interventionsansätze vorgestellt und kurz beschrieben.

3.6.1. **Kognitive Verhaltenstherapie**

Groen und Petermann (2011) erachten vor allem die kognitive Verhaltenstherapie als hilfreichen Interventionsansatz.

Kognitive Verhaltenstherapie kann folgende Interventionsziele haben:

- Verständnis für die eigene Erkrankung
- Selbstsicherheit aufbauen
- Veränderung negativer und einschränkender Wahrnehmungs- und Bewertungsstrategien
- Stärkung von sozialen Kompetenzen
- Fördern von Kommunikations- und Interaktionskompetenzen
- Erarbeiten einer Alltagsstruktur
- Förderung positiver Aktivitäten, ermöglichen von Erfolgserlebnissen
- Belastungen in Familie und sozialem Umfeld minimieren (vgl. Essau, 2007)

Durch eine **kognitive Umstrukturierung** sollen fehlangepasste Gedanken und Verhaltensweisen, wie beispielsweise negative Aussagen über die eigene Person verändert werden. Dem Kind wird vermittelt, wie es solche depressionsfördernden kognitiven Fehler erkennen und benennen kann. Das Kind lernt Zusammenhänge zwischen seinen fehlangepassten Gedanken und seiner Stimmung erkennen. Schliesslich soll das Kind zu treffenderen positiveren Kognitionen gelangen (vgl. Essau, 2007).

In der **Selbstkontrolltherapie** lernen die Kinder, ihre positiven Erfahrungen und die damit verbundenen Stimmungen zu erkennen. Sie lernen, sich selber weniger streng zu beurteilen und sich verschiedene Ziele im Hinblick auf positive Tätigkeiten zu setzen. Gemeinsam mit dem Therapeuten bestimmt das Kind Bereiche, in denen es Schwächen hat und die es gerne verbessern möchte. Dieses Ziel soll durch kleine Teilschritte erreicht werden.

Das **Problemlösetraining** ist ein weiterer Bereich der kognitiven Therapie. Da viele depressiven Kinder und Jugendliche Defizite in der Auseinandersetzung mit Problemsituationen zeigen, ist das Erarbeiten geeigneter Problemlösestrategien sinnvoll.

Im **Training sozialer Kompetenzen** lernt das Kind erkennen, welche seiner Verhaltensweisen zu Problemen mit anderen führen. Es erarbeitet sich neue Kompetenzen im Umgang mit anderen.

Das **Entspannungstraining** hilft dem Kind, einen entspannten Zustand zu erreichen. Durch Techniken wie der progressiven Muskelentspannung lernt das Kind, verschiedene Muskelgruppen anzuspannen und zu entspannen. Durch Imagination kann das Kind lernen, sich angenehme Situationen vorzustellen, die bei ihm positive Gefühle hervorrufen.

Veränderung psychosozialer Lebensbedingungen: Viele Depressionen entwickeln sich im Kontext familiärer und sozialer Belastungen. Deshalb ist ein Einbeziehen des sozialen Umfeldes unbedingt notwendig. Familienmitglieder und wichtige Bezugspersonen sollen für die Schwierigkeiten des depressiven Kindes sensibilisiert und Belastungen möglichst minimiert werden (vgl. Essau, 2007).

3.6.2. Psychoanalytische und psychodynamische Ansätze

Das Hauptziel psychoanalytischer Ansätze ist es, die Bindung zur Bezugsperson zu verstehen und zu fördern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Übertragung von Scham, Schuld oder wahrgenommener Minderwertigkeit. Diese Themen werden meist im Zusammenhang mit früheren Erfahrungen des Patienten mit seinen Bezugspersonen untersucht. Schon mit Kindern ab dem Alter von fünf Jahren werden einsichtsorientierte Therapiesitzungen zu diesen Themen durchgeführt (vgl. Essau, 2007).

3.6.3. Spieltherapie

Die Spieltherapie ist eine psychologisch orientierte Behandlungsmethode für Kinder ab einem Alter von drei Jahren bis zum Alter von etwa zwölf Jahren. Durch Spieltherapie werden seelische Entwicklungsprozesse und die Heilung von psychischen Problemen gefördert (vgl. Nevermann & Reicher, 2009).

Bei der Behandlung von Kindern spielt die Spieltherapie eine wichtige Rolle. Durch das Spiel kann das Kind seine Ängste und Befürchtungen, seine Gefühle und Schwierigkeiten in bestimmten Situationen ausdrücken. Das Kind wählt Spielmaterial, Thema und Spielablauf selber. Der Therapeut fungiert als Spielbegleiter und versucht, die Welt aus der Perspektive des Kindes wahrzunehmen. Dem Kind wird Empathie, Achtung und Kongruenz entgegengebracht, damit eine tragfähige therapeutische Beziehung entstehen kann. Dabei geht der Therapeut nondirektiv oder klientenzentriert vor. In der Spieltherapie soll dem Kind die Möglichkeit gegeben werden, seine Gefühle auszudrücken und sich selbst als erfolgreich zu erleben (vgl. Essau, 2007; Nevermann & Reicher, 2009).

3.6.4. Familientherapie (systemischer Ansatz)

Häufig kommen depressive Kinder aus Familien mit Problemen, wie zum Beispiel psychischen Störungen der Eltern, anhaltenden Schwierigkeiten in der Ehe oder Problemen mit der Elternschaft. Daher sollte die Familie in die Behandlung depressiver Kinder miteinbezogen werden. Wichtige Ziele in der Familientherapie sind:

- Beratung und Aufklärung über Depression und ihre Symptome
- Einsatz von Familienmitgliedern als Behandelnde
- Familie als Interventionsschwerpunkt (Essau, 2007)

Zwei neuere Therapieansätze, bei denen der Behandlungsschwerpunkt in der Familie liegt, sollen hier kurz vorgestellt werden.

Interpersonale Psychotherapie: Hier wird davon ausgegangen, dass Depressionen im Zusammenhang mit fehlangepassten zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen. Deshalb geht es in der Therapie darum, problematische soziale Beziehungen zu erkennen und zu verändern. Der Schwerpunkt liegt vor allem bei gegenwärtigen Problemen.

Interpersonal Family Therapy: Dieser Ansatz geht davon aus, depressive Symptome am besten durch die Konzentration auf aktuelle Probleme in dysfunktionalen Familiensystemen anzugehen. Depressive Symptome sollen gelindert und kognitive, affektive und interpersonale Funktionsfähigkeit gefördert werden. Durch die Depression des Kindes ist jedes Familienmitglied mitbetroffen. Eine Verringerung der Depression erfordert unter Umständen eine Veränderung aller Familienmitglieder. Solche Veränderungen können die Familienhierarchie, Familienregeln, die Familienstruktur oder ähnliches betreffen. In der Therapie wird die Familie darin unterstützt, effektivere Interaktionsmuster und erfolgreichere Coping-, und Problemlösefähigkeiten zu erarbeiten (vgl. Essau, 2007).

3.6.5. Pharmakotherapie

Pharmakotherapie wird bei Kindern in der Regel nur bei sehr ausgeprägter Symptomatik oder bei Suizidrisiko eingesetzt. Voraussetzung für eine Pharmakotherapie ist eine engmaschige psychotherapeutische Begleitung (vgl. Groen & Petermann, 2011).

Am sinnvollsten ist bei Kindern und Jugendlichen mit moderater bis schwerer Depression eine Kombination von medikamentöser Therapie und kognitiver Verhaltenstherapie.

- Die Gabe von z.B. Fluoxetin führt zu einer beschleunigten Symptomverbesserung
- Die Effekte werden langfristig aufrechterhalten
- Die Anteile der kognitiven Verhaltenstherapie stellen einen erhöhten Schutz des Jugendlichen vor Suizidalität dar.

Obwohl die meisten Jugendlichen innerhalb von zwei Jahren genesen, erleidet fast die Hälfte von ihnen später einen Rückfall. Es braucht also noch andere Massnahmen zur Rückfallprophylaxe (vgl. Groen & Petermann, 2011).

3.7. Prävention

Depressionen gehen häufig mit ernsten psychosozialen Beeinträchtigungen einher und neigen zu Rezidiven und Chronifizierung. Prävention, die verhindern soll, dass eine depressive Erkrankung überhaupt ausbricht, ist demnach von grosser Bedeutung.

Mittlerweile existieren verschiedene Präventionsansätze, die auf Vorbeugung von depressiven Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter zielen. Grundsätzlich wird dabei zwischen selektiven und universellen Präventionsmassnahmen unterschieden:

Selektive Präventionsmassnahmen sprechen Kinder und Jugendliche an, die bereits ein erhöhtes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Als Risikofaktoren gelten hier:

- bereits bestehende subklinische Depressionssymptomatik
- ein affektiv erkrankter Elternteil
- erhöhte soziale Unsicherheit und Ängstlichkeit des Kindes

Universelle Präventionsmassnahmen richten sich an alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von sozialen oder individuellen Risikofaktoren (vgl. Groen & Petermann, 2011).

Einige Ansätze der selektiven und universellen Prävention werden nun kurz vorgestellt.

3.7.1. Selektive Präventionsmassnahmen

Selektive Präventionsprogramme können an verschiedenen Depressionsrisiken von Kindern und Jugendlichen ansetzen. So gibt es Programme zur Unterstützung von Kindern mit funktionsbeeinträchtigenden Krankheiten oder Programme zur Unterstützung schwangerer Mädchen mit einer depressiven Vorgeschichte.

Drei allgemeine selektive Präventionsansätze werden hier kurz beschrieben (vgl. Groen & Petermann, 2011).

Prävention bei ersten Depressionssymptomen

Dieser kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansatz wurde in den USA unter dem Namen *Penn Resiliency Program* von Jaycox, Reivich, Gillham und Seligman (1994) entwickelt. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis dreizehn Jahren, die bereits erste Depressionssymptome zeigen. Die Teilnehmer treffen sich in Gruppen von zehn bis zwölf Schülern. Während zehn Wochen üben sich die Kinder im Training kognitiver und sozialer Problemlösefertigkeiten. Die Schüler sollen lernen, flexibler zu denken und zu überprüfen, ob ihr Denken den gegebenen Umständen entspricht. Dadurch sollen die Teilnehmer einen besseren Umgang mit negativen Emotionen, familiären Konflikten und anderen Belastungen finden (vgl. Groen & Petermann, 2011).

Familienorientierte Prävention

Dieser selektive Präventionsansatz wurde von Beardslee und seinen Kollegen entwickelt und erprobt (Beardslee & Gladstone, 2001; Beardslee, Wright, Gladstone & Forbes, 2007).

Der Ansatz richtet sich an alle Kinder in betroffenen Familien. Die Intervention umfasst sechs bis zehn Sitzungen mit einer einzelnen Familie. Meistens nehmen nur die Eltern daran teil. Einige wenige Sitzungen finden gemeinsam mit dem Kind statt. Zudem werden auch noch Einzelsitzungen mit dem Kind durchgeführt. Ziel dieses Präventionsansatzes ist es:

- „familiäre Probleme als Risikofaktoren für die Entwicklung einer Depression bei den Kindern zu reduzieren
- günstige Verhaltensweisen und Einstellungen bei den Kindern durch ein verbessertes elterliches und familiäres Funktionsniveau zu fördern
- der Entstehung depressiver oder anderer psychischer Störungen bei den Kindern vorzubeugen“ (Groen & Petermann, 2011, S. 187).

Training mit sozial unsicheren Kindern

Der von Petermann und Petermann (2010) entwickelte Ansatz stellt ein weiteres kognitiv-behaviorales Vorgehen zur Behandlung einer häufigen Vorläuferstörung der Depression dar. Es wird davon ausgegangen, dass soziale Unsicherheit mit verringerten sozialen Fertigkeiten eines Kindes

zusammenhängen. Vor allem jene Kinder, die soziale Ängste aufgrund eines geringen Selbstwertgefühls und/ oder mangelnden sozialen Kompetenzen entwickeln, neigen zu Vermeidungsverhalten und laufen Gefahr, in eine soziale Isolation zu geraten. Durch den zunehmenden Aufbau sozialer Kompetenzen kann einer Depression entgegengewirkt werden. Das Training findet in Gruppen statt. Oft werden Rollenspiele durchgeführt. Zusätzlich wird die Familie durch ein strukturiertes Familiengespräch für die Probleme des betroffenen Kindes sensibilisiert. Während der Intervention führen die Kinder ein Tagebuch, indem sie Gedanken, Gefühle und Erlebnisse notieren. Ungerechtfertigte negative Überzeugungen sollen durch differenziertere und positivere ausgetauscht werden. Zudem werden Aktivitäten gefördert, die positive Stimmungen erzeugen (vgl. Groen & Petermann, 2011).

3.7.2. Universelle Prävention

„Die wenigen vorliegenden universellen Programme sind vor allem für den Einsatz im schulischen Kontext konzipiert worden und versuchen, Kindern und Jugendlichen spezifische kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen zu vermitteln, die einer depressiven Entwicklung vorbeugen sollen“ (Groen & Petermann, 2011, S. 191).

Meist handelt es sich auch hier um kognitiv-behaviorale Ansätze. Bei den meisten schulbasierten Präventionsprogrammen geht es darum, interpersonelle Risikofaktoren zu vermindern. Ein wichtiger Punkt ist die Aufklärungsarbeit über Depression. Via Broschüre soll Kindern und Jugendlichen depressionsspezifisches Wissen vermittelt werden. Dadurch werden die Schüler für die Thematik sensibilisiert und wagen eher den Schritt zur Therapie. Allgaier, Schiller und Schulte-Körne (2011) haben die Aufklärungsbroschüre „*Paul ganz unten. Depression bei Jugendlichen verstehen*“ entwickelt.

Die meisten universellen Präventionsprogramme richten sich vor allem an Jugendliche und nicht an Kinder. Allen gemeinsam ist, dass es darum geht, eigene negative Selbstüberzeugungen zu überprüfen und durch differenziertere Positivere zu ersetzen; für sich Aktivitäten zu entdecken, die Freude bereiten und eigene Gefühle besser einordnen zu können (vgl. Groen & Petermann, 2011). Ein Programm, das für Kinder im Primarschulalter entwickelt wurde, soll hier kurz vorgestellt werden.

Präventionsprogramm Freunde für Kinder (Barret, Webster & Turner, 2003)

Das Programm Freunde für Kinder wurde in Australien für den Einsatz an Grundschulen entwickelt. Es eignet sich für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Während die Wirksamkeit des Programms in Australien durch Studien belegt wurde, stehen für die deutsche Übersetzung und deren Anwendung im europäischen Raum belegende Studien noch aus. Das Ziel dieses Programms ist die Prävention von Angst und Depressionen. Die Schüler lernen, Zusammenhänge zwischen Verhalten, Gedanken und Gefühlen besser zu erkennen. Sie werden für die Signale ihres Körpers sensibilisiert und sie erarbeiten und trainieren Bewältigungsstrategien und Problemlösefertigkeiten. Idealerweise wird in Gruppen mit maximal 12 Kindern gearbeitet. Jedoch kann das Programm auch mit einem einzelnen Kind durchgeführt werden. Die Eltern werden an Elternabenden mit einbezogen. Zu diesem Programm sind ein Gruppenleitermanual und ein Arbeitsbuch für Kinder erhältlich. Das Material ist gut strukturiert und vollständig ausgearbeitet (Kesper, 2004).

3.8. Umgang mit depressiven Kindern im Unterricht

Nach wie vor werden viele depressive Kinder im Unterricht nicht als solche erkannt. Nachfolgend soll nochmals auf Symptome eingegangen werden, die im Kontext Schule beobachtbar sein können. Es werden mögliche Konsequenzen in Bezug auf schulische Leistungen aufgezeigt und Möglichkeiten vorgestellt, wie im heilpädagogischen Rahmen einem depressiven Kind geholfen werden kann.

3.8.1. Depressionen bei Schulkindern – Welche Auffälligkeiten können sich zeigen?

Sowohl im DSM-IV wie auch in der ICD-10 wird bemerkt, dass sich depressive Symptome altersspezifisch bemerkbar machen. Darum hat die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 2007 Leitlinien zur Erfassung von Depressionssymptomen im Kindes- und Jugendalter verfasst.

Genannt werden hier alterstypische Symptome bei jüngeren Schulkindern (6-12 Jahre) nach Nevermann & Reicher, 2009, S.37-38). (Die vollständige Tabelle für die Altersgruppen: Kleinkind, Vorschulkind und Jugendliche befindet sich im Anhang 9.1.)

Tabelle 3: Psychische und somatische Symptome bei Depression

Psychische Symptome, Verhaltensauffälligkeiten	Somatische Symptome
Weinen, Trotz, Abwehr; autoaggressives Verhalten, Selbstberichte über Traurigkeit, Lust- und Antriebslosigkeit, Desinteresse, Rückzug; Sorgen, erste lebensmüde suizidale Gedanken; Befürchtungen, dass Eltern nicht genügend Beachtung schenken, Suche nach Zuwendung; Konzentrationsstörungen, Schulleistungsstörungen	Schlaf- und Essstörungen; somatische Beschwerden; regressives Verhalten

Bei Schulkindern treten bestimmte depressive Symptome deutlicher auf. Depressive Schulkinder wirken oft traurig, niedergedrückt und ängstlich. Jüngere Schulkinder reagieren vermehrt mit somatischen Symptomen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Einschlaf- und Schlafstörungen, Einnässen und Einkoten. Daneben zeigen sich immer mehr aber auch Merkmale wie Konzentrationsstörungen, Motivationsverlust und Verlust an Freude und Interesse. Je älter die Kinder werden, umso deutlicher zeigen sich die psychischen Symptome der Depression (vgl. Nevermann & Reicher, 2009).

3.8.2. Auswirkungen auf schulische Leistungen

Depressive Kinder entwickeln im Rahmen schulischer Anforderungen oft Lernunlust und Lernversagen. Negative Rückmeldungen über mangelnde Kompetenzen schwächen das angeschlagene Selbstwertgefühl noch zusätzlich. Manche Kinder beginnen unter den Erfahrungen

von schulischem Misserfolg, sich selber zu kritisieren und zu bestrafen. Andere verweigern jede Art von Tätigkeit. Depressive Schulkinder ziehen sich oft von anderen zurück und nehmen sich als wenig beliebt und kompetent wahr. Oft sind sie auch nicht in der Lage, gezielt alleine zu spielen.

„Nicht alle depressiven Schulkinder fallen jedoch durch eine gedämpfte Stimmungslage und reduziertes Aktivitätsniveau auf“ (Nevermann & Reicher, 2009, S. 43). Einige zeigen einen verstärkten Bewegungsdrang und starke Umtriebigkeit. Sie spielen gerne den Clown und stehen im Mittelpunkt und täuschen so über ihre depressive Stimmungslage hinweg. Oft werden sie von Eltern und Lehrpersonen als allgemein „verhaltensgestört“ oder als hyperaktiv, nicht aber als depressiv eingeschätzt (vgl. Nevermann & Reicher, 2009).

3.8.3. Depressionserkennung im heilpädagogischen Kontext

Selbstbeurteilungsfragebögen können teilweise im pädagogischen Kontext durchgeführt werden und dienen als Instrument, um den Verdacht auf eine Depression zu begründen (vgl. Essau, 2007; Groen & Profanter, 2011). Zwei deutschsprachige Selbstbeurteilungsfragebögen sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt werden.

Das *Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche* (DIKJ; Stiensmeier-Pelster, Schürmann & Duda, 2002) ist eine deutschsprachige Bearbeitung des weltweit häufig verwendeten Children's Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1985; zitiert nach Groen & Petermann, 2011, S.127). Das DIKJ umfasst 26 Items und eignet sich für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 – 16 Jahren. Es erfasst die Schwere einer depressiven Symptomatik. Die Items des DIKJ befragen Aspekte des Denkens, Fühlens und Erlebens der letzten beiden Wochen. „Die Fragen des DIKJ beschreiben als Selbstaussagen formulierte unterschiedliche Symptomzustände in drei alternativen Ausprägungen, von denen sich der Befragte für eine entscheiden muss“ (Groen & Petermann, 2011, S.127)

Die Bearbeitungszeit für das DIKJ beträgt etwa 15 Minuten. Es wird im klinisch-psychologischen wie auch in der pädagogisch-psychologischen Praxis verwendet und eignet sich z.B. bei Verdacht auf das Vorliegen einer Depression (vgl. Testzentrale Bern, 2011).

Der *Depressionstest für Kinder* (vgl. DTK; Rossmann, 2005) ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen für Kinder im Alter von 9 -14 Jahren. Der DTK umfasst 55 Items, die mit „Ja“ oder Nein“ beantwortet werden können. Er zeigt das aktuelle Ausmass der depressiven Symptomatik auf. Die Resultate werden in drei Subskalen abgebildet. Die Skala *Dysphorie/Selbstwert* umfasst 25 Fragen und bezieht sich auf depressive Verstimmungen und Selbstwertprobleme wie Traurigkeit, Unzufriedenheit und Wertlosigkeit. Die Skala *Agitiertes Verhalten* besteht aus 16 Aussagen, welche nach „gereiztem, unruhigem, trotzigem und aggressivem Verhalten“ fragen. Die Skala *Müdigkeit/autonome Reaktionen* beinhaltet 14 Fragen. Hier werden psychosomatische Aspekte wie Müdigkeit, Kopf- und Bauchschmerzen sowie Schlafstörungen erfragt (Groen & Petermann, 2011, S. 127).

Die Durchführung des Tests dauert etwa 10 – 15 Minuten. Der DTK wird in der klinischen und heilpädagogischen Testdiagnostik oder als Screeningverfahren bei SchülerInnen in der pädagogischen, psychologischen und psychiatrischen Forschung verwendet (Hogrefe Testsystem 4, 2011).

Sollte sich der Verdacht auf eine depressive Symptomatik erhärten, ist eine sorgfältige klinische Abklärung notwendig. Diese sollte verschiedene Bereiche untersuchen. Eine körperliche Untersuchung ist notwendig, um andere organische Ursachen für depressives Verhalten ausschliessen zu können. Zur weiteren Abklärung werden Beobachtungen von Bezugspersonen und der untersuchenden Person, die Eigensicht des betroffenen Kindes und weitere Tests hinzugezogen (vgl. Groen & Petermann, 2011).

Bedeutung für den Unterricht

Nach Nevermann und Reicher (2009) können bestimmte strukturelle Merkmale von Schule bei depressiven Kindern ein erhöhtes psychisches Stresserleben bewirken. Zu diesen Stress fördernden Merkmalen gehören:

- Der Unterricht verläuft meist gruppenorientiert
- Strukturen und Handlungsmuster werden vorgegeben
- Die Schüler werden mit immer neuen Anforderungen konfrontiert
- Schule fordert Aufschub und Unterdrückung der Bedürfnisse des Einzelnen
- Schulische Situationen sind vor allem Bewertungssituationen
- Bewertet wird vorwiegend nach der Gruppennorm
- Eine Individualisierung des Lernens findet kaum statt
- Erfolg und Misserfolg des Einzelnen werden in sozialer Öffentlichkeit (in einer Lerngruppe oder Klasse) ausgetragen.

Nevermann und Reicher (2009) betonen, dass viele depressive Kinder nicht die nötige psychische Energie aufbringen können, um hohe schulische Anforderungen bewältigen zu können. Bei reduzierten schulischen Anforderungen könnten jedoch auch depressive Kinder erfolgreich sein. Nevermann und Reicher (2009) plädieren für einen individualisierenden Unterricht, der nicht nur den Möglichkeiten des einzelnen Kindes angepasst, sondern auch weniger gruppenorientiert ist. Fortschritte werden weniger an der (Gruppen-) Norm als am einzelnen Kind gemessen. Dadurch kann sich das Kind selber als erfolgreich erleben und steht weniger unter dem Druck, sich und seine Leistungen mit jenen der Klassenkameraden vergleichen und standhalten zu müssen (vgl. ebd.).

Was tun bei Verdacht auf Depression (vgl. Nevermann & Reicher, 2009; Obrist, 2011):

- Gespräch mit Kind suchen, sich nach seiner Befindlichkeit erkundigen.
- Beobachtungen bei Freispiel (Pausenplatz, Turnen...)
- Beobachten von Sozialverhalten
- Gespräch mit Eltern suchen
- Austausch mit anderen betreuenden Lehrpersonen
- Evt. Depressionsfragebogen
- Wenn Depressionsfragebogen Verdacht erhärtet: → klinische Untersuchung (Zuständigkeit liegt bei Eltern)
 - Hausarzt: Ausschliessen von anderen organischen Ursachen
 - Kinder- und Jugendpsychiater: Differenzierte Diagnostik und Einleitung der klinischen/therapeutischen Intervention
- Fachstellen wie KJPD, Familien- / Kinder- und Jugendberatung hinzuziehen (Kantonale Unterschiede beachten)
- Evt. schulpsychologische Abklärung (v. a. bei Leistungsminderung, zusätzlichen Teilleistungsstörungen...)

Im Unterricht (vgl. Nevermann & Reicher, 2009; Obrist, 2011):

- Anforderungen den Möglichkeiten des Kindes anpassen
- Misserfolge minimieren durch individuelle Anpassung von Lernstoff, Hausaufgaben, Prüfungen, Lernzielen
- Möglichst individualisierender Unterricht
- Optimismus ausstrahlen
- Lernhelfer sein: Hilflosigkeit verlernen. Angepasste, schrittweise und konkrete Lernwege zeigen und ermöglichen.
- Negative Selbstaussagen korrigieren, Perspektiven sehen und aufzeigen
- Eventuell Kontaktzeiten (vor / nach dem Unterricht) vereinbaren
- Viele positive Rückmeldungen geben (positive Verstärkung)
- Positives Klassenklima fördern
- Soziale Stressfaktoren (ausschliessen) / vermindern:
 - für gutes Klassenklima sorgen
 - eventuell Gruppenaktivitäten vermeiden
- Plagen und Mobbing eingrenzen und verhindern, positive Beziehungen zu Mitschülern bewusst fördern
- Teilnahme an Aktivitäten fördern (Anlässe und Projekte, Schulsport, Pausengestaltung)

3.8.4. Umgang mit ehemals depressiven Kindern im Unterricht (Nachsorge)

Auch wenn Lehrpersonen oftmals zu den ersten Fachpersonen gehören, denen eine Verhaltensauffälligkeit bei einem Schüler auffällt, ist der Arzt (Kinder- und Jugendpsychiater) für die Diagnostik und Behandlung einer Depression zuständig. Auch die Nachbetreuung wird von Seiten des behandelnden Kinder- und Jugendpsychiaters oder Therapeuten koordiniert. Da das Risiko eines Rezidives bei Depressionen sehr gross ist, werden meist auch nach Abklingen der Symptome über einen längeren Zeitraum hinweg Sitzungen mit grösseren Intervallen anberaumt.

Als Lehrperson ist es wichtig, frühzeitig Kontakt zu den Eltern und den behandelnden Therapeuten zu suchen, wenn sich erneut depressive Symptome bei dem Kind zeigen sollten. Kritische Phasen im Schulalltag sind Wechsel und Umstellungen, die das Kind betreffen. Dazu zählen Klassen-/Stufenübertritt, Wechsel von Lehrpersonen, Veränderungen im Klassengefüge u.a. Solche Veränderungen sind für das betroffene Kind oftmals mit Stress verbunden und können Risikofaktoren für eine erneute depressive Erkrankung sein. Bei vorhersehbaren grösseren Umstellungen kann eine stützende Begleitung durch Heilpädagogen, Therapeuten oder andere Personen sinnvoll sein (vgl. Manser, 2008).

4. Schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten bei Primarschülern

Wenn du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.

(Antoine de Saint Exupéry, 1900-1944)

Das Zitat von Antoine de Saint Exupéry spiegelt das Verhalten vieler Kinder in den heutigen Schulen wider. Es gibt Schüler, die teilweise regelmässig, teilweise unregelmässig zur Schule gehen, einige von ihnen partizipieren kaum am Unterricht und nehmen geistig und physisch wenig am Unterrichtsinhalt teil. Sie sind zwar im Setting Schule anwesend, aber beteiligen sich nicht fassbar daran. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, wo die kindliche Neugier etwas Neues zu erfahren geblieben ist, beziehungsweise woran es liegt, dass es zu einer Nicht-Partizipation von Schülern kommen kann?

Die Problematik der Schulverweigerung ist nichts Neues, sondern existiert schon seit es die Schulpflicht von 1919 in Deutschland gibt (vgl. Schreiber-Kittl, Schröpfer 2002, 17).

Nach der Literaturbezogenen Auseinandersetzung mit Nicht-Partizipation bei depressivem Verhalten im Kapitel 3 werden nun folgende Fragen betreffend der Begriffsdefinition in dem Kapitel „schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten“ bearbeitet, welche auch in Beziehung zu unseren Hypothesen stehen:

- Was für Bedingungen führen dazu, dass Kinder schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten entwickeln beziehungsweise was für wissenschaftliche Erklärungsansätze gibt es für solch eine Verhaltensweise und welche Begleiterscheinungen können dabei entstehen? (→ siehe Kapitel 4.4. Ursachen und Erklärungsansätze, Feldtheorie: Kurt Lewin, Kapitel 4.5. Bedingungsfaktoren)
- Welche Symptome machen uns als Pädagogen darauf aufmerksam, um angemessen und rechtzeitig in diesen Prozess des schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten einzuschreiten? (→ siehe Kapitel 4.1. bis 4.4. und 4.7. Definitionen von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten, Kapitel 5.4. Symptomenkatalog)

- Was können wir als Vorbilder, Pädagogen und Heilpädagogen machen, dass die Kinder wieder mehr im Unterricht partizipieren, welche Massnahmen und Hilfen gibt es in diesem Bereich? (→siehe Kapitel 4.8. Prävention, Intervention, Rehabilitation)

Diese theoretische Auseinandersetzung soll Heilpädagogen oder auch Lehrpersonen am Ende dieser Arbeit nicht nur auf Symptome sensibilisieren sondern Ihnen bei der Thematik „Nicht-Partizipation“ die Möglichkeit bieten, die zwei Störungsbilder von „Nicht-Partizipation“, (depressives versus schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten) voneinander in der Praxis unterscheiden zu können. Ziel ist es, wie schon im Kapitel „Depressives Verhalten“, dass die Lehrpersonen rechtzeitig in den Prozess des schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhalten einschreiten und durch Fachwissen sicher damit umgehen können.

Zu Beginn des Kapitels „schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten“ werden die darin wichtigen und verwendeten Begriffe definiert.

Da es bisher in der Literatur noch keine konsensfähige Begriffsverwendung existiert, ist die Folge eine Art „Definitionsproblematik“ (Thimm, 2000, S.101). In der Literatur gibt es also keine einheitliche Definition von Begriffen, die die Nicht-Partizipation von Schülern in der Schule beschreiben. Es werden Oberbegriffe wie Schulverweigerung, Schulabsentismus, Schulmüdigkeit, Schulangst usw. verwendet, welchen wiederum unterschiedliche Unterbegriffe zugeordnet werden (Schreiber-Kittl & Schröpfer, 2002, S.34). Es werden unterschiedliche Begriffe für gleiche Sachverhalte benutzt oder es werden auch gleiche Begriffe für unterschiedliche Sachverhalte verwendet.

In unseren Erläuterungen werden die Begriffe „schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten“ als Synonym verwendet. Zunächst hatten wir uns auf das Wort „Schul-/Unterrichtsaversion/ und schul-/unterrichtsaversives Verhalten“ festgelegt aber dann stellten wir im Laufe der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik fest, dass dieser Begriff alleine zu negativ besetzt ist. Der Begriff „Schul-/Unterrichts(ver)meidung und schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten“ scheint etwas neutraler und emotionsloser zu sein. Wichtig ist uns bei der Verwendung der Begriffe keine Stigmatisierungen zuzulassen und alle möglichen Einflüsse und Faktoren, die ein Kind dazu bringen kann ein „schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten“ gegenüber der Schule zu entwickeln, mit einzuschliessen. Dennoch oder gerade deswegen, ist es wichtig, sensibel mit der Verwendung der unterschiedlichen Begriffe in diesem Bereich umzugehen und auch darauf aufmerksam zu machen. Wir entschieden uns bewusst dazu, beide Adjektive „schul-/unterrichtsaversiv, schul-/unterrichts(ver)meidend“ für die Beschreibung des gemeinten Verhaltens zu verwenden.

Nicht mehr in die Schule zu gehen oder den Unterricht zu verweigern und eine ablehnende Haltung einzunehmen ist der Anfang oder das Ende eines langen Prozesses. Es gibt die unterschiedlichsten Entstehungsmechanismen und mehrere Erscheinungsbilder von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten.

Schulze (2003), Professorin und Institutsdirektorin im Bereich Allgemeine Sonder- und Rehabilitationspädagogik in Oldenburg betont, wie sehr sich für viele Kinder die veränderten Lebensbedingungen und auch sozialen Strukturen auf den Schulalltag negativ auswirken. Gerade Kinder mit Auffälligkeiten im Lernen und/ oder Verhalten zeigen oft unterschiedliche Formen und Ausprägungen von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten. Diese Spannweite reicht von Unterrichtsverweigerung, Unterrichtsabsentismus bis zu Schulabsentismus. Einige dieser Schüler achten Werte, Normen und vor allem Regeln nicht, die es erst ermöglichen würden, einen gemeinsamen positiven Schulalltag zu gestalten. So wird für alle Beteiligten in diesem System, die Aufgabe einen schulischen Alltag durchzuführen zu einer grossen Herausforderung. Rademacker (2006, S.19) verwendet den Oberbegriff „Schulverweigerer“. Grund für die Verwendung dieses Begriffs ist, dass die Schüler die Schule *meiden*, aber es keine Hinweise auf die Beweggründe gibt. Er bezeichnet Schulverweigerung als qualitativen und nicht quantitativen Begriff, da es nicht um die Intensität oder Anzahl der Verweigerung geht. Es können auch einzelne Unterrichtsstunden gemeint werden, die verweigert werden (ebd.).

Mertens, Berufspädagoge und Geschäftsführer von BuntStift in Kassel und Genter, Doktorandin im Institut für Berufspädagogik (2006, S.9), erwähnen, dass Schulverweigerung zum Beispiel in Deutschland kein Sonderfall mehr ist, sondern leider ein sehr bekanntes und auch älteres Phänomen seit den 90er Jahren ist.

Einen weiteren sehr spannenden Punkt hat auch Popp (2006, S.12), Professorin im Institut für Förderpädagogik und Weiterbildung in Leipzig, bemerkt. Sie erwähnt die unterschiedlichen Blickwinkel sowie Begrifflichkeiten, welche zur Thematik Schulverweigerung gebraucht werden.

Nicht nur die verschiedenen Erscheinungsformen von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten, sondern auch der ganze Bereich der Schulverweigerung mit der Verwendung von Begrifflichkeiten, Erklärungsmodellen und Handlungskonzepten macht daraus ein komplexes System von unterschiedlichen Erkenntnissen, Erfahrungen, Einsichten und Phänomenen (ebd.).

Auf der nächsten Seite wird ein zusammengefasster Überblick von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten bei Ab-, und Anwesenheit aufgezeigt. Dies soll einen Einblick in die verwendeten Begriffe zu dieser Thematik in dieser Arbeit geben.

4.1. Überblick bei schul-/unterrichts(ver)meidenden, schul-/unterrichtsaversiven Verhalten bei Abwesenheit/ bei Anwesenheit des Schülers

Tabelle 4: Unterrichts(ver)meidende Verhaltensmuster

(vgl. Schulze & Wittrock, 2001a; zitiert nach Schulze, 2003, S.51)

Schul-/unterrichts(ver)meidendes = Schul-/unterrichtsaversives Verhalten			
Kategorien			
Abzugrenzende/ Anzugrenzende Erscheinungsformen	Unterrichtsverweigerung (im Unterricht anwesend , aber nicht partizipierend)	Unterrichtsabsentismus (in der Schule, jedoch (partiell) nicht im Unterricht anwesend)	Schulabsentismus (nicht in der Schule anwesend → abwesend)
	4 Formen	4 Formen	4 Subkategorien
Sporadische unterrichtsmeidende Verhaltensweisen	Unterrichtsabwehr	Innerer Rückzug	Schulschwänzen
Widerstand gegen nicht angemessene Normen/ Verhaltensweisen	Offene Unterrichtsverweigerung	Zu - spät - kommen	Angstinduziertes Fernbleiben
Suspendierung vom Unterricht/ von der Schule	Verdeckte Unterrichtsverweigerung	Partielle Anwesenheit im Unterricht	
		Schülerintendiertes Verlassen	Provozierter Ausschluss
Gesetzlich erlaubtes Fehlen	Bewusste Nichtbeteiligung	Sich aufhalten an einem anderen Ort in der Schule	Zurückgehalten werden

Differentialdiagnostische Betrachtung von schul-/unterrichts(ver)meidendem, schul-/unterrichtsaversivem Verhalten

Abb. 2: Differentialdiagnostische Betrachtung von schul-/unterrichts(ver)meidendem, schul-/unterrichtsaversivem Verhalten (Schulze, 2003, S.55)

4.2. Die Problematik der Begriffsdefinition

In diesem Kapitel werden zunächst die geläufigen Begriffe Absentismus, Aversion und Verweigerung erklärt. Alle drei Begriffe kommen immer wieder in diesem Kontext vor. Bedeutend zu erkennen sind die feinen Unterscheidungen aber auch die kleinen Vernetzungen innerhalb der Bedeutung dieser Begriffe. Das Verständnis, das Wissen und das Bewusstsein über die unterschiedliche Bedeutung sind auch wichtig beim Austausch zwischen Fachpersonen, Lehrpersonen, Heilpädagogen und Psychologen in der alltäglichen Praxis.

4.2.1. Absentismus

Ricking, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Oldenburg und Sonderschullehrer, sowie Schulze und Wittrock (2009, S.15), die im Kapitel 4.1 schon genannt wurden, benutzen unter anderem die in der englischsprachigen Literatur verwendeten Begriffe wie „truancy“, „attendance problems“, „non-attendance“ oder auch „school absence“. Absentismus, wie auch die englischen Ausdrücke bedeuten, dass die Schüler *physisch abwesend* sind.

4.2.2. Aversion

Der Begriff der Aversion bedeutet Abneigung und Ablehnung, in diesem Kontext gegenüber der Schule. Diese Abneigung hat wesentlich mit einem „subjektiven Erleben“ des Schülers zu tun. Grund dafür, gemäss Aussagen von Schulschwänzern ist, dass sie Probleme mit Lehrern und/ oder Schülern haben, oder dass der Unterricht als langweilig beschrieben wird. Oft kommt es auch bei schul-/unterricht(ver)meidendem, schul-/unterrichtsaversivem Verhalten zu Störungen oder auch Verweigerungsverhalten im Unterricht (Ricking, Schulze, Wittrock, 2009; zitiert nach Schulze, Wittrock, 2006).

4.2.3. Verweigerung

Döpfner und Walter (2006, S.218) verbindet den Begriff der Schulverweigerung mit dem *Willen des Schülers* und somit der eigenen Entscheidung des Kindes die Schule nicht mehr besuchen zu wollen. So wird schliesslich eine Vermutung über die Ursache des Nichtbesuchens der Schule geäussert. Daher erwähnen sie, dass die Verwendung des Begriffs Schulabsentismus, also die Abwesenheit des Schülers von der Schule geeigneter ist.

Thimm (2000, S.166) unterscheidet die Schulverweigerung in zwei unterschiedliche Formen der Verweigerung. Einerseits die aktionistische Verweigerung als Unterrichtsverweigerung mit Anwesenheit, mit Stören und nicht Befolgen von Regeln, andererseits die Schulverweigerung durch Wegbleiben. Er spricht hier teilweise auch von der Schulvermeidung und Abbruch als Totalausstieg (ebd.).

4.3. Erscheinungsformen

In diesem Kapitel geht es um die Erscheinungsformen von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten. Das Kennen und Erkennen der verschiedenen Erscheinungsformen ist Voraussetzung für eine Unterscheidung von depressivem versus schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten.

Dies ist Grundlage um die unterschiedlichen Symptome und Warnsignale erkennen zu können, sowie auch die Erscheinungsformen untereinander gut zu differenzieren (siehe Kapitel 5.8.1).

Unterschiedliche Autoren besetzen die Termini schul-/unterrichts(ver)meidender, schul-/unterrichtsaversiver Verhaltensweisen inhaltlich unterschiedlich.

Es gibt daher eine grosse Zahl verschiedener Ausdrücke für schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten: Von Schulumüdigkeit bis Schulschwänzen über angstinduziertes Fernbleiben, Zurückhalten, Zurückgehaltenwerden bis zur offenen, aktiven oder verdeckten und passiven Unterrichtsverweigerung. Auch die wissenschaftlichen Autoren sind sich nicht ganz darüber einig, wie die verschiedenen Erscheinungsformen von schul-/unterrichts(ver)meidenden, schul-/unterrichtsaversiven Verhalten in den Ausarbeitungen benannt werden sollen. Schulabsentismus beinhaltet nach Ricking die Stichworte Schulschwänzen, Schulverweigerung und Zurückhalten (Ricking, 1997; zitiert nach Ricking, 2006, S.27) im Gegensatz zu Nissen (1980, zitiert nach Ricking, 2006, S.28), der von einer Schulphobie, Schulangst und auch vom Schulschwänzen spricht. Thimm hingegen (2000, S. 162) benennt die Erscheinungsformen der Schulverweigerung wiederum neu. Er spricht von Schulverdrossenheit, aktionistischer Schulverweigerung, vermeidender Schulverweigerung und dem Totalausstieg (vgl. Ricking, 2006).

Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten bei Abwesenheit/ Anwesenheit von Schülern

Zur Vereinfachung der Einteilung wird zunächst praktischerweise in zwei Hauptkategorien gegliedert. Die eine beinhaltet schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten bei Abwesenheit des Schülers und die andere erläutert schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten bei Anwesenheit des Schülers.

4.3.1. Bei Abwesenheit des Schülers

Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten bei Abwesenheit wird in der verwendeten Literatur in drei Hauptrubriken unterteilt.

- Schulschwänzen
- Angstinduziertes Fernbleiben/ Schulverweigerung
- Zurückhalten/ Zurück gehalten werden

Diese drei Begriffe haben Schulze, Ricking und Wittrock (2000a, S.130) unter dem Oberbegriff Schulabsentismus zusammengefasst. Sie unterscheiden ferner Schulabsentismus von

Unterrichtsabsentismus und bilden hier noch mal eine eigene Kategorie. Diese wird hier nicht explizit aufgeführt, da der Unterrichtsabsentismus von anderen Autoren nicht genannt wird und wir beide Formen zusammengefasst haben. Es handelt sich um Unterrichtsabsentismus, wo sich die Schüler an einem anderen Ort anstatt des Klassenzimmers in der Schule aufhalten.

Diese Begriffe werden nun auf den nächsten Seiten erläutert und es wird auf die Unterschiede, Überschneidungen und Erscheinungsbilder genau eingegangen. Hierbei werden verschiedene Fachleute hinzugezogen, die sich in der Praxis, sowie in der Forschung intensiv mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben.

▪ **Schulschwänzen**

Der Begriff „Schulschwänzen“ ist die am häufigsten verwendete Bezeichnung für das unentschuldigte Fernbleiben von der Schule (vgl. Neukäter & Ricking, 2000).

Ein Risikomerkmale für Schulschwänzen kann mit fehlendem Schulerfolg sowie mit Schulunzufriedenheit in Verbindung gebracht werden. Um genau nachvollziehen zu können weshalb Schüler die Schule schwänzen wäre es wichtig, es als einen „selbst verstärkenden Prozess“ zu erkennen und anzusehen. Es beginnt mit Teilnahmslosigkeit am Unterrichtsgeschehen bis zu schlechteren Schulleistungen und schliesslich bis zum aktiven Prozess der Schulverweigerung. Der „Etikettierungsansatz“ von aussen kann dieses Verhalten des Fernbleibens der Schule verstärken. Die Folge ist oft eine Art Stigmatisierung des Kindes als „Schulschwänzer“. Von der „sekundären Devianz“ wird dann gesprochen, wenn die Stigmatisierung beziehungsweise Etikettierung die Auswirkung hat den Schüler dahin zu motivieren, dass er dann öfters nicht zur Schule geht (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

Ricking (2006, S.37) unterteilt schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten in drei verschiedene Gruppen. Er gliedert sie in Schulschwänzen, Schulverweigerung und Zurückhalten. Diese Formen können untereinander auch vermischt sein. Ricking (ebd.) versteht unter Schulschwänzen das Ablehnen der Schule und der Lehrpersonen „dauerhaft und nachdrücklich“ (ebd.). Auf der Ebene Verhalten gehören Verhaltensweisen wie geringe Partizipation im Unterricht, Zuspätkommen bis nicht Erscheinen im Unterricht, gemäss Ricking (2006, S.37-39) dazu. Es gibt Schüler, die Plätze wie Einkaufszentren und Fussballplätze bevorzugen, aber es gibt auch Schulschwänzer, die sich dennoch auf dem Pausenhof bzw. in der Nähe oder auf dem Gelände der Schule aufhalten. Diese Schulschwänzer nutzen die Schule nicht als Bildungsort, sondern vielmehr als sozialen Raum für Kontakte und das Treffen mit ihrer Peergroup. Interessant ist, dass Ricking (ebd.) dauerhaftes Schwänzen sogar als Ausdrucksform einer Störung definiert. Auch das ICD-10 zählt es unter dissozialem Verhalten zusammen mit zum Beispiel Stehlen, von Daheim weglaufen, Vandalismus auf (F91.2). Übergeordnet wird das Schulschwänzen als „Dissozialität“ bezeichnet. Ricking (ebd.) zieht sogar den Schluss, dass je nach Mass und Häufigkeit das Schulschwänzen der Einstieg, die Vorstufe bzw. der Beginn von Kriminalität beinhalten kann (vgl. Ricking, 2006).

Übersicht: Schulschwänzen

Tabelle 5: Bedingungsbeziehungen beim Schulschwänzen gemäss Ricking (2006, S.2)

	Schulschwänzen
Sind die Versäumnisse entschuldigt?	Meistens sind die Versäumnisse nicht entschuldigt, gegebenenfalls fingierte Entschuldigungen.
Wissen die Eltern vom Absentismus ihrer Kinder?	Häufig wissen die Eltern nichts davon, dies ist auch abhängig von den Rückmeldungen der Schule.
Wo ist der Aufenthaltsort während der Schulzeit?	Die Schüler sind oft mit anderen Schülern ausserhäuslich unterwegs.
Wie ist die Lern- und Leistungsmotivation der Schüler?	Die Lern- und Leistungsmotivation ist in der Regel sehr niedrig.
Welche Begleit- und Bedingungsfaktoren liegen vor?	Höhere Wahrscheinlichkeit von Schulaversion, Delinquenz, Schulversagen, Disziplinproblemen, Drogenmissbrauch und/ oder ein aggressives Verhaltensmuster.
Wie sieht die Erziehung in der Familie aus?	Die Familien zeigen eine Tendenz in Mangel an Aufsicht und Unterstützung.

Ricking (2006, S.2) spricht bei Schulschwänzern davon, dass sie oft „Negativerfahrungen“ gemacht haben, die auf der Verhaltensebene durch Frustration, Überforderung und negativen Kontakten zu Mitschülern und Lehrern zum Ausdruck kommen. Schulschwänzer suchen Situationen, die sie nicht belasten und dazu gehört insbesondere nicht der Unterricht. Unterricht ist für viele Kinder etwas sehr Belastendes, Anstrengendes und Bedrückendes. Interessant ist auch, dass Ricking (2006, S.2) von einer „Sinnlosigkeit“ redet. In der bildungstheoretischen Didaktik ist ein Ziel die exemplarische Bedeutung, Gegenwarts-, und Zukunftsbedeutung sowie die Zugänglichkeit und Sachstruktur im Unterricht als Lehrperson Gedanken machen sollte. Die Sinnlosigkeit, nicht zu wissen was der Lerninhalt für den Schüler in seiner Situation bedeutet kann für manche Schulschwänzer zusätzlich zur Belastung werden.

Die psychischen Belastungen aus Schule und zusätzlich dem familiären Umfeld lösen eine Fluchtreaktion oder auch ein Vermeidungsverhalten aus (ebd.).

▪ **Angstinduziertes Fernbleiben/ Schulverweigerung**

Ein weiterer Grund des Fernbleibens von der Schule sind oft verfestigte Ängste. Hier wird unter anderem zwischen „schulinduzierten“ und „terninduzierten“ Ängsten unterschieden (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009). Wenn von „schulinduzierter“ Angst gesprochen wird, bedeutet dies dass die Schüler sich fürchten, schlechte Leistungen zu erbringen oder generell Angst wegen der Schule haben. Bei der „terninduzierten“ Angst geht es hauptsächlich um die Furcht, sich von den Eltern ablösen zu müssen oder sich von Ihnen zu trennen.

Ricking, Schulze, Wittrock (2009, S.16/17) sprechen in diesem Kontext von „Angstbedingter Schulmeidung“ oder auch vom „angstinduzierten Schulmeidungsverhalten“. Die Schüler haben Angst oder fürchten sich vor der Schule, Lehrpersonen oder Mitschülern beziehungsweise vor Personen, die eine essentielle Bedeutsamkeit in diesem Netzwerk Schule haben. Verhaltensweisen und Symptome dieser angstbedingten Schulmeidung sind Traurigkeit, sowie emotionale Ausbrüche (Schreianfälle) oder auch Rückzug aus sozialen Kontexten. Es gibt aber auch Kinder, die somatische Beschwerden wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und Schlafstörungen aufzeigen.

Die Trennungsangst wird als zusätzlicher Grund von angstinduziertem Schulmeidungsverhalten gesehen.

Unter Trennungsangst gemäss ICD- 10 Klassifikation hat dies verschiedene Ausdrucksformen. Hier eine Zusammenfassung, wie sich Trennungsangst zeigen kann:

- Unrealistische, vereinnahmende Besorgnis (Hauptbezugsperson könnte etwas zu stossen)
- Unrealistische, vereinnahmende Besorgnis (ein unglückliches Ereignis, was das Kind von der Hauptbezugsperson trennen wird)
- Aus Furcht vor der Trennung
- Anhaltende Abneigung oder Weigerung ins Bett zu gehen ohne eine Hauptbezugsperson
- Anhaltende unangemessene Furcht allein zu sein oder ohne die Hauptbezugsperson
- Wiederholte Alpträume über Trennung
- Wiederholtes Auftreten somatischer Symptome (Kopfweg, Bauchweg etc...)
- Extremes wiederkehrendes Unglücklichsein (z. B. Angst, Schreien, Wutausbrüche, Unglücklichsein, Apathie oder sozialer Rückzug) von, während oder unmittelbar nach der Trennung von einer Hauptbezugsperson

(vgl. Ricking, 2006, S.51)

Im Vergleich zum Schulschwänzen wird hier vor allem im eigenen Umfeld nach den Gründen gesucht und nicht in „ausserschulischer Zerstreung“ (vgl. Ricking, 2006). Da diese angstinduzierte Schulmeidung gemäss ICD- 10 als emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalter (F93.0) bezeichnet wird und psychiatrisch als Symptom einer emotionalen und internalisierenden Störung zugeordnet wird, wird dies einer therapiebedürftigen, neurotischen Störung zugeschrieben. Grund hierfür ist unter anderem auch die Gefahr, dass es sich im Erwachsenenalter zu einer psychiatrischen Störung auswachsen kann (ebd.).

Übersicht: Angstinduziertes Fernbleiben/ Schulverweigerung

Tabelle 6: Bedingungsbeziehungen für angstinduziertes Schulmeidungsverhalten gemäss Ricking, Schulze, Wittrock (2009, S.17)

	Angstbedingtes Schulmeidungsverhalten
Trennungsangst	Angst des Kindes, durch den Schulbesuch von der Mutter getrennt zu werden, dass zum Beispiel während seiner Abwesenheit der Mutter etwas zu stossen könnte.
Mobbing/ Gewalt	Meidungsverhalten gegenüber systematischen Drangsalieren durch Mitschüler (-gruppe) auf dem Schulweg, in den Pausen etc. (Alsacker, 2003; zitiert nach Ricking, 2006)
Lehrerangst	Vermeiden von Lehrpersonen, die drohen, unter Druck setzen, erniedrigen.
Versagensangst	Vermeiden von Lernkontrollen, Klassenarbeiten, Prüfungen
Soziale Angst	Rückzugsverhalten, vermeiden sozialer Situationen mit vielen Menschen (Klasse, Schulhof, Bus,...)

Thimm (2000, S.170/171) spricht beim angstinduzierten Fernbleiben auch von Schulverweigerung im Gegensatz zu Ricking (2006, S.50), der es auch als Schulphobie bezeichnet. Beide gehen aber davon aus, dass die Eltern von der Verweigerung nicht in die Schule zu gehen Bescheid wissen.

Dies unterscheidet sich grundsätzlich zum Schulschwänzer. Die Initiative nicht in die Schule zu gehen geht vom Schüler aus. Ricking (2006, S.50) spricht von „auffälligen psychogenen und/oder psychosomatischen Veränderungen“ bei dem Kind.

Thimm (2000, S.170/171) benennt auch somatische Beschwerden, welche die Schüler angeben, wie zum Beispiel Bauchweh, Husten, Fieber etc. Interessant ist, dass auch Depressionen, Rückzug, aggressives Verhalten und auch Ängste mit oder ohne Zwänge vorkommen (vgl. Thimm, 2000).

- **Zurückhalten/ Zurückgehaltenwerden**

Beim Zurückhalten/ Zurückgehaltenwerden wissen die Eltern über das Fernbleiben des Kindes in der Schule meistens Bescheid. Ricking (S.64, 2006) spricht davon, dass es ein „systematisches und planvolles Zurückhalten“ von Seiten der Eltern ist.

Ricking (2006, S.62) betont, dass hier das Schulversäumnis von den Erwachsenen bedingt ist und nicht vom Kind. Hierfür gibt es verschiedene Begründungen wie Wertvorstellungen, Normen und auch Traditionen aus verschiedenen Kulturen aber auch wirtschaftliche und familienstrukturelle Gründe (vgl. Ricking, 2006).

Übersicht möglicher Gründe für das Zurückhalten/ ZurückgehaltenwerdenTabelle 7: Gründe für das Zurückhalten/ oder auch Zurückgehalten werden
gemäss Ricking (2006, S.62/63)

Gleichgültigkeit gegenüber schulischer Ausbildung des Kindes	Dem Kind wird freigestellt ob es zur Schule gehen möchte oder nicht. Oft darin begründet, dass man selbst eine negative Schulerfahrung gemacht hat.
Kulturelle Differenzen	Zugewanderte Eltern erachten die Schulpflicht als unangemessen lang (gerade für Mädchen).
Beeinträchtigung und Krankheit	Psychische Erkrankungen, Drogenabhängigkeit oder Alkoholismus der Erziehungsberechtigten bedingen erzieherische Insuffizienz.
Kinderarbeit	Schüler arbeiten um zum Unterhalt der Familie beizutragen oder sie helfen im Haushalt oder passen auf Geschwister auf.
Religiöse Differenzen	Biologie- und Religionsunterricht wird als unvereinbar mit der eigenen Auffassung angesehen.
Schulkritische Haltung der Erziehungsberechtigten	Schule wird allgemein als schädlich für das Kind eingeschätzt. Eltern stehen der Schule gleichgültig, ablehnend oder auch offen feindlich gegenüber.
Missbrauch, Verwahrlosung	Verletzungen sollen verborgen bleiben oder Aussagen verhindert werden.

Ein interessanter Hinweis, warum Kinder auch von ihren Erziehungsberechtigten zurückgehalten werden, ist zum Beispiel auch das Angehören einer Sekte. Thimm (2000, S.110) spricht hier auch von weltanschaulichen oder religiösen Motiven, die die Eltern dazu bewegt Ihre Kinder von der Schule fernzuhalten (vgl. Thimm, 2000).

Überblick über die drei schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhaltensweisen bei Abwesenheit

Tabelle 8: Zusammenfassung über die drei „schulaversiven Verhaltensweisen“ bei Abwesenheit des Schülers

Schulschwänzen	Angstinduziertes Fernbleiben/ Schulverweigerung	Zurückhalten/ Zurückgehalten werden
Die Initiative geht vom Schüler aus.	Die Initiative geht vom Schüler aus.	Die Initiative geht vom Erziehungsberechtigten aus.
Die Erziehungsberechtigten wissen nicht Bescheid.	Die Erziehungsberechtigten wissen Bescheid und tolerieren das Fernbleiben.	Die Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden.
Der Aufenthalt des Schülers ist meistens ausserschulisch.	Der Aufenthalt des Schülers ist meistens zu Hause.	Der Aufenthalt des Schülers ist meistens zu Hause.
Tendenz: Vernachlässigung und Gleichgültigkeit, keine Unterstützung	Tendenz: Überprotektion	Tendenz: Kann nicht festgelegt werden
Schulversagen	Kein Schulversagen	Kann nicht festgelegt werden
Keine Schulangst	Grosse Schulangst, verbunden mit somatischen Beschwerden, Lehrerangst, Versagensangst, Mobbing, Trennungsangst	Vertuschung von Misshandlungen, Einstellung der Eltern gegenüber der Schule, Kulturelle Differenzen etc.

In der Zusammenfassung wird hier Zurückhalten und Zurückgehalten werden in eine Spalte genommen. Ricking und Neukäter (2000; zitiert nach Urack, 2005, S.28.) gehen auf diese spezielle vierte Subkategorie so nicht ein. Aber Schulze und Wittrock (2004, zitiert nach Urack, 2005, S. 28) benennen diese Subkategorie. Der Unterschied beinhaltet, dass die Eltern ihre Kinder aus sehr ernstesten Gründen zurückhalten, wie zum Beispiel wegen Misshandlung oder Übergriffen, die zu Hause stattfinden. Die Konsequenz ist, dass die Erziehungsberechtigten eine Schulbefreiung ohne ärztliches Attest ermöglichen, um familiäre Einblicke, in teilweise tragische Familienverhältnissen mit Kindesmisshandlungen zu verhindern (vgl. Ricking, 2006).

4.3.2. Bei Anwesenheit des Schülers

Schul-/unterricht(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten bei Anwesenheit wird in der verwendeten Literatur überwiegend in zwei Rubriken unterteilt.

- Offene (= aktive) Unterrichtsverweigerung
- Verdeckte (= passive) Unterrichtsverweigerung

Diese zwei Begriffe haben Schulze, Ricking und Wittrock (2000a, S.130) unter dem Oberbegriff Unterrichtsverweigerung zusammengefasst. Sie erläutern auch, dass es eine Art Mischform gibt, die aktive und passive Anteile von Unterrichtsverweigerung beinhaltet (ebd.).

▪ **Offene (aktive) Unterrichtsverweigerung**

Hier geht es darum, dass gegen Werte und Normen im Unterricht verstossen wird. Dies äussert sich zum Beispiel in Diskussionen, die in nicht angemessener Form stattfinden (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009) oder in anderen Verhaltensstörungen im Unterricht. Reissig (2001, S.8) spricht von aktiver Unterrichtsverweigerung bei Anwesenheit, wenn die Schüler geradezu negativ im Unterricht auffallen. Diese Schüler besuchen wie die passiven Unterrichtsverweigerer den Unterricht, fallen aber durch Provokationen und Kampfansagen gegenüber der Lehrperson oder anderen Schülern auf. Ihr Verhalten zeigt oft eine aggressive Grundstimmung (vgl. Reissig, 2001).

Ricking (2006, S.125) spricht bei aggressiver Unterrichtsverweigerung sogar von der Unterrichtsabwehr. Hier geht es vor allem darum, dass die Gruppe oder der einzelne Schüler aktiv im Unterricht stört. Es kann sich durch das Herumlaufen im Klassenzimmer zeigen, durch das Hereinrufen während einer Ruhephase oder auch durch Aggressionen, die im Unterricht ausbrechen (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

Schreiber-Kittl (2001, S.18) beschreibt die offene Unterrichtsverweigerung als eine massive Störung von Seiten eines Schülers, der offensiv den Unterricht stört. Schreiber-Kittl (2001, S.18) spricht hier sogar von einer „aktiven Form, welche demonstrativ und nach aussen gerichtet ist“. Die „Ablehnung“ ist offen und sichtbar gegenüber der Schule gerichtet. So ist die Folge, dass der Unterricht oder auch die Lern-/Lehrprozesse gestört oder blockiert werden. (vgl. Schreiber-Kittl, 2001)

Thimm (2000, S.153) spricht sogar davon, dass die offene Unterrichtsverweigerung sogar das gesamte schulische Leben beeinträchtigen kann.

Ein interessanter Punkt zur offenen Unterrichtsverweigerung ist die Toleranzbereitschaft von Lehrpersonen. Hier geht es darum, inwieweit auch störende Aktivitäten zugelassen werden beziehungsweise welche Unterrichtsmethodik oder auch die Art und Weise von Unterricht Störungen überhaupt Raum lässt für schul-/unterrichtsvermeidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten.

Thimm (2000, S.153) ist davon überzeugt, dass schülerzentrierter Unterricht weniger Unterrichtsstörungen und somit weniger offene Unterrichtsverweigerung zulässt. Langeweile, Unter- und Überforderung, Erleben von Sinnlosigkeit, Wünsche nach Beachtung und Einbezug sind Risikofaktoren für offene Unterrichtsverweigerungen (Winkel; zitiert nach Thimm, 2000, S.153).

▪ **Verdeckte (passive) Unterrichtsverweigerung**

Reissig (2001, S.8) nennt zur „verdeckten“ Unterrichtsverweigerung die „passive“

Unterrichtsverweigerung, welche in der Literatur als Synonym bezeichnet wird. Reissig (2001, S.8) spricht von dieser Verhaltensweise, wenn Schüler im Unterricht physisch anwesend, aber sich geistig den Anforderungen des Unterrichts entziehen. Solche Schüler fallen als Schulverweigerer erstmal nicht auf, da sie den Unterricht meist nicht stören und auch nicht dem Unterricht fernbleiben.

Schreiber-Kittl (2001, S.18) unterstützt diese Aussage und erläutert, dass dies auch damit zusammenhängt, dass diese Schüler kaum oder fast keine Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Dieses Verhalten wird daher von den Lehrpersonen nicht als Verweigerung erkannt.

Bedeutend und nicht zu vergessen ist, dass bei der verdeckten wie auch bei der offenen Unterrichtsverweigerung es sich um ein *lang anhaltendes verweigern* handelt und nicht um ein kurzzeitiges Abschalten oder Träumen oder eine einmalige Brüskierung. Schreiber-Kittl (2001, S.18) spricht bei der verdeckten Unterrichtsverweigerung auch davon, dass sich die Schüler aus dem Unterricht „ausklinken“. Folge ist oft, dass ihre Schulleistungen schlechter werden. Diese Versäumnisse können kaum auf- oder nachgeholt werden. So sind Sie dem Schulstoff immer hinterher. Es besteht auch die Gefahr der sozialen Ausgrenzung, daher haben die Schüler wenig Kontakt zu ihren Mitschülern, was dann die Konsequenz und das Risiko in sich trägt, dass sie zukünftig den Unterricht ganz vermeiden (vgl. Schreiber-Kittl, 2001).

Im Gegensatz zu Reissig (2001, S.8) benennt Schreiber-Kittl (2001, S.18) die passive Unterrichtsverweigerung als eine Subkategorie der verdeckten Unterrichtsverweigerung. Diese Schüler entziehen sich dem Unterricht durch ärztliche Atteste, schriftliche Entschuldigungen der Erziehungsberechtigten oder andere mündliche Ausreden. Würde man dieser Definition folgen, müsste man es unter der Rubrik „schul-/unterrichtsaversives Verhalten bei Abwesenheit“ zuordnen. Die verdeckte Schulverweigerung kann somit ein erster Schritt des Prozesses des „schul-/unterrichtsaversiven Verhaltens bei Abwesenheit“ sein. Konkret könnte es die Vorstufe für das regelmässige Fernbleiben des Schülers sein (vgl. Schreiber-Kittl, 2001).

Schulze und Wittrock (2000; zitiert nach Hofmann-Lun, Michel, Richter, Schreiber, 2007, S.21) benennen dieses Verhalten als „bewusste Nichtbeteiligung“. Die Schüler sind zwar körperlich anwesend aber sie beschäftigen sich zum Beispiel mit Herumkritzeln. Sie nehmen am Unterrichtsgeschehen nicht teil. Es geht auch darum, dass zum Beispiel Materialien und Hausaufgaben vergessen werden (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009). Auch wird von Ihnen betont, dass gehäuft Lehrpersonen diese verdeckte Verweigerung ignorieren oder sie gehen bewusst nicht darauf ein, da es den Unterricht an sich nicht stört oder verhindert. Dies birgt die Gefahr in sich, dass zu spät in den Prozess der „Nicht- Partizipation“ eingegriffen wird und es so negative Folgen nach sich zieht (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

Zusammenfassung und Erkenntnisse

Auffallend ist, dass die passiven Schulverweigerer zwar in der Literatur erwähnt werden, aber immer die aktiven Schulverweigerer im Mittelpunkt stehen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Schulverweigerung von den Fachkräften außerhalb der Schulen erst auf entsprechende Anfragen vorgenommen wurde: Da Sie es in ihrer Alltagspraxis in erster Linie mit aktiven Schulverweigerern zu tun haben, ist diese Gruppe es auch, die ihr Bild eines Schulverweigerers bestimmt, nämlich als das eines Schülers, der trotz Schulpflicht nicht oder unkontinuierlich zur Schule geht (Schreiber-Kittl, 2001, S.18).

Hier zusammengefasst **alle Anzeichen bzw. Symptome** für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten **bei Anwesenheit:**

- Schüler lassen sich nicht auf den Unterricht ein. Sie gähnen provozierend oder auch sehr gelangweilt, schauen bewusst herausfordernd aus dem Fenster oder einfach weg, rufen störend in den Unterricht herein.
- Die Schüler sitzen teilnahmslos und gleichgültig im Unterricht. Sie machen im Unterricht nicht mit, sie arbeiten nicht mit. Sie sind körperlich zwar anwesend, aber die Körperhaltung zeigt eine deutliche Abwehrhaltung. Sie sind geistig nicht am Unterrichtsinhalt interessiert. Die Schüler schreiben nicht mit und nehmen an Gruppenarbeiten nicht teil.
- Die Schüler verlassen immer wieder die Lektionen wegen Unwohlsein. Sie beklagen sich über Kopf- und Bauchschmerzen und Übelkeit. Sie gehen öfters auf die Toilette und müssen oft an die frische Luft.
- Die Schüler stören dauernd und kontinuierlich den Unterricht. Sie provozieren Mitschüler oder Lehrpersonen, sie ignorieren Ermahnungen, sie geben freche Antworten oder verweigern sich ganz. Die Schüler stellen unnötige Fragen oder kommentieren Antworten anderer Schüler. Sie führen Gespräche während des Unterrichts. So machen sie den Unterricht kaum möglich oder unterbrechen ihn immer wieder.
- Schüler provozieren und verursachen durch ihr schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten den Ausschluss vom Unterricht.
- Die Schüler bringen ihre Schulmaterialien kaum oder auch gar nicht mit. Oft ist zu beobachten, dass es sich meist um bestimmte Fächer handelt oder auch gerade um bestimmte Zeiten, wie zum Beispiel nach dem Wochenende oder nach den Ferien.
- Hausaufgaben werden spärlich, sporadisch, nachlässig oder gar nicht gemacht.
- Es gibt auch Schüler, die ein sehr gehemmtes, unsicheres und entmutigtes Verhalten an den Tag legen. Es sind erfahrungsgemäß Aussenseiter. Sie haben Minderwertigkeitsprobleme, haben Angst, sind traurig oder auch schüchtern, zurückhaltend und scheu. Oft sind es überempfindliche Schüler.
- Manche Schüler besitzen auch ein hohes Mass an Aggression. Sie schlagen, werfen Sachen im Schulzimmer herum oder verwüsten sie, haben Wutausbrüche, trotzen, drohen, schmollen. Sie schüchtern auch andere Mitschüler ein.

Diese Anzeichen von offenem und verdecktem schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten können erste Schritte für eine Schul-/Unterrichtsverweigerung sein. Diese Anzeichen werden oft zu spät von der Lehrperson wahrgenommen, um rechtzeitig gegen den Prozess der Nicht-Partizipation einzuschreiten. Doch treten diese Merkmale summiert auf, ist höchste Aufmerksamkeit gefordert, damit die Kinder nicht aus dem System Schule herausfallen (vgl. Fischer-Orthwein, Gölz, Heckner, Orts, Seibold, Seyfang, 2006).

4.4. Ursachen und Erklärungsansätze

Es gibt verschiedenste Ursachen und Erklärungsansätze, die das schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten beeinflussen bzw. auch auslösen können.

Das Verständnis und das Wissen möglicher Hintergründe für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist auch von Bedeutung um es von depressivem Verhalten im Schulalltag abgrenzen zu können.

Um überhaupt präventiv oder interventionell Einfluss nehmen zu können, muss man wissen was es für Ursachen oder Erklärungen bei einer Nicht-Partizipation geben könnte. Des Weiteren kann es auch das Handeln der Lehrperson in der Prävention, in der Intervention und auch in der Rehabilitation von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten beeinflussen bzw. auch überhaupt erstmal veranlassen.

Es gibt verschiedenste Ursachen und Erklärungsmodelle, unter anderem gehören Lernprobleme, soziale oder auch familiäre Probleme dazu. Diese Probleme können sich zu Entwicklungsrisiken ausweiten und führen dann zu Verhaltensproblemen, wie zum Beispiel schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten. In der Vergangenheit konzentrierte man sich vor allem auf Ursachen beziehungsweise Einflussbereiche, die sich im näheren Umfeld befinden. Hier ging es vor allem um Familie und Schule (vgl. Ricking, 2006). In der heutigen Zeit wird von verschiedenen Einflussgrössen gesprochen aus nicht nur einem, sondern unterschiedlichen Bereichen, die in „vielschichtigen Regelsystemen kumulieren und in dynamischen Interaktionszusammenhang stehen“ (Corville-Smith, Ryan, Adams, Dalicandro, 1998; zitiert nach Ricking, 2006, S.25).

Hier eine kurze Auflistung und Übersicht allgemeiner Ursachen und Erklärungsansätze:

- Psychopathologische/ Psychische Störungen (Ängste (Phobien), Leistungsangst, Sozialangst, Trennungsangst, Leistungsstörung, Dissozialität, Depressivität (Döpfner & Walter, 2006))
- Beeinträchtigungen (in der Wahrnehmung, Motorik, Sprache, im Lernen)
- Entwicklungsbedingte Konfrontation
- Gewalt (z.B. Vandalismus)
- Drogenkonsum
- Delinquenz/ Gesetzwidriges Verhalten
- Mangelnde Schulqualität → Langeweile, Frustration, Über- oder Unterforderung, schlechtes Klassenklima
- Besondere familiäre Bedingungen, z.B. Scheidungssituation, Krankheit eines Familienmitgliedes, unangemessene Tagesstrukturierung, Übernahme von Versorgungsaufgaben

- Längere entschuldigte Abwesenheiten
- Angst vor unbekanntem Situationen, z.B. bei Einschulung, Schulwechsel
- Angst, z.B. vor Mobbing, vor bestimmten Lehrpersonen, vor Leistungsversagen
- Angst, ausgelacht zu werden z.B. wegen körperlichen Mängeln, Aussehen
- Leistungsflucht
- Orientierungslosigkeit, Depressivität/Rückzug
- Demonstration persönlicher Stärke und Individualität
- Verweigerungsverhalten als Machtmittel
- Weigerung der Annahme von allgemeinen Verhaltensnormen
- „Vorbild“ von Bezugspersonen, z.B. Unzuverlässigkeit, Pflichtignoranz, Nachahmung

(vgl. Ricking, 2006)

Es gibt verschiedenste Erklärungstheorien für die Thematik schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhaltens. Interessant und spannend sind unter anderem die Erklärungsansätze aus soziologischer Sichtweise.

Zu den wichtigsten Theorien für abweichendes Verhalten gehören die Kontrolltheorie, die Anomietheorie, die Theorie städtischer Subkulturen und der Etikettierungsansatz.

▪ Kontrolltheorie

Die Kontrolltheorie beruht darauf, dass ein Mensch umso weniger abweichendes Verhalten zeigt, wenn er soziale Bindungen beziehungsweise ein stark geknüpftes Netz aus sozialen Beziehungen hat. Die darin bestehenden Verantwortlichkeiten und Beziehungen lassen abweichendes Verhalten eher weniger zu. Die Bindung an Familie, Schule, Freundschaften und die Gesellschaft vermittelt Werte und gibt eine Art soziale Kontrolle. Vor allem wird heutzutage der Name Hirschi (1969; zitiert nach Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.127) in Verbindung mit der Kontrolltheorie gebracht. Hirschi (ebd.) unterscheidet vier Elemente von sozialen Bindungen:

- Attachment
 - Hier geht es um emotionale Beziehungen oder Bindungen zu Bezugspersonen. Diese Beziehungen wirken sich auf Achtung, Rücksichtnahme und Empathie aus.
- Commitment
 - Hier geht es um Investitionen für zum Beispiel berufliche Ambitionen oder einfach um Anerkennung zu erhalten. Es geht um eine Art Leistungsorientierung, welche durch abweichendes Verhalten nicht gefährdet werden soll.
- Involvement
 - Hier geht es um die Einbindung von konformen Tätigkeiten, wie zum Beispiel regelmässige Verpflichtungen wie Arbeiten. Umso weniger freie Zeit vorhanden ist desto weniger gibt es Gelegenheiten delinquentes Verhalten zu zeigen.
- Belief

→ Hier geht es um den Glauben an Verbindlichkeiten gesellschaftlicher Regeln. Ricking, Schulze, Wittrock (2009, S.127) sprechen hier auch von der „Internalisierung konformer Werthaltungen“.

Gemäss Hirschi (ebd.) stehen diese vier Elemente in Abhängigkeit zueinander. Ist eine Bindung geschwächt, hat dies auch Auswirkungen auf eine andere Bindung. Je schwächer diese Bindungselemente bei einem Menschen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass abweichendes Verhalten vorkommen kann. Zwar kann man diese vier Elemente nicht ganz klar voneinander unterscheiden, dennoch ist die Theorie von Hirschi (ebd.) eine sehr klassische Theorie für delinquentes oder auch abweichendes Verhalten.

▪ Anomietheorie

Die Anomietheorie wurde im 19. Jahrhundert von Durkheim in die Soziologie eingeführt. Die Anomietheorie beschreibt Ziele, die die Menschen in einer Gesellschaft erreichen wollen und auch sollen. Es geht hier um Ziele wie Wohlstand, Kapital, Besitz und soziales Ansehen. Gemäss Mertons (1968, zitiert nach Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.128) macht die Gesellschaft es zwar möglich durch „legitime Mittel“, wie zum Beispiel Schulabschlüsse, diese Ziele zu erreichen, dennoch sagt er, dass innerhalb der Schicht der Zugang zu diesen „legitimen Mitteln“ reguliert wird. Die Schlussfolgerung ist, dass Menschen, die nach den oben genannten Zielen, zwar streben aber nicht die „legitimen Mittel“ dafür haben oder der Zugang zu diesen legitimen Mitteln nicht möglich ist, sie abweichendes Verhalten zeigen, um auf andere Art und Weise diese Ziele zu erreichen. Die Menschen neigen zu Ansprüchen, die nicht erfüllt werden können. Oftmals hat es kriminelles Verhalten zur Folge. Durch diese Orientierungslosigkeit und die grosse Frustration der Nicht-Erfüllung ihrer Bedürfnisse suchen sich diese Menschen Wege ausserhalb von Familie und Schule, um die Ziele, wie soziale Anerkennung und Wohlstand, anders zu erreichen.

Wird diese Theorie nun auf Schulverweigerung übertragen kann man davon ausgehen, dass die Schüler auch nach Wohlstand und Anerkennung streben, aber es Ihnen mit legitimen Mitteln, wie gute Schulleistungen, nicht möglich ist. Deshalb suchen die Schüler nach sozialem Ansehen und Anerkennung ausserhalb der Schule. Sie treffen sich mit Gleichaltrigen oder gehen anderen Aktivitäten nach, wo sie Erfolgserlebnisse und somit Lob und Bestätigung bekommen. Diese ausserschulischen Bestrebungen erhöhen die Möglichkeit, dass die Schüler den Unterricht verweigern. Dies ist empirisch gestützt, da zum Beispiel Klassenwiederholung, die Art des Schultyps und auch der Notendruckschnitt eng mit der Schulverweigerung zusammenhängen. Zum Beispiel ist der Hauptschulabschluss und damit das erreichte Bildungszertifikat heutzutage so gut wie kein legitimes Mittel mehr, um Wohlstand und soziale Anerkennung zu erreichen.

▪ Theorie städtischer Subkulturen

Eine weitere interessante und spannende Ansicht ist die Theorie städtischer Subkulturen, welche auf die Arbeiten der Chicagoer Schule von 1920 zurück geführt wird. Es geht hier um Wohnviertel, in denen desorganisierte Gebiete überwiegen. Desorganisiert heisst, dass die Rate von Kriminalität verglichen zu anderen Wohnvierteln sehr hoch ist, und dass unkonventionelle Normen dominieren. In solchen Wohnvierteln/ Gebieten finden die Kinder häufiger Kontakt zu Milieus, in denen abweichendes

Verhalten stattfindet und finden auch mehr Gelegenheiten für abweichendes Verhalten (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

- **Selbstverstärkender Prozess**

Leider ist es immer noch nicht möglich oder nur sehr schwierig, eine umfassende Aufklärung für Schulverweigerung zu erstellen. Ziel wäre es, dass man den Prozess genauer „rekonstruieren“ könnte. Daher geht man hier von einem „selbst verstärkenden Prozess“ aus. Man geht davon aus, dass es als passive Schulverweigerung (keine Teilnahme im Unterricht trotz Anwesenheit) beginnt und von gelegentlichem Schulschwänzen übergeht in aktive Schulverweigerung. Durch das häufige Fehlen werden die Schulleistungen schlechter, da die Schüler schlechte Schulleistungen/-noten haben, sind sie immer weniger motiviert. Sie treffen sich gehäuft mit anderen Schulverweigerern und lehnen immer mehr die Schule ab (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

- **Etikettierungsansatz**

Der Etikettierungsprozess ist auch ein verstärkender Prozess. Beim Etikettierungsansatz wird abweichendes Verhalten dadurch erklärt, dass es durch eine Zuschreibung entsteht und nicht objektiv vorhanden ist. Ein Schüler verhält sich abweichend, weil dieser auch so betrachtet wird. Hier kann man auch zwischen „primärer“ und „sekundärer Devianz“ (ebd.) unterscheiden. Primär heisst es, wenn ein Schüler einmalig die Schule schwänzt. Würde man ihn stigmatisieren beziehungsweise das Etikett des Schulschwänzers zuschreiben, dann könnte es zur Folge haben, dass der Schüler motiviert ist weiterhin häufiger zu schwänzen und somit zum Schulverweigerer wird. Hier würde man dann von sekundärer Devianz sprechen. Durch die Stigmatisierung und die mögliche Bestätigung der Peergroup kann ein Kreislauf entstehen, der nur durch frühes Intervenieren ohne Etikettierung möglich ist (vgl. Wagner, 2009; zitiert nach Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.123-131).

Im nächsten Kapitel 4.4.1. setzen wir uns intensiv mit der Feldtheorie als Erklärungsansatz für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten auseinander. Die Auseinandersetzung mit dieser Theorie ist von grosser Bedeutung, wenn es darum geht diesem schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhalten früh entgegen zu wirken. Die Feldtheorie ist eine der ältesten Erklärungsansätze, die sich aus der Willens- und Gestaltungspsychologie 1927 entwickelte.

4.4.1. Die Feldtheorie von Kurt Lewin

In diesem Kapitel wird der Erklärungsansatz von Kurt Lewin (1890 – 1947) erläutert. Er gilt als einer der einflussreichsten Pioniere der Psychologie und vor allem der Sozialpsychologie. In der Literaturrecherche ist man immer wieder auf die Feldtheorie von Kurt Lewin gestossen. Die Feldtheorie ist besonders interessant und hilfreich, da sie bei der Analyse des Phänomens Unterrichtsmeidung und für die Entwicklung pädagogischer Handlungsmöglichkeiten auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erklärungsansätzen beruht. Unter Berücksichtigung dieser Feldtheorie und des Verständnisses dieses Erklärungsansatzes ist es möglich, schlüssige Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln. Es werden Verhaltensmuster im Bereich Unterrichtsmeidung erklärt (vgl. Schulze, 2003).

Kurt Lewin geht davon aus, dass nur Prozessabläufe erklärt werden können, wenn man von Einzelbeobachtungen zu allgemeinen Aussagen beziehungsweise dann zu Theorien gelangt. Das Konzept von Kurt Lewin hat somit einen „ganzheitlichen Charakter“ und eine dynamische Verknüpfung zwischen „Wahrnehmung, Erleben und Verhalten“ (vgl. Schulze, 2003).

Kurt Lewin stellt eine „Universelle Verhaltensgleichung“ auf, da er davon ausgeht, dass das Verhalten eine Funktion (f) der Person (P) und ihrer Umwelt (U) ist. Zusammengefasst kann somit gesagt werden, dass die Person (P) und ihre Umwelt (U) den Lebensraum (LR) bilden und somit das Verhalten und dessen Entfaltung vom Lebensraum und Entwicklung abhängig ist.

$$V = f(P, U)$$

$$V = f(LR)$$

In dem Prozessgeschehen nach Lewin werden vier Dimensionen unterschieden:

1. Die Ausweitung des Lebensraumes
2. Die Zunahme der Differenzierung
3. Die Zunahme der Organisation
4. Die Veränderung der allgemeinen Rigidität (Starre)

(vgl. Lewin, 1982b, zitiert nach Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.143)

Die Basisfrage gemäss Kurt Lewin lautet:

Worin liegt der Antrieb menschlicher Handlungen?

Lewin geht in der Feldtheorie von dem Bestehen „psychologischer Spannung“ aus. Diese Spannung kommt in Systemen vor, welche nebeneinander vorkommen und in Wechselwirkung treten. Unter Spannung ist eine Art Intention zu verstehen, die nach Entladung strebt und somit Energie frei setzt. Die Spannungsenergie ist individuell verschieden und wird durch „echte Bedürfnisse“ (Durst und Hunger) und durch „Quasi-Bedürfnisse“ verursacht. Lewin entwickelte daraufhin die Basis für seine theoretischen Annahmen. Er ging hier zum Beispiel davon aus, dass Spannungsminderung durch die

Erfüllung eines Bedürfnisses stattfindet, und dass Spannungsaufbau mit einer Intention gleichgesetzt werden kann. Der Mensch strebt nach „Entladung der Spannung“. Diese Entladung liefert „Energie“ und ist somit der Grund für alle Aktivitäten.

Um Verhalten und somit auch schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten erklären zu können, muss man sich mit Spannungen beschäftigen. Interessant und deutlich ist zu sehen, dass Verhalten und Spannungen miteinander verknüpft, beziehungsweise aneinander gekoppelt sind.

Grundannahme der Feldtheorie – Zusammenfassung

Die Feldtheorie...

1. ...ist eine konstruktive und konstruierende Methode.
2. ...hat einen dynamischen Ansatz. Sie zeigt Kräfte auf, die dem Verhalten zu Grunde liegen.
3. ...hat einen psychologischen Ansatz
4. ...ermöglicht eine Analyse der Gesamtsituation, um die Ausgangslage beschreiben zu können.
Nach der Darstellung der gesamten Situation werden die Aspekte spezifisch und differenziert analysiert.
5. ...ist das Verhalten eine Funktion des momentanen Feldes. Vergangenes bestimmt nicht direkt aktuelles Verhalten, dennoch ist der Ursprung des Verhaltens in der Vergangenheit → universelle Verhaltensgleichung
6. ...macht es möglich, dass psychologische Situationen und Handlungsfelder in eine mathematische Darstellung mit Vektoren gebracht werden kann.
(vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009)

Dies ist nur eine kurze Zusammenfassung der Grundannahmen der Feldtheorie, um Genaueres zu erfahren siehe Quelle Ricking, Schulze, Wittrock (2009, S. 144) oder nachzulesen in Schulze (2003, S.60).

Schulze (2003) betont, dass das bedeutendste Merkmal der Feldtheorie die Betrachtung des Schülers in seinem individuellen Lebensraum ist. Der Lebensraum setzt sich aus den Bedürfnissen, Zielen, Einflüssen, also allen Faktoren, die Einfluss auf das Verhalten haben, zusammen.

Schaut man aus Sicht der Feldtheorie die Prozessverläufe an, werden Veränderungen im Lebensraum als Folge von Feldkräften sichtbar. Die Person P (oder der Schüler) befindet sich in einer „Jordankurve“ (eine ovale Fläche, benannt nach dem Franzosen Camille Jordan, einem Mathematiker). In dieser „Jordankurve“ befinden sich verschiedene Räume, die positiv und auch negativ besetzt sein können. Lewin nennt dies Valenz oder Aufforderungscharakter eines Raums/ einer Region. Die „positiven und negativen Valenzen“ (= Aufforderungscharakter) sind also in unterschiedlichen Regionen vorzufinden. Die Region, die eine positive Valenz (= Attraktion) beinhaltet lässt die Person bzw. den Schüler das Ziel anstreben und die Region mit einer negativen Valenz (= Aversion) meidet das Ziel. Das Handeln (= Lokomotion) eines Menschen wird von den Valenzen bestimmt bzw. ist von ihnen abhängig. Diese Valenzen werden durch unterschiedliche Faktoren

entschieden und sind auch im Verlauf veränderbar. Der Schüler nimmt selbst Einfluss und wird auch beeinflusst in seinem Denken und auch in seiner Lokomotion. Es entsteht eine Wechselwirkung zwischen dem Schüler und seiner Umwelt. Verändern sich die Wirkungsfaktoren einer Region, verändert sich auch dessen Aufforderungscharakter. Diese Veränderung gilt es zu erkennen und für das eigene Handeln brauchbar zu machen, gerade auch im Bezug auf schul-/unterrichts(ver)meidenden, schul-/unterrichtsaversiven Verhaltens (Schulze, 2003, S.57-72).

Auf der folgenden Seite soll nun die allgemeingültige Feldtheorie, die das Verhalten (Denken und Handeln) von Menschen erklären kann auf das schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhaltensmuster übertragen werden. Ziel ist es, ein besseres Verständnis dieser Problemlage der Heranwachsenden zu bekommen, um dann auch nützlich intervenieren bzw. präventive Massnahmen anwenden zu können.

Wirkfaktoren im Lebensraum eines Schülers, der schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten zeigt

Um die Prozesse, die sich bei einem Schüler mit schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten analysieren zu können, ist es unabdingbar, den Lebensraum zu strukturieren bzw. darzustellen und bestehende Wirkungsräume aufzuzeigen.

Abb. 3: Wirkungsräume im Lebensraum eines Schülers (Schulze, Wittrock 2001a; zitiert nach Schulze, 2003, S.63)

Im Idealfall befindet sich der Schüler im Mittelpunkt der Wirkungsräume/-regionen. Dem familiären, schulischen, alternativen Wirkungsraum und auch dem Wirkungsraum der Peergroup, der Gesellschaft und auch der situativen Bedingungen, welche in der Abbildung durch Pfeile gekennzeichnet sind. Zu beachten gilt, dass diese Räume aus psychischen Feldern (Beziehungen, Bindungen) und aus Handlungsfeldern (Kommunikation, Interaktion) bestehen. Durch die Doppelpfeile sind die Wechselwirkungen zwischen dem Schüler und den Wirkungsräumen gekennzeichnet.

- Individuelle psychisch-physische Ausstattungen des Schülers:

Der Schüler steht im Spannungsverhältnis der oben genannten Wirkungsräume, der Gesellschaft und der situativen Bedingungen. Unter der psychischen und physischen Ausstattung werden äussere Merkmale, aber auch individuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten verstanden. Diese Persönlichkeitsmerkmale sind veränderlich und können sich immer wieder durch das Wechselwirkungsverhältnis zwischen Person und Umwelt modifizieren.

- Der familiärer Wirkungsraum:

Zum familiären Wirkungsraum gehören Mitglieder der Familie, die direkt Einfluss auf die Erziehung haben. Also Eltern, Geschwister, Lebenspartner, Stiefgeschwister, Grosseltern etc.. Unter anderem hat auch die Stellung des Schülers in der Familie und auch in der Hierarchie einen Einfluss. Sozio - strukturelle Bedingungen wie Bildung, Tätigkeit, Wohnungssituation und finanzielle Mittel sind im familiären Wirkungsraum von Bedeutung. „Verschiedene psychiatrische Störungsbilder, in deren Kontext schulaversive Verhaltensweise auftreten...sind auf unzureichende oder ungünstige Bedingungsstrukturen zurückzuführen...“ (Schulze, Wittrock, 2001, S.51). Diese genannten familiären Einflüsse haben eine immense Wirkung auf die Einstellung des Schülers gegenüber der Schule (vgl. Schulze, 2003, S.64).

- Der schulische Wirkungsraum:

Der Wirkungsraum Schule ist ein Ort an dem fachliches Wissen vermittelt wird, gelernt wird und soziale Kontakte entstehen. Der Wirkungsraum unterteilt sich in räumliche, strukturelle, aber auch personelle Bereiche, wie Fachlehrer, Mitschüler, Kameradschaften etc.. Diese Bereiche sind mit unterschiedlichen Valenzen besetzt, die sich auch immer wieder im Prozess ändern können. Schüler setzen sich immer wieder neue Ziele, wie gute Noten, Anerkennung und Lob vom Lehrer. Doch diese Ziele sind nicht für alle Schüler einfach zu erreichen und es stehen Hindernisse, sogenannte Barrieren, im Weg. Wenn diese Barrieren nicht überwunden oder umgangen werden können, kann es dazu führen, dass der Schüler die Schulsituation geistig oder auch physisch meidet und sich somit dem schulischen Wirkungsraum entzieht (vgl. Schulze, 2003, S.64).

- Der Wirkungsraum der Peergroup:

Der Wirkungsraum der Peergroup hat für Schüler eine bedeutende und wichtige Rolle für die Orientierung, Halt, Bildung von Meinungen und Einstellungen. Haben die Schüler keinen Anschluss zu Mitschülern, kommt es sehr oft zum inneren Rückzug. Sie fühlen sich im Abseits und sind meist isoliert. Fühlen sich die Schüler verbindungslos, also ohne Kontakte im Klassenverband, dann suchen sie sich häufig andere Bezugspersonen ausserhalb der Schule. Diese befinden sich häufig im alternativen Wirkungsraum und sind auch eher problematische Bezugspersonen (vgl. Schulze, 2003, S.65).

- Der alternative Wirkungsraum:

In diesem Wirkungsraum befinden sich oft unterrichts(ver)meidende, unterrichtsaversive Schüler. Dieser Wirkungsraum hat einen hohen Aufforderungscharakter an die Schüler. Zu diesem alternativen

Wirkungsraum gehören Bahnhöfe, Raucherecken, Parks, Einkaufszentren etc.. Es können in diesem Wirkungsraum auch Beschäftigungen während des Unterrichts wie Briefe schreiben, kritzeln und auch sehr störende Aktionen eingeordnet werden (vgl. Schulze, 2003, S.65)..

- Die Gesellschaft:

Entwicklungen der Gesellschaft, Tendenzen und auch Erwartungen zeigen sich in den vier Wirkungsräumen wieder und haben dadurch auch direkten oder indirekten Einfluss auf das Leben des Schülers. So können Konsumdenken, Perspektivlosigkeit und Leistungsanforderungen auf die (Problem) Lage des Schülers Einfluss nehmen (vgl. Schulze, 2003, S.65).

- Die situativen Bedingungen:

Schul(ver)meidendes Verhalten entsteht immer aus physischen und individuell psychischen Gegebenheiten des Schülers. So kann es dazu kommen, dass sich ein Schüler über-/unterfordert fühlt, ungerecht behandelt fühlt, Ängste hat oder zu wenig Unterstützung bekommt. Es können bei Unterrichts(ver)meidung sogar Einflüsse wie das Wetter oder das frühe Aufstehen eine Rolle spielen (vgl. Schulze, 2003, S.66).

Konflikte und Hindernisse (=Barrieren) bei der Entfaltung von schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhaltensmustern

Hat ein Schüler ein Ziel mit hochgradigem Aufforderungscharakter, aber kann dieses nicht sofort erreichen, da ein Umwegproblem besteht, entstanden durch Barrieren, müssen zunächst negative Valenzen überwunden werden. Barrieren können physisch bestehen (einschließen) oder auch psychischer Art sein, wie das Aussprechen von Verboten. Werden Handlungen durch Hindernisse, sogenannte Barrieren extrem behindert, können Konflikte entstehen.

Im unterrichts(ver)meidenden Verhalten gibt es drei Konfliktarten.

Unterrichts(ver)meidendes Verhalten als Folge von ungelösten Konfliktsituationen und die darin bestehenden Barrieren

- Appetenz – Appetenz – Konflikt

Abb. 4: Appetenz – Appetenz – Konflikt

Beide Wirkungsräume, der schulische sowie der alternative haben positive Valenzen, welche auf den Schüler eine gleich starke Anziehung haben. Der Schüler möchte auf der einen Seite zur Klassengemeinschaft (Peergroup A) gehören und auf der anderen Seite an der attraktiven Beschäftigung, die im alternativen Wirkungsraum mit der Peergroup (B) stattfindet, auch teilhaben. Er steht also zwischen zwei Wirkungsräumen. Zum Beispiel durch Unterrichtsstörungen könnte der Schüler den Unterricht verlassen müssen und so in den alternativen Wirkungsraum wechseln können (vgl. Schulze, 2003).

- Aversions – Aversions – Konflikt

Abb. 5: Aversions – Aversions – Konflikt

Der Schüler befindet sich zwischen zwei Wirkungsräumen, die negative Valenzen beinhalten. Auf der einen Seite kann es der familiären Wirkungsraum sein. Hier muss zum Beispiel der Schüler sehr früh aufstehen, da er seine Geschwister schon morgens für den Kindergarten parat machen muss und dort hin bringen muss. Dann kommt der Schüler in den nächsten Wirkungsraum Schule, wo ihn ein launischer aggressiver Lehrer erwartet. Diese zwei negativen Valenzen können dazu führen, dass der Schüler innere Barrieren aufbaut, die die Partizipation am Unterricht kaum zulassen. Gleichzeitig trägt der Schüler Werte- und Normbarrieren in sich, die ihn dazu bringen den Unterricht nicht zu verlassen. So kann die Folge sein, dass der Schüler den Unterricht bei Anwesenheit verweigert. Er zieht sich innerlich zurück und ist verbindungslos beziehungsweise isoliert (vgl. Schulze, 2003).

- Appetenz – Aversions – Konflikt

Abb. 6: Appetenz – Aversions – Konflikt

Der Schüler befindet sich zwischen einer negativen und einer positiven Valenz. Auf der einen Seite hat der Schüler Interesse am Unterricht und schreibt gute Noten. Auf der anderen Seite hat der

Schüler keine Freunde, da er mit seinen Eltern neu in diese Wohngegend gezogen ist. Der Schüler sehnt sich nach seiner alten Klasse, die aber einen anderen Stundenplan als seine jetzige Klasse hat. Da er sich aber mit seinen Freunden treffen möchte, schwänzt er den Unterricht und trifft sich mit seinen alten Klassenkameraden. Er treibt aus dem aktuellen schulischen Wirkungsraum ab zu seinen alten Freunden (Peergroup) (vgl. Schulze, 2003).

Zusammenfassung und Erkenntnisse

Um besser verstehen zu können wann ein Schüler den Unterricht (ver)meidet und nicht depressiv ist und warum ein Schüler schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zeigt und wie man schlussendlich präventiv, aber auch interventionell und vielleicht auch rehabilitativ darauf eingehen kann, zeigt die Feldtheorie in was für einem Dilemma der jeweilige Schüler teilweise steckt. Die Feldtheorie macht darauf aufmerksam was es für „Wirkfaktoren“ gibt, die auf unterrichts(ver)meidende Verhaltensmuster Einfluss haben. Um analysieren zu können warum ein Schüler dieses Verhalten zeigt, ist die strukturelle Darstellung der vier Wirkungsräume, mit den Werten und Normen der Gesellschaft und der situativen Bedingung von grosser Bedeutung. Zudem spielt die physische und psychische Ausstattung des Schülers eine wichtige Rolle. Diese Betrachtungsweise hilft nicht nur zu sehen, dass es unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist (und kein depressives Verhalten), sondern auch wie und dass Interventionsmassnahmen möglich sind und dass es möglich ist, das Problem zu klären (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

4.5. Bedingungsfaktoren

In diesem Kapitel wird geklärt, welche Bedingungsfaktoren häufiger zu schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten führen. Diese Erläuterung ist wichtig, um depressives Verhalten teilweise von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten abgrenzen zu können, somit können Heilpädagogen oder Lehrperson schneller auf mögliche Begleit- und Folgeerscheinungen aufmerksam gemacht werden, um dann bei möglichst früher Erkennung richtig zu intervenieren oder bei gehäuften Risikofaktoren präventiv einzuschreiten.

4.5.1. Individuelle Variablen

- Alter/Jahrgangsstufe

Gemäss den Untersuchungen von Ricking (2006, S.70) gibt es grosse Unterschiede bezüglich schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhalten in Abhängigkeit vom Alter. Klauer (1963; zitiert nach Ricking, 2006, S.70) ermittelte bei Hilfsschülern in der Vorpubertät (10-11 Jahre) den höchsten Absentismuswert von 15,7 %.

Bei Hildeschmidts Untersuchungen kam ein signifikanter Unterschied bezüglich des Alters an Primar- und Hauptschulen heraus.

Jedoch wurde in der internationalen Absentismusforschung herausgefunden, dass unerlaubtes Fernbleiben vom Unterricht mit dem Alter ansteigt, und dass es in den letzten Schuljahren eine deutliche Zunahme gibt. Über das schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten mit Anwesenheit konnten so keine Untersuchungen gefunden werden (vgl. Ricking, 2006).

- Geschlecht

Bei der Betrachtung unterschiedlicher Forschungsuntersuchungen kann aufgrund ungleicher Untersuchungen keine eindeutige geschlechterspezifische Zuordnung gemacht werden. Jedoch wird in der Literatur trotzdem mehr vom männlichen Geschlecht gesprochen, das eine höhere Neigung hat schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zu zeigen (vgl. Ricking, 2006).

- Schul- und Leistungsangst

Die meisten Experten sind sich einig, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen Schul-, und Leistungsangst und schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten gezeigt werden kann. Auch Kaiser (1983; zitiert nach Ricking, 2006, S.73) zeigt in empirischen Studien deutlich, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Schulangst und Schulversäumnissen gibt (vgl. Ricking, 2006).

- Schulversagen

Es wurde in verschiedenen Forschungsergebnissen sichtbar, dass sich unter den Schulschwänzern hauptsächlich Schüler befinden, die zu den Verlierern unseres Leistungssystems in der Schule gehören. Als bedeutsamer Indikator für Schulversagen gilt das Wiederholen einer Klasse. Zudem war in den Untersuchungen von Eder 1981 und Nielsen und Gerber 1979 durchgeführt hatten, war

auffallend, dass Schüler mit schlechteren Schulleistungen auch häufiger Unterricht verpassen als leistungsstarke Schüler. Ricking und Neukäter (2000, S.73) sagen sogar, dass „Schulversagen und – abwesenheit auf verschiedene Weise interagieren. Grund für die häufige Schulabwesenheit bei leistungsschwachen Schülern seien wohl laufende „Misserfolge, Überforderungs-, Frustrations-, und Angsterfahrungen“ (Ricking, 2006, S.73). So zieht Feddersen (1967; zitiert nach Ricking, 2006, S.73) sogar den Schluss, dass „Schulerfolg eine geradezu immunisierende Wirkung“ hat (Ricking, 2006, S.73).

- Selbstkonzept

Das Selbstkonzept ist ein Bild, welches sich aus eigenen Erfahrungen zusammensetzt. Es besteht aus „bewerteten Aspekten des Selbst, verfügt über Einstellungen zu eigenen Stärken und Schwächen und ist eine handlungsleitende Grösse des Menschen hinsichtlich seiner Ziele und Haltungen“ (Ricking, 2006, S.74).

Durch immer wieder eintretenden Leistungswettbewerb wird das Selbstkonzept bei leistungsschwachen Schülern ständig neu beeinträchtigt oder auch bedroht.

Reid (1982; zitiert nach Ricking, 2006, S.74) stellte fest, dass Schüler mit einer höheren Schulabwesenheit, ein negatives Selbstkonzept besitzen. Zudem wurde in den Forschungsergebnissen sichtbar, dass diese Schüler nicht nur über ein niedriges Selbstbewusstsein verfügen, sondern zugleich auch wenig soziale Kontakte aufweisen und mehr „dissoziales“ Verhalten zeigen (Ricking, 2006, S.74).

- Kausalattributionen

Kausalattribution bezeichnet die Zuschreibung von Gründen und Erklärungen zu Ereignissen. Die Attribution von Verhalten ist Teil alltäglicher Einschätzung von Mitmenschen, indem Assoziationen zwischen Handlungen und Ursachen erstellt werden. Die wahrgenommene Zuschreibung beeinflusst in der Folge wie eine Person auf ein Ereignis reagiert. Von grosser Bedeutung ist die Ursachenzuschreibung, die nach der subjektiven Überzeugung des Zuschreibenden und nicht nach objektiven Ursachen erfolgt“ (Ricking, 2006, S.75).

Ricking (2006, S.75) stellte fest, dass die Lehrperson Ursachen oder Bedingungsfaktoren meist ausserhalb der Schule sucht. In vielen Befragungen von Schülern kam jedoch die Schule als Grund und Ursache von Schulversäumnissen neben familiären und persönlichen Problemen.

- Intelligenz

In den meisten Untersuchungen kam man zum Schluss, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Schulabsentismus und Intelligenz gibt (vgl. Ricking, 2006).

4.5.2. Schulische Variablen

- Organisationsmerkmale der Schule

Es gibt wichtige Einflüsse auf schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten, die innerhalb des Systems Schule liegen (Sommer, 1985; zitiert nach Ricking, 2006, S.77). Reid (1982; zitiert nach Ricking, 2006, S.77) hat in Untersuchungen herausgefunden, dass 86% schulische

Ursachen für schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten sind.

Schüleraktivität und die Beziehung zu den Eltern spielen in Schulen mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten eine besondere Rolle, um weniger Schulaversion auftreten zu lassen. Ein weiteres Organisationsmerkmal ist der Umgang mit Lob und Strafe. In Schulen, in denen es weniger schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten gibt „wird eher positives Verhalten belohnt als Negatives bestraft“ (Ricking, 2006, S.77).

Auch „Konkurrenzdenken“ (Kaiser, 1983; zitiert nach Ricking, 2006, S.77) führt zu höheren Absentismusquoten.

Ein weiterer Punkt ist, dass zwar gemäss Ricking (2006, S.77) an kleineren Schulen weniger schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten vorkommt, aber dass es nicht nachgewiesen werden kann, ob Faktoren wie die Grösse der Klasse oder der Schule wirklich mit ausschlaggebend für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten sind. Reynold et al. (1976; zitiert nach Ricking, 2006, S.77) konnten belegen, dass der Führungsstil unter anderem auch einen Einfluss auf die Abwesenheitsquote der Schüler hat.

- Schulform

Reid (1999; zitiert nach Ricking, 2006, S.78) macht mit seinen Erkenntnissen darauf aufmerksam, dass Schulschwänzer immer jünger werden, und dass auf dieses schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten rechtzeitig pädagogisch Einfluss genommen werden müsste. Nauck (1968; zitiert nach Ricking, 2006, S.78) stellte fest, dass vor allem in weniger qualifizierten Schulen, die Absentismusquote hoch ist und er führt es darauf zurück, dass Eltern oftmals wenig bis kein Interesse an der Schulbildung ihrer Kinder haben und Klauer (1963; zitiert nach Ricking, 2006, S.79) fügt hinzu, dass die Kinder unter Verwahrlosung und schwerwiegenden Erziehungsfehlern leiden.

Hildeschmidt (1979; zitiert nach Ricking, 2006, S.79) macht darauf aufmerksam, dass die Sonderschule zwar die höchste Absentismusquote hat, weil sie nicht „unregelmässigen Schulbesuch produziert“ (ebd.), sondern weil sie Schüler aufnimmt, die schon früher wenig die Regelschule besucht haben und die zu der hohen Absentismusquote beitragen. Bewiesen ist jedoch, dass viele Sonderschulen dem Anspruch der „Rehabilitation“ (ebd.) bezüglich der Schulanwesenheit nicht ganz gerecht werden.

- Schul- und Klassenklima

„Das Schulklima kann verstanden werden als emotional spürbares Produkt der Wahrnehmung und Evaluation von prozessual ineinander verzahnten Schulvariablen, die nicht als separate Reize, sondern als holistische Reizkonstellationen erlebt und nur aus analytischen Gründen differenziert werden“ (Ricking, 2006, S.79).

Es entsteht ein komplex zu beschreibendes „Eigenleben“ (ebd.) in dem System Schule, da jeder es beeinflusst und auch wiederum auf die Einflüsse unterschiedlich reagiert. Moos und Moos (1979; zitiert nach Ricking, 2006, S.79) fanden heraus, dass das Schulklima eine tragende Rolle bei der Schulabsentismusquote hat. Das Verhalten der Schüler, sowie die Entwicklung ihres Selbstkonzepts sind abhängig vom Schulklima. Die Schlussfolgerung von Moos und Moos (ebd.) ist, dass ein

negatives Schulklima beeinflusst ist von Konkurrenzdenken, einer „ausgeprägten Lehrerkontrolle und wenig Unterstützung“ (ebd.) durch die Lehrperson. Cnaan und Seltzer (1989; zitiert nach Ricking, 2006, S.80) machen auch auf den sich negativ auswirkenden Lehrerwechsel aufmerksam, der negative Auswirkungen auf das schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten hat. Die sehr häufige Abwesenheit von Bezugspersonen, wie den Klassenlehrern hat eine negative Auswirkung auf die Beziehungsebene Schüler-Lehrer und somit negative Auswirkungen auf die Anwesenheit der Schüler (vgl. Ricking, 2006).

- Lehrerverhalten

Hildeschmidt (1979; zitiert nach Ricking, 2006, S.80) äußert, dass den meisten Lehrpersonen bewusst ist und Sie auch aus der Theorie wissen, welche pädagogischen Massnahmen (Zusammenarbeit mit den Eltern, Kontakt zum Schüler, Verbesserung des Unterrichts) ergriffen werden können, um die Abwesenheit (physisch oder geistig) zu mindern, dennoch fällt es den Lehrpersonen äusserst schwer dies in die Praxis umzusetzen (ebd.).

Neukäter und Ricking (1999; zitiert nach Ricking, 2006, S.80) machen darauf aufmerksam, wie bedeutend das Aufschreiben von Fehlzeiten der Schüler ist. Ein grosser Mangel ist, dass es noch immer keine Instrumente gibt, die eine „quantitative Entwicklung von Abwesenheit“ zeigen. Ziel wäre es, dass die Lehrer durch Beobachtungen und durch die Erfassung von Schulabsentismus oder auch schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten rechtzeitig reagieren. Wird das schul-/unterrichtsaversive, schul-/unterrichts(ver)meidende Verhalten nicht bemerkt, so fühlen sich die Schüler in diesem Verhalten bestärkt. Interessant ist auch, was Zieman und Benson (1980; zitiert nach Ricking, 2006, S.81) festgestellt haben, dass Schulschwänzer die Lehrperson häufig negativer sehen als andere Schüler. Eine bedeutende Variable ist für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist die Schüler-Lehrer-Beziehung. So haben nicht nur Schüler mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten sehr häufig eine negativ geprägte Meinung gegenüber der Lehrperson, sondern auch die Lehrperson sieht diese Schüler als „unruhig, ungehorsam, unsauber arbeitend, aggressiv etc.“ (Cnaan & Seltzer, 1989; zitiert nach Ricking, 2006, S.81). Diese gestörte Beziehung zeigt in Studien die Problematik und somit schon die fehlende Prävention gegenüber schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten, da die Vertrauensbasis völlig verloren ist und die Folge eine „gestörte Interaktion“ (Reid, 1985; zitiert nach Ricking, 2006, S.81) und womöglich auch Kommunikation ist.

- Bewertung von Schulversäumnissen

Ein weiterer Bedingungsfaktor ist die Bewertung von Schulversäumnissen. So legen manche Lehrpersonen gemäss Kaiser (1983; zitiert nach Ricking, 2006, S.82) vermehrt Wert auf den „formalen Entschuldigungsakt“ oder auf den Inhalt der „Gründe“. Eltern, Erzieher, Lehrer und auch Ärzte interpretieren das Fernbleiben von Schülern im Unterricht bei gleicher Symptomatik unterschiedlich. Ricking (2006, S.82) behauptet, dass „Schüler und Lehrer ein Spiel spielen und beide wissen, dass es ein Spiel ist. Diese unterschiedliche Bewertung von Abwesenheitsgründen führt auch dazu, dass es schwierig ist dementsprechend frühzeitig die Problematik von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten zu erkennen.

- Eltern- Lehrer- Beziehung

Die Eltern- Lehrer- Beziehung ist ein bedeutender Punkt für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten. Autoren, die sich mit diesem Inhalt beschäftigt haben, stellten fest, dass eine gute Kooperation zwischen Eltern und Lehrpersonen positive Auswirkungen auf die Anwesenheit von Schülern hat und somit auch pädagogisch wünschenswert ist, um schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zu verhindern (vgl. Ricking, 2006).

4.5.3. Faktoren im Primärmilieu

- Lebensverhältnisse

Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten kommt nach Untersuchungen von Hildes Schmidt (1979; zitiert nach Ricking, 2006, S.83) in allen sozialen Schichten vor. Dennoch gibt es eine höhere Tendenz Absentismus gefährdet zu sein bei Schülern aus sozial schlechteren Verhältnissen.

Weitere Begleiterscheinungen für Schüler mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten sind:

- Eltern ohne Berufsausbildung
(Fogelman et al. 1980; zitiert nach Ricking, 2006, S.84)
- Arbeitslosigkeit
(May, 1975, Farrington, 1980; zitiert nach Ricking, 2006, S.84)
- relativ viele Kinder
(May, 1975, Reid, 1982, Hodges, 1968; zitiert nach Ricking, 2006, S.84)
- überfüllte Wohnungen
(Tibbenham, 1977; zitiert nach Ricking, 2006, S.84)
- geringes Einkommen
(Galloway, 1982, Farrington, 1980; zitiert nach Ricking, 2006, S.84)
- enge und ärmliche Wohnverhältnisse
(Fogelman et al., 1980, Tyerman, 1968, Reid, 1985, Sommer, 1985, Hodges, 1968; zitiert nach Ricking, 2006, S.84)
- Wohnung liegt in einem Stadtteil mit hoher Delinquenzbelastung
(May, 1975; zitiert nach Ricking, 2006, S.84)

Des Weiteren haben Lebensverhältnisse, wie häufige Ehestreits der Eltern, „Trennung oder Scheidung, alleinerziehende Eltern oder lange Abwesenheit des Vaters“ negative Auswirkungen auf Schulabsentismus. Ricking (2006, S.84) spricht hier von „mangelnder familiärer Kohärenz“. So fehlt den Schülern der familiäre Zusammenhalt. Sie haben auch nicht die Möglichkeit Schulstress zu Hause kompensieren zu können (ebd.).

Bei Lebensverhältnissen, wo der Alleinerziehende vielleicht schon vor dem Kind die Wohnung zum Arbeiten verlässt können die Eltern nicht gewährleisten, dass ihr Kind in die Schule geht. Bei weiteren Untersuchungen von Littel und Thompson (1983; zitiert nach Ricking, 2006, S.85) stellte sich heraus, dass es auch immer wieder grosse Probleme in der Kommunikation und somit auch in der Beziehungsqualität in Familien mit Schulschwänzern gibt (vgl. Ricking, 2006).

- Einstellung der Eltern

„Der Begriff Einstellung umreisst eine überdauernde, bedingt verhaltenswirksame und auf Normstrukturen basierende Dispositionen über Personen oder sonstige Gegebenheiten. In ihnen verbinden sich Gefühlsinhalte (z.B. Wertschätzung) mit kognitiven Überzeugungen (Meinungen, verfügbare Informationen)“ (Ricking, 2006, S.85).

Es konnten in Studien aus Grossbritannien festgestellt werden, dass das Interesse beziehungsweise das Desinteresse an der Bildung der eigenen Kinder oder/ und eine „aversive Haltung“ gegenüber der Schule wesentliche Einflussfaktoren für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten, also auch „Absentismus“ sind (vgl. Reid, 1985, Galloway, 1985, Fogelman et al., 1980; zitiert nach Ricking, 2006, S.85).

Nielsen und Gerber (1979; zitiert nach Ricking, 2006, S.85) berichten von Schülern mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten, was über Generationen hinweg immer wieder in Familien auftritt. Die schulaversive Einstellung von Eltern bestärkt ihre Kinder darin, die Schule nicht unbedingt regelmässig besuchen zu müssen beziehungsweise daran zu partizipieren und stützt die eigenen Kinder auch nicht darin die Schule immer zu besuchen (vgl. Ricking, 2006).

4.5.4. Die Peergroup

Pädagogen ist bekannt, dass Kinder aufeinander Einfluss nehmen, was auch nicht immer im Sinne der Schule ist. Schüler, die eine hohe Quote von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten mit Absentismus zeigen, haben auch untereinander mehr Kontakt, als zu „erfolgreichen“ Kindern. Sie treffen sich mit Schüler, die auch während des Unterrichts fehlen, um Freizeitbeschäftigungen beziehungsweise bedürfnisbefriedigenden Interessen nachzugehen, in denen „identitätsstabilisierende Rollenmuster“ (Reid, 1999; zitiert nach Ricking, 2006, S.86) gebildet werden. Ricking (2006, S.86) spricht davon, dass die Schüler in ihrer „eigenen Welt“ leben, um sich völlig von der Aussenwelt abzuschotten. Das „Absentismusrisiko“ (ebd.) ist viel höher, wenn sie sich mit anderen Kindern mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten treffen. Manche Autoren gehen davon aus, dass Schulabsentisten weniger Freunde als andere Schüler haben und es somit zur „sozialen Ausgrenzung“ kommt. Schreiber-Kittl und Schreiber (2002; zitiert nach Ricking, 2006, S.87) haben in ihren Studien herausgefunden, dass Schulabsentisten erst zu Aussenseitern werden, weil sie schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten immer häufiger zeigen und sich somit isolieren. Interessant ist, dass herausgefunden wurde, dass Schüler, die keine „konventionellen Mittel“ (Ricking, 2006, S.88) haben um Konflikte zu lösen und durch „negativ verlaufende Interaktionen“ (ebd.) schnell zum Opfer werden, für die Form des schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichts(ver)meidenden Verhaltens prädestiniert sind (vgl. Ricking, 2006).

4.5.5. Zeitstrukturelle Befunde

Versäumt ein Schüler über eine gewisse Zeitspanne die Schule, so zieht es unterschiedliche Konsequenzen nach sich, die entstanden Lücken zu kompensieren. Dies ist nicht nur von der Fähigkeit des Schülers abhängig, sondern auch davon wann das Versäumnis stattgefunden hat.

Ricking (2006, S.88) sagt, dass Schüler, die zu Beginn des Schuljahres 20 Tage fehlen, im Vergleich zu anderen Kindern, die diese Anzahl Tage über das Schuljahr verteilt fehlen den Schulstoff besser nachholen können.

Interessant ist, dass die Schüler in der Wochenmitte am wenigsten fehlen und gegen das Ende einer Woche immer häufiger fehlen und/ oder schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zeigen. Klauer (1963; zitiert nach Ricking, 2006, S.89) spricht hier von einem „Sättigungseffekt“, der sich am Ende der Woche zeigt und die Schulunlust am höchsten ist.

Im Winter fehlen die Schüler häufiger entschuldigt im Gegensatz zu den Frühlings- und Sommermonaten, in denen sie mehr unentschuldigt absent sind.

Baum (1978; zitiert nach Ricking, 2006, S.89) kommt auf einen Schluss, was für Schüler mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten das Zur-Schule-Gehen leichter machen kann. Und zwar sagt er, dass lang andauernde Phasen von Schule vermieden werden sollten, um die Schüler vor einer „Überdosis“ (ebd.) Schule zu schützen.

Zudem sind die Fehlzeiten eher kurz, also nur bis zu zwei Lektionen und auch gehäuft Eckstunden, in denen das Fehlen weniger auffällt und von der Lehrperson weniger bemerkt wird (vgl. Ricking, 2006).

4.6. **Epidemiologie**

Dies soll einen Eindruck geben, wie hoch die Auftretenshäufigkeit von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten mit und ohne Anwesenheit ist. Es handelt sich hier um Stichproben aus statistischen Grunddaten aus der Studie II von Schulze von 2003. Es sind 2066 Schüler an dieser Studie beteiligt. Davon sind 1037 Mädchen und 1028 Jungen. Es wird deutlich wie präsent diese Thematik in unseren Schulen ist.

4.6.1. **Auftretenshäufigkeit bei Abwesenheit**

Schulze (2003, S.119) kommt in ihrer ersten Stichprobenerhebung bei der Teilkomponente „unentschuldigtes Fehlen“ in dem Untersuchungszeitraum auf 87 Schüler von 2169. So haben 4% der Schüler unentschuldig gefehlt. Bei den Untersuchungen von Sturzbecher im Jahr 1993 und Tillmann im Jahr 1999 kamen sehr ähnliche Ergebnisse raus. Dies ist eine Stichprobe, welche ein Bild von dieser Problematik zeigt (ebd.).

4.6.2. **Auftretenshäufigkeit bei Anwesenheit:**

Offene Unterrichtsverweigerung:

26,8 % aller beteiligten Schüler haben mindestens einmal den Unterricht verweigert.

→ In der Hauptschule ist die offene Unterrichtsverweigerung am höchsten mit 50,8% und die 7.

Klassenstufe zeigt zwischen den Klassen 5 bis 10 die häufigste offene Unterrichtsverweigerung mit 33,3% (vgl. Schulze, 2003).

Verdeckte Unterrichtsverweigerung:

17,6% aller Schüler haben mindestens einmal verdeckt den Unterricht verweigert.

→ In der Hauptschule ist die verdeckte Unterrichtsverweigerung mit 50,8% am höchsten und in der 8. Klassenstufe mit 27,8% am häufigsten vorgekommen (vgl. Schulze, 2003).

Würde man davon ausgehen, so wie einige Autoren beschreiben, dass „schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten bei Anwesenheit“ eine Art Vorstufe des Prozesses zum Schulschwänzer ist, müsste man daraus schliessen, dass viele der jetzigen Schulschwänzer vorher, zum Beispiel in der Primarschule erst verdecktes oder offene schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten im Unterricht gezeigt haben und dann später zum Schulschwänzer geworden sind. Meist zeigen die Schüler offene Unterrichtsverweigerung und eher seltener verdeckte. Die verdeckte Unterrichtsverweigerung kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, da diese einfach oft übersehen oder gar nicht gesehen wird (vgl. Schreiber-Kittl, 2001) (vgl. Thimm, 2000).

4.7. Erkennen und Erfassen von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten bei Anwesenheit

Das rechtzeitige Einschreiten in den Prozess der „Nicht-Partizipation“ ist bedeutend für die weitere Schulkarriere des jeweiligen Schülers. Um schnell und folgerichtig zu reagieren muss man die Warnsignale erkennen, beobachten und überhaupt auch als Symptome wahrnehmen und erfassen können. In diesem Kapitel werden mögliche Warnsignale und Symptome bei Anwesenheit des Schülers erläutert.

4.7.1. Warnsignale und Symptome

Um überhaupt Warnsignale zu erkennen und Symptome erfassen zu können, dass sich ein Schüler in den Teufelskreis des schul-/unterrichts(ver)meidenden, schul-/unterrichtsaversiven Verhaltensmusters verirrt, muss man zunächst einen anderen Blickwinkel auf das Phänomen Unterrichtsstörung legen (vgl. Winkel; zitiert nach Schulze, 2003, S.35). Es muss der kommunikative Gesichtspunkt dieses Verhaltens beachtet werden und darauf eingegangen werden, welche Botschaft der Schüler mit dem Verhalten senden möchte. Schulze (2003, S.35) spricht hier von „Signale des Schülers“. So kann das störende Verhalten, ob aktiv oder passiv, verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Ziele beinhalten (ebd.).

So ist es oft auch Ermessenssache des Lehrers, ob dieses abweichende Verhalten ein Warnsignal oder Symptom für den Beginn von schul-/unterrichts(ver)meidenden, schul-/unterrichtsaversiven Verhaltensmustern mit oder ohne depressiven Anteilen ist.

Warnsignale nach Ricking, Schulze und Wittrock (2009, S.158) sind häufiges Zuspätkommen, Unzufriedenheit mit der Schule und dem Unterricht, Lernverweigerung im Unterricht, Rückzug und Gleichgültigkeit gegenüber der Schule. Weitere Warnsignale gemäss Ricking (2006, S.125) sind Schulversagen, deutliche Unterrichtsstörung, Mitgliedschaft in einer schulaversiven Gruppe, eine gestörte Schüler- Lehrer- Beziehung, depressive Stimmung (z. B. Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit) (vgl. Ricking, 2006), lange Fehlzeiten wegen „Bagatellkrankheiten“ (Ricking, Schulze & Wittrock, 2009, S.228) mit psycho-somatischen Anteilen.

Interessant ist, dass Ricking (2006, S.126) deutlich darauf aufmerksam macht, und dass immer wieder verspätetes Erscheinen im Unterricht als „Risikomarker“ bezeichnet. Diese negative Gestimmtheit gegenüber Schule, diese Schulunlust oder so wie es Nissen (1972; zitiert nach Ricking 2006, S.126) als Lernstreik bezeichnet, erfordert klaren und konsequenten Umgang. Mehr dazu im Kapitel Handlungskonzepte.

Eine Übersicht der Symptome für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist im Kapitel 4.3. sowie im Kapitel 5.4. zu finden.

4.7.2. Instrumente zur Erfassung

Instrumente zur Erfassung von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten konnte in der Literatur bisher nicht viel gefunden werden. Als einziges Instrument, welches zwar genannt wird, wovon es aber keine Vorlagen gibt, ist die „Aufzeichnung von Fehlzeiten“. Hier besteht ein grosser Mangel, obwohl immer wieder in der Literatur darauf aufmerksam gemacht wird, wie bedeutend es ist zu wissen wann, welcher Schüler fehlt und dies auch zu visualisieren um einen Überblick über die Situation zu haben. Die Dokumentation über die Gesamtsituation ist bedeutend nicht nur bei einem Lehrerwechsel, sondern auch um die Situation im Blick zu behalten. Ein möglicher geeigneter Ort, um solche Notizen zu sammeln ist sicherlich die Schülerakte, auf die immer wieder zurück gegriffen werden kann.

Ein weiterer Leitfaden, der zur Orientierung und Systematisierung genutzt werden kann ist aus dem Projekt KOMM. Mit Hilfe dieses Katalogs soll den Schülern rechtzeitig geholfen werden können und sie unterstützt werden. Dieser Katalog hilft Lehrpersonen auf Schulmüdigkeit und Schulverweigerung zu sensibilisiert. Er soll schnelles Handeln möglich machen und somit das Problem der Schulverweigerung nicht verfestigen.

Tabelle 9: Katalog KOMM

Schwänzen erfassen und systematisieren	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viele Eckstunden? • Wie viele ganze Tage? • Längere Phasen fehlend? (z.B. vor und nach Feiertagen, Ferien etc.) • Unentschuldigt • Entschuldigt durch Eltern • Entschuldigt mit Attest • An bestimmten Tagen fehlend (z.B. blauer Montag) • Nach Konflikten
Verlauf der letzten/ aller Schuljahre	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung der Fehltage • Entwicklung des Sozialverhaltens • Entwicklung der Eingebundenheit in die Klasse • Leistungsentwicklung • Schulwechsel
Familiäre Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Traumatische Ereignisse (Krankheit, Tod, Gewalt etc.) • Familienkonstellation (Trennung, Geschwister, Patchworkfamilien) • Sonstige Faktoren (wirtschaftlicher Hintergrund, Umzüge, Wohnsituation)
Psychische und Physische Besonderheiten des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> • Psychische Störungen/ Krankheitsbilder (keine Syndrome) • Körperliche Besonderheiten (frühpubertär, sehr gross, sehr klein) • Tests und Gutachten
Bisherige Lösungs-	<ul style="list-style-type: none"> • Früherer Schulen

und Hilfsversuche	<ul style="list-style-type: none"> • Früherer Lehrer • Von Eltern • Nachhilfeorganisationen • Anderen Institutionen (Jugendamt, Hort, Beratungsstelle)
Einschätzung durch Klassenlehrkraft, Fachlehrkraft	<ul style="list-style-type: none"> • Ich mach mir um das Kind sorgen, weil... • Kompetenzen des Kindes sind... • Der Kontakt zwischen mir und dem Kind ist geprägt von... • Im Klassenverband spielt das Kind folgende Rolle... • Was glaube ich (Lehrperson), dass das Kind über seine Situation sagen würde, bezüglich der persönlichen Problemlage, der eigenen Stärken, der Haltung, die ich ihm gegenüber habe, der Einbindung in die Klasse?
Eltern- und Lehrkraftkontakte	<ul style="list-style-type: none"> • Form der Kontaktaufnahme (telefonisch, persönlich, schriftlich) • Form der Rückmeldung • Gescheiterte Kommunikation (Anzahl, Ursachen) • Besprochene Inhalte: Leistung, Hausaufgaben, Verhalten, familiäre Besonderheiten, Gruppensituation in der Schule, Freizeitgestaltung, Stärken.
Ziele und Handlungsstrategien aus Sicht:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Lehrkraft – des Kindes – der Eltern – sonstiger Hilfssituationen

Quelle: Keine Lust auf Schule? Genter und Mertens (2006) aus dem Projekt KOMM – Beratung in Schule und Stadtteil, Darmstadt/ Frankfurt → <http://www.komm-cjd.de/>

In diesem Zusammenhang haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wie man schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten nachhaltig schriftlich fixieren könnte und somit frühzeitig den Prozess zu bemerken und dann auch eingreifen zu können. Dies ist in Kapitel 5.3. nachzulesen.

4.8. Handlungskonzepte im Umgang mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten

Es gibt viele unterschiedliche Massnahmen, die im Voraus gemacht werden können beziehungsweise in Klassen mit Risikofaktoren durchgeführt werden könnten. Da es eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten gibt wurde hier eine Begrenzung vorgenommen auf bewährte, erprobte, verlässliche und interessante Beispiele.

Der nächste Schritt wäre in einer weiteren Forschungsarbeit zu evaluieren, welche dieser in der Theorie unzähligen, präventiven Massnahmen nun tatsächlich in der Praxis die Nützlichste wäre oder inwiefern es auch von der Art und Weise der Lehrperson und ihrem Unterricht abhängig wäre.

Wir haben uns mit folgenden präventiven, früh-interventionellen und auch rehabilitativen Massnahmen in der Theorie auseinandergesetzt:

4.8.1. Präventive Massnahmen (Vorsorge)

„Schule wird primär geprägt durch die Menschen, die in ihr arbeiten und lernen“ (Ricking, Schulze, Wittrock, 2009, S.158). Damit die Schüler sich so wohl fühlen, dass sie gerne ohne Angst in die Schule gehen zu können ist das Schulklima als Prävention oder als Verhinderung von Schulaversion von grosser Bedeutung. Schule ist eine Begegnungsstätte, es ist eine „gesellschaftliche Institution“ (ebd.). Hier sollen Kinder auf die „Lebenswirklichkeit“ (ebd.) vorbereitet werden. Es geht darum, Sie individuell zu fördern und Sie nicht nur in theoretischen Fragen zu unterstützen, sondern Ihnen in den alltäglichen Situationen weiterzuhelfen. Es geht um eine „Schulkonzeptentwicklung“ von Lehrern, Schülern, Eltern, Erziehern und allen Personen, die in dieses Netz involviert sind. Von grosser Bedeutung ist, dass auch schwächere Schüler durch individuelle Lernziele Erfolge im Unterricht haben. Um dies zu ermöglichen sprechen die Autoren davon, dass die Schüler von heute „einen lebensproblemzentrierten offenen, projektorientierten und fächerübergreifenden Unterricht“ fordern (Schulze, 2003, S.204).

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Prävention ist die Verbesserung der Zugänglichkeit. Es sollte Gelegenheiten für Schüler geben, Sie in konstruktiver Form mit Ihrer psychischen Not oder Schwierigkeiten Hilfe bekommen. Möglichkeiten sind Brief/Kummerkästen oder Sprechzeiten von Lehrpersonen (vgl. Ricking, 2006).

4.8.2. Für den präventiven und früh-interventionellen Umgang

Spezifische konzeptionelle Förderung schulischer Anwesenheit und Partizipation:

Ziel und Zweck dieses Konzepts ist es, die Kinder zu binden und zu stärken. Nicht nur Schüler, die in dem System Schule angekommen sind, sondern auch gerade Schüler, die Aussenseiterpositionen haben. Diese Bindung ist nur möglich bei physischer Anwesenheit. Die Schüler sollen eine anspornende Umgebung haben, die ihre Lern- und Entwicklungsprozesse durch positiv erlebte Beziehung weiter entwickelt. Damit Schüler überhaupt in das Lernen und das soziale Miteinander eingebunden werden können, müssen sie gemäss Ricking (2006, S.221) „eine innere

Aufgeschlossenheit, Bereitwilligkeit und Motivation zur Auseinandersetzung mit dem Lernstoff sowie an Wohlbefinden des Schülers in den sozialen Settings...und sich akzeptiert fühlen“. Ohne diese Bedingungen ist das Verhaltensmuster zu fliehen, beziehungsweise ein schulaversives Verhalten zu entwickeln möglich.

Die Schule soll oder muss Verantwortung für den grossen Einflussbereich „Lernen- und Lebensbedingungen“ übernehmen und auch gestalten.

Dies ist zum Beispiel durch die Umsetzung der 10 Bausteine möglich, die auf drei Ebenen (Schule, Klasse, System) festgelegt sind. Jeder Baustein enthält für den Anwesenheits- und Partizipationsbereich sowohl präventive- als auch intervenierende Taktiken. Diese Konzeptteile sind aus Vorarbeiten von Ricking, Thimm und Kastrike. Sie entstanden aus empirischen und theoretischen Analysen (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

A. Ebene Schule

Baustein 1: Pädagogische Perspektive & offene Haltung

- Keine Tabuisierung von Schulabsentismus in Schulen
- Schulabsentismus als pädagogische Herausforderung
- Kenntnisstand erhöhen, Handlungskompetenz erweitern
- Experte im Kollegium

Die erste Schulpflicht in Deutschland begann im 17. Jahrhundert, daher gehört Schulabsentismus im Grunde nicht zu den eigentlichen pädagogischen Aufgaben.

Dennoch wird schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten im schulischen Umfeld immer bedeutsamer. Heute wird oft die Schulqualität auch an der Schulbesuchsquote gemessen, was dann als Indikator für eine „gute“ Schule stehen soll. Da es also immer mehr zur pädagogischen Herausforderung gehört und so gut wie jede Schule sich mit dieser Thematik auseinandersetzen muss ist es daher umso wichtiger, dass diese Thematik auch Platz in Weiterbildungen findet. Es wäre ein grosser Vorteil, wenn es im Lehrerteam einen Experten zu dieser Thematik geben würde. So hätte dieser Hintergrundwissen und Beratungskompetenzen in diesem vielfältigen Bereich (vgl. Ricking, 2009).

Baustein 2: Fehlzeiten wahrnehmen und registrieren

- Dunkelziffer senken
- Häufigkeit nicht unterschätzen
- Fehlzeiten wahrnehmen, registrieren, verfolgen, analysieren und handeln – Konzepte entwickeln

Um einen Überblick und Gesamteindruck von einer Situation zu bekommen, ist von grosser Bedeutung, zum Beispiel die Fehlzeiten als Daten zu notieren und zu wissen wie hoch die An- und Abwesenheit jedes einzelnen Schülers ist. Dies ist besonders bedeutend, um früh genug in den Prozess des Schulabsentismus Einfluss nehmen zu können. So ist auch eine Entwicklung des An-/Abwesenheitsverhaltens der Schüler zu beobachten. Ricking (2009, S.223) spricht hier von sogenannten „evidenzbasierten Qualitätszirkeln“, die genau aufzeigen, wo sich der Schüler bei dieser Thematik befindet. Dies kann nutzen um Entwicklungen abzuleiten und Hypothesen zu bilden. Die Aufzeichnung von Fehlzeiten bietet Transparenz und Übersicht für weitere Schritte (vgl. Ricking, 2009).

Baustein 3: Sicherheit in Klasse und Schule

- Aversive Reize ausräumen und beenden
- Mobbing erkennen und unterbinden
- Sicherheit Einzelner in der Klasse garantieren

Gemäss Ricking (2009, S.224) ist es von grundlegender Bedeutung, dass Gefühl von „Sicherheit und Angenommensein“ auch im Klassenzimmer zu erleben, um dann für Lernprozesse und eine gesunde emotionale Entwicklung fähig zu sein. Eine grosse Gefahr ist der Einfluss negativer Verhaltensweisen von anderen Schülern, dass sich zum Beispiel in Mobbing zeigt. Mobbing ist ein grosser Risikofaktor und kann zu schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten führen. Daher ist es von bedeutender Voraussetzung, dass sich Lehrpersonen mit Hintergründen von Mobbing auskennen und auch immer genau hinschauen. Die Dunkelziffer ist besonders hoch. 10-16% der Schüler zwischen 10 und 19 Jahren werden Mobbingopfer (Alsacker; zitiert nach Ricking, 2009, S.224).

Baustein 4: Soziales Lernen fördern

- Gestaltung eines sozial-integrativen Klassen- und Schulklimas
- Beratungsangebote für Schüler vorhalten
- Auf- und Ausbau von Konzepten zur Konfliktregelung
- Rückkehr des Schülers organisieren

Ein wohlwollendes, angenehmes und soziales Klima ist bedeutend und auch ausschlaggebend nicht nur für Lernerfolge, sondern überhaupt für das „Schulbesuchsverhalten“. „Klare Regeln, Gerechtigkeit, geteilte Verantwortung und Fürsorge“ (Meyer; zitiert nach Ricking 2009, S.224) der Lehrperson tragen dazu bei. Die Qualität des Umgangs miteinander aber auch mit Konflikten ist ein bedeutendes Kriterium für das soziale Lernen (vgl. Ricking, 2009).

B. Ebene Klasse

Baustein 5: Beziehungsangebote für Schüler

- Grundlegende Haltung: Jedes Kind ist wichtig, alle finden in der Klasse und Schule eine Heimat, keiner darf verloren gehen.
- Wertschätzung und Beziehungsgestaltung trotz „Fehl“-verhaltens
- Aktive, positive Beziehungsgestaltung
- Konkrete Hilfe zur individuellen Konfliktbewältigung und Lebensgestaltung anbieten.

Beziehungsarbeit zwischen Pädagogen und Schülern ist ausschlaggebend. Gerade Schüler die häufig im Unterricht fehlen, fehlt es an Bindungen zwischen Ihnen und anderen Schülern und auch Lehrpersonen. Es bindet Sie nichts und daher fällt es Ihnen eher leicht gar nicht zu erscheinen. Das Auftreten der Lehrperson kann hierbei sehr viel bewirken. So ist ein positives, wertschätzendes und emotional aufgeschlossenes Auftreten sehr wichtig für die Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung. Auch der Kommunikationsstil zwischen Lehrperson und Schüler kann hier sehr viel auslösen (vgl. Ricking, 2009).

Baustein 6: Lernen fördern

- Lernerfolge schaffen
- Bewertungsmodalitäten anpassen
- Selbstwirksamkeit stärken

Schüler sollen Leistungen schaffen und so zu Erfolgen kommen, dennoch gibt es natürlich Schüler, die regelmässig an Schulleistungen scheitern und so die Lernmotivation und das Selbstbewusstsein sinken. Diese negativen Auswirkungen haben Einfluss auf das Selbstwertkonzept, da die häufigen Rückmeldungen etwas nicht zu können sich schädigend auf die Selbstsicherheit auswirken. Deshalb sollten Lehrpersonen gerade auch bei der schulischen Desintegration von bedrohten Schülern darauf achten, dass diese auch schulische Erfolge erreichen können und dafür genügend Unterstützung bekommen (vgl. Ricking, 2009).

Baustein 7: Kontakt herstellen und halten

- Unmittelbare Reaktion zeigen, Besorgnis und Interesse zum Ausdruck bringen
- Signalwirkung des Verhaltens erkennen
- Intensives Feedback geben

Sehr wichtig ist ein konstanter Kontakt oder eine konstante Verbindung zu jedem Schüler, um auch gerade bei unerlaubten Fehlzeiten direkt und unmittelbar eine Reaktion von Seiten der Schule zu signalisieren. „Das frühe Kontaktieren und Halten der Verbindung“ (Ricking, 2009, S.228) ist zentral um dem Schüler zu zeigen, wie bedeutungsvoll seine Anwesenheit ist (vgl. Ricking, 2009).

Baustein 8: Förderung der Selbstregulation

- Positive Verstärkung
- Token-Systeme
- Verhaltensverträge/Kontingenzverträge
- Rückmeldesysteme

Schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten ist ein „lerntheoretisch betrachtet gelerntes Verhalten“ (Ricking, 2009, S.228). Das heisst, dass dieses Verhalten auch verlernt oder umgelernt werden kann. Schüler mit schul-/unterrichts(ver)meidendem, schul-/unterrichtsaversivem Verhalten brauchen engen Kontakt, Kontrolle und Verstärkung für ihr Verhalten im Unterricht. Hier kann zum Beispiel ein Verhaltensvertrag als Verstärkung dienen. Es sollen positive Lernprozesse verstärkt werden und somit zur Partizipation motivieren. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Verstärkerplänen, die auch visuell und unmittelbar Rückmeldung über das Verhalten des Schülers geben. Das planvolle Einsetzen dieser Verträge oder Verstärkerpläne hat bisher immer eine grosse Wirkkraft gezeigt (vgl. Ricking, 2009).

C. Ebene System

Baustein 9: Kooperation mit Eltern

- Positiven Elternkontakt und kooperative Strukturen aufbauen
- Regelmässige Kontakte pflegen
- Sofortige Kontaktaufnahme im Versäumnisfall
- Bei komplexen Problemlagen stützende Systeme

Die Familie, die Eltern beziehungsweise die Erziehungsberechtigten haben einen immensen Einfluss bei der Besserung der schulischen Einbindung. Bedeutend hierbei ist, dass immer ein gleichmässiger und dynamischer Kontakt zwischen der Lehrperson und den Eltern besteht. So dass den Eltern zielgerichtete Rückmeldungen über das Verhalten der Schüler gegeben werden kann. Für diese Rückmeldungen sollte es ein festes System wie regelmässige Telefonate, Besuche oder schriftliche Mitteilungen im Hausaufgabenheft oder per Mail geben (vgl. Ricking, 2009).

Baustein 10: Netzwerk der Hilfen

- Jugendamt/ Jugendhilfe/ Sozialpädagogik
- Erziehungsberatung
- Therapeutische Einrichtung
- Alternative Beschulungsprojekte
- Etc....

Wenn es um die Thematik Schulbesuchverhalten geht sollten Lehrpersonen auch offen und bereit zu weiteren Einrichtungen, die schnelle und effektive Hilfe leisten können, anzusprechen. Die Vernetzung und Kooperation für die Förderung von betroffenen Schülern ist hier von zentraler Bedeutung (vgl. Ricking, 2009).

4.8.3. Interventionen im Wirkungsraum Schule/ Klasse

Hier geht es vor allem darum was ein Heilpädagoge oder Lehrperson für allgemeine Hilfestellungen in der Schule für die im Erziehungsprozess beteiligten Personen geben kann:

Wirkungsraum Schule:

- Aufklärungs- und Beratungsangebote für Lehrer, Schüler, Sozialpädagogen, Eltern
- Erhebung der Problemlage (Person-Umfeld-Analyse)
- Erstellung eines schulinternen Regel- und Massnahmenkataloges
- Kooperation mit Lehrpersonen und Sozialpädagogen, Eltern
- Entwicklung von schulinternen Programmen
- Einrichtung von therapeutischen pädagogisch orientierten Angeboten z. B. „Zeit-Räume“ und „Trainingsräumen“ an Schulen

(vgl. Schulze, 2009)

Wirkungsraum Klasse:

- Entwicklung eines sozialen Klassenmilieus
- Vermittlung des Gefühles „erwünscht zu sein“ und „gebraucht zu werden“
- Förderung von sozialen Bindungen und Sozialkompetenz
- Schülerangemessene Unterrichtsmethodik
- Förderung von Selbstmanagementkompetenzen
- Schaffung von gemeinsamen und individuellen Erfolgserlebnissen
- Enge Zusammenarbeit mit den Eltern

(vgl. Schulze, 2009)

- Anreize für Anwesenheit schaffen
 - Aus englischen- und US-amerikanischen Schulen ist das Belohnungssystem sehr bekannt. Schüler können nach anwesenheitsabhängiger Teilnahme zum Beispiel bei der Stundenplangestaltung „Freistunden“ mit bestimmen. Oder auch das System der Preisvergabe für die beste Anwesenheitsquote von Reid 1999 sind Anreize für mehr Anwesenheit (vgl. Ricking, 2006).
- Absentismus sanktionieren
 - Hier muss gut und nachhaltig überlegt werden, welche Sanktion angemessen ist, da Bestrafung auch „Flucht und Vermeidung“ bewirken kann. Eine angemessene Reaktion gibt sofort Rückmeldung auf das Fehlverhalten und sollte eine logische Konsequenz nach sich ziehen (Dreikurs & Soltz; zitiert nach Ricking, 2006, S.127). Versäumte Unterrichtsstunden eines Schülers nach dem regulären Unterricht nachholen zu lassen. Bedeutend sind hierbei die Wiedergutmachung und die Sinnhaftigkeit (vgl. Ricking, 2006).
- Unmittelbare Reaktion
 - Hierbei ist eine klare Haltung mit dem entsprechenden Verhalten des Lehrers von grosser Bedeutung. Die Gefahr des Lern- und Gewöhnungsprozesses soll vermieden

werden. Eine klare Haltung kann zum Beispiel dadurch transparent werden, dass man den Schüler aufsucht, ihn anspricht oder ihn sogar abholt. Eine klare, konsequente Haltung ist auch wichtig, damit es keine Nachahmer für diese Verhaltensweise gibt.

(vgl. Ricking, 2006, S.127-129)

4.8.4. Umgang mit ehemals schul-/unterrichtsaversiven, schul-/unterrichtsvermeidenden Kindern im Unterricht (Nachsorge)

Auch gerade bei der rehabilitativen Massnahme muss immer bedacht werden, dass die Massnahme den individuellen Voraussetzungen des Schülers entspricht. Die Leistungsanforderungen sollen auf das Wesentliche geschrumpft werden, um den Schüler nicht zu überfordern. Die Nachsorge oder Wiedereingliederung in die Schule sollte gut vorbereitet, strukturiert und auch rhythmisiert sein. Es geht darum, die Schüler neu zu motivieren und ihnen den Sinn des Lernens und des Seins in der Schule sichtbar zu machen. Es geht auch darum, dass Sie Freude und Erfolge erleben und somit ein positives und gestärktes Selbstbild bekommen (Schulze, 2003, S.211).

- Vertragliche Regelungen
 - „Erwartungen“ und „Verantwortlichkeiten“ schriftlich und verständlich von beiden Seiten formulieren (Schulze, 2003, S.211).
- Gesamtdauer
 - Die Dauer der Massnahmen zeitlich eingrenzen, um sie immer wieder gemeinsam zu reflektieren und zu besprechen (ebd.).
- Rückkehrreaktion
 - Nach langen Fehlzeiten ist die Überwindung oder der Schritt zurück in die Klasse oft sehr schwierig. Hier ist besonders darauf zu achten, dass es von der Lehrperson keine ironischen oder sarkastischen Kommentare gibt. Die Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler und auch Schüler – Schüler ist von besonderer Bedeutung. Für sozial unsichere Kinder könnten Mitschüler als Kumpel (Buddy) fungieren. Sie helfen und unterstützen sich gegenseitig im Lernen (vgl. Ricking, 2006).
- Unterstützung anbieten
 - Dass Schüler, die wenig Schulerfolg haben, den Ort Schule meiden ist eigentlich eine logische Folge. Sie haben meist ein sehr schwaches Selbstwertgefühl und es ist sehr schwierig Sie zu integrieren. Daher sollte trotz Bewertungszwang immer wieder die Möglichkeit genutzt werden, dass Schüler ein positives Feedback bekommen und auch die angemessene Einzelförderung oder Unterstützung (ebd.).

4.8.5. Zusammenfassung/ Fazit

Es wird zwar in der heutigen Gesellschaft und den momentanen Bildungseinrichtungen immer Schüler geben, die eine besondere Problemlage haben und deswegen spezielle Hilfestellungen benötigen, dennoch ist sehr wichtig, dass Schulen „entsprechende Handlungskonzepte“ (Ricking, Schulze & Wittrock, 2009, S.163) in Zusammenarbeit mit Eltern und speziellen Hilfseinrichtungen aufbauen. Ziel wäre es, dass Schüler mit Auffälligkeiten im Verhalten und/oder Lernen und/ oder im psychosozialen

Bereich einen Platz des „(Lern-) Erfolges“ schaffen und für alle eine „entscheidende Lebensorientierung“ bilden (Ricking, Schulze & Wittrock, 2009, S.163). Bedeutend ist es eine Schule zu entwickeln, die „Partizipation und gegenseitige Achtung“ pflegt (vgl. Ricking, Schulze & Wittrock, 2009).

5. Ergebnisse, Folgerungen und die Beantwortung der Fragestellung aus der Literaturrecherche

5.1. *Beantwortung der Teilforschungsfragen und Hypothesen*

Die Bearbeitung der weiterführenden Forschungsfragen (F) geben uns eine Art Hilfestellung für die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage. Symbolisch gesehen, sind sie der rote Faden unserer Arbeit und vermitteln ein differenziertes Bild im Bezug auf die Literaturrecherche.

Weiterführende Forschungsfrage 1:

Kann man als Lehrperson depressives Verhalten von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten im Schulalltag unterscheiden?

- Hypothese (H) 3:

Als Lehrperson kann man die Symptome von depressivem Verhalten und schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten erkennen und Hypothesen dazu aufstellen.

Damit Lehrpersonen depressive Symptome oder schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten erkennen können, müssen sie über das Krankheitsbild der Depression im Kindes- und Jugendalter und über die Erscheinungsformen von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten Bescheid wissen. Fallen Kinder etwa durch atypische Symptome wie Reizbarkeit, Unkonzentriertheit, Unausgeglichenheit, aggressives Verhalten oder körperliche Beschwerden auf, wird zum Beispiel Depression als Ursache oft nicht in Betracht gezogen (vgl. Groen & Petermann, 2011). Oft werden depressive Verhaltenstendenzen erst dann erkannt, wenn bestimmte depressive Verhaltensmerkmale deutlich hervortreten und bereits weit fortgeschritten sind. Es braucht ein feinfühliges Wahrnehmen des Kindes, um Verhaltensänderungen frühzeitig zu erkennen (vgl. Nevermann & Reicher, 2009). Empathische Lehrpersonen mit dem nötigen Hintergrundwissen können depressives Verhalten erkennen. Die klinische (hier psychiatrische) Diagnosestellung ist jedoch Aufgabe des Arztes (vgl. Obrist, 2011; Scheepers, 2007). Auch schul-/unterrichtsaversives und/oder schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten wird meist erst spät erkannt, nämlich oft erst, wenn das Kind dem Unterricht ganz fernbleibt. Die Hypothese, schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten, kann auch von einem Heilpädagogen gestellt werden. Es handelt sich hierbei um eine pädagogische Diagnose. Bedingung zur Hypothesenstellung des Heilpädagogen ist die nötige fachliche Kompetenz. Wichtig ist, dass Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Kompetenz richtig eingeschätzt werden können, damit nötigenfalls

auch andere Experten zur Diagnosestellung hinzugezogen werden können (vgl. Kurth, 2000).

- Hypothese (H) 4:
Depression ist ein psychiatrisches Störungsbild. Hier stellt der Arzt die Diagnose.

Oft sind es Personen aus dem nahen Umfeld des Kindes wie Eltern, Lehrpersonen etc., die ein verändertes Verhalten des Kindes beobachten. Eventuell besteht der Verdacht auf eine depressive Symptomatik und es wurden bereits erste Tests (siehe Kapitel .4.8.3.) durchgeführt. Die klinische Diagnosestellung ist jedoch Aufgabe des Arztes (vgl. Obrist, 2011; Scheepers, 2007).

- Hypothese (H) 5:
Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist ein pädagogisches Störungsbild. Hier kann die Lehrperson eine Hypothese für das Störungsbild stellen.

Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten stellt keine psychiatrische Diagnose dar (Goodman, Scott, 1997, zitiert nach Rothenberger, 2000, S.108). Es ist ein Störungsbild, das von Lehrpersonen beobachtet werden kann und welches oftmals von einer grossen Anzahl verschiedenster Begleiterscheinungen oder anderen Problemen geprägt ist. Es werden hier keine Diagnosen gestellt, sondern Hypothesen von der Lehrperson aufgestellt, um das Störungsbild benennen zu können. Beinbrüche kann man mittels eines Röntgenbildes diagnostizieren, aber psychologische Diagnosen, werden über Hypothesen erstellt, da sie nicht immer eindeutig sind (vgl. Titus & Uhlig, 2002). Also werden erste Vermutungen von der Lehrperson gestellt und dann vom Psychologen überprüft.

Nach ICD-10 kann schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten nicht als Diagnose festgestellt werden. Es handelt sich vielmehr um emotionale Belastungen, wie Angst und Depression (King, Bernstein, 2001; zitiert nach Schneider, 2004, S.109). So sind schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten und depressives Verhalten gelegentlich miteinander gekoppelt beziehungsweise miteinander verbunden.

Fazit:

Man kann depressives Verhalten von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten nur teilweise diskriminieren.

Es gibt zwar Symptome, die sich deutlich unterscheiden, aber es gibt auch Symptome, die sich überschneiden. Hier hat sich eine Subgruppe entwickelt, die schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zeigt, was sich aber in Begleiterscheinung mit einer depressiven

Verstimmung zeigt. Diese Subgruppe macht es daher schwierig zu wissen, worum es sich handelt und wie am besten reagiert werden soll. Zu den Überschneidungen gehören Symptome wie: Störverhalten im Unterricht, Rückzug aus sozialen Kontakten, somatische Beschwerden, wenig Selbstbewusstsein, Interessenverlust, Ängste u.a. Diese Symptome müssen über einen längeren Zeitraum beobachtbar sein.

Weiterführende Forschungsfrage 2:

Was sind Gemeinsamkeiten/ Unterschiede bei schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem und depressivem Verhalten mit physischer Anwesenheit im Kindesalter?

- Hypothese (H) 6:

Gemeinsamkeiten sind Aggressionen, Rückzug und Desinteresse.

Bei beiden Verhaltensstörungen kommen Aggressionen, Rückzug und Desinteresse vor. Das Verhaltensbild zeigt, dass diese Symptome ursächlich wegen Trennungsangst und depressiven Verstimmungen auftreten können (vgl. Ricking, 2006). Durch Frustration und „Bedrohungsreize“ kommt es zur „emotionalen Verunsicherung“ (Ricking, 2006, S.52). Gemäss Ricking (2006) zeigen die Schüler dann ein Rückzugsverhalten. Bei Unterrichtsverweigerung wird die gesamte Welt als bedrohlich eingeschätzt was nicht nur Desinteresse hervorrufen kann, sondern auch Aggressionen zeigt (ebd.).

Andere Autoren betonen auch, dass Schüler Aggressionen zeigen, um endlich die ersehnte Aufmerksamkeit zu bekommen und damit einen deutlichen Hilferuf zu starten, welcher zum Beispiel so lauten könnte „Kümmere dich um mich“ (vgl. Fischer-Orthwein, Gölz, Heckner, Orts, Seibold, Seyfang, 2006). Es gibt aber auch noch weitere gemeinsame Symptome wie Traurigkeit, Mutlosigkeit, Abwehrhaltung, Trotz, Phobien, Störverhalten, Hyperaktivität, soziale Ausgrenzung, antisoziales Verhalten, somatische Beschwerden (Bauchweh, Kopfschmerz, Husten), wenig Selbstbewusstsein, schlechtes Selbstbild und Rückgang bisheriger Leistungsbereitschaft (siehe Kapitel 6.4.).

- Hypothese (H) 7:

Depressives Verhalten resultiert aus einem Stimmungstief welches unabhängig von dem Ort Schule ist.

Die Grundstimmung depressiver Kinder ist verändert. Sie zeigen weniger Freude bei Spiel und Freizeit, ziehen sich aus sozialem Geschehen zurück, sind reizbar, stimmungslabil, aggressiv und/ oder berichten über Traurigkeit. Oft resultieren daraus Schulleistungsstörungen (vgl. Groen & Petermann, 2011). Dieses Verhalten zeigt sich sowohl zu Hause, bei Freizeitaktivitäten als auch in der Schule (vgl. Nevermann & Reicher, 2009).

Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist ein (Ver)Meidungsverhalten. Es ist darin begründet, dass man etwas Unangenehmem ausweichen möchte.

Die Schule ist für viele Kinder, die schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zeigen ein bedrohlicher Ort. Sie fühlen sich zum Beispiel überfordert, da sie im Unterrichtsstoff nicht nachkommen oder sie können ihre Gedanken nicht auf den Schulstoff konzentrieren, da sie mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Problemen aus dem familiären Umfeld beschäftigt sind. Sie versuchen durch eine Abwehrhaltung den Unterricht zu meiden, ihm durch Stören auszuweichen oder durch Träumen dem zu entgehen. Sie lenken sich ab durch Herumkritzeln, Gespräche oder Teilnahmslosigkeit. Der Ort Schule ist etwas sehr Belastendes und Anstrengendes für das Kind in seiner Situation. Es fühlt sich bedrückt und manchmal ist die Situation auch beklemmend für das Kind. Durch diese Gefühle versucht es immer mehr, den Ort Schule oder den Unterricht zu meiden. Teilweise geschieht dies durch aggressives, störendes oder zurückgezogenes Verhalten im Unterricht oder dann auch im nächsten Schritt durch Schulschwänzen (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

Weiterführende Forschungsfrage 3:

Wie kann es überhaupt soweit kommen, dass Schüler nicht mehr in der Schule partizipieren?

- Hypothese (H) 8:
Der Schüler wurde in seinem emotionalen Empfinden zu wenig wahrgenommen.

Vielfältige Gründe können dazu führen, dass ein Kind in der Schule nicht mehr partizipiert. Um nur einige zu nennen:

- Zu hohe schulische Anforderungen
- Teilleistungsbeeinträchtigung des Schülers
- Organische oder psychische Erkrankung des Kindes (hier zählen auch progrediente Erkrankungen wie z.B. Muskeldystrophie Duchenne dazu)
- Familiäre Schwierigkeiten oder Probleme im Umfeld des Kindes, die es so belasten, dass es in seiner schulischen Partizipation beeinträchtigt ist.
- Eingeschränkte Partizipation durch eine bereits bestehende Beeinträchtigung
- Mangelnde soziale Partizipation im Klassengefüge
- Mobbing

(vgl. Nevermann & Reicher, 2009)

Um frühzeitig erkennen zu können, dass ein Kind in seiner schulischen Partizipation gefährdet ist, braucht es ein sorgfältiges empathisches Begleiten seitens seiner Bezugspersonen. Dazu gehören Eltern, andere wichtige Bezugspersonen ebenso wie Lehrpersonen oder bereits involvierte Therapeuten (vgl. Nevermann & Reicher, 2009). Dennoch werden wohl viele schleichende Veränderungen in der Anfangsphase kaum bemerkt.

In den Kapiteln 4.5. und 5.5. werden weitere Ursachen und Erklärungsansätze für Schüler, die in ihrem emotionalen Empfinden zuwenig wahrgenommen wurden, erläutert.

Weiterführende Forschungsfrage 4:

Was sind konkrete Hilfestellungen und welche Handlungskonzepte gibt es im heilpädagogischen Unterricht für Kinder mit depressivem und/oder schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten?

- Hypothese (H) 9:
Sowohl Beziehungsaufbau, Kommunikationsverhalten und empathisches Verhalten der Lehrperson stehen als Hilfe im Vordergrund als auch eine enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten des Kindes und den ausserschulischen Diensten.

Die Literatur bestätigt diese wichtigen Werte und Prinzipien. Bei der Recherche sind noch weitere bedeutende Werthaltungen und Persönlichkeitsmerkmale des

Heilpädagogen genannt worden: Vertrauen und Beziehung zur Lehrperson und zum Schüler, Individualisierung und Mut, Bereitschaft, Empathie und Verständnis für die Situation des betroffenen Kindes (vgl. Ricking, Schulze, Wittrock, 2009; Nevermann & Reicher, 2009; Obrist, 2011).

Hier verweisen wir auf das Kapitel 5.5.2, in dem ein Informationsblatt mit allgemeinen Hilfen im heilpädagogischen Alltag für beide Störungsbilder zusammengestellt wurde.

5.2. **Beantwortung der zentralen Forschungsfrage und Hypothesen**

Zentrale Forschungsfrage (ZF):

Basierend auf der existierenden Fachliteratur deuten welche Symptome im heilpädagogischen Schulalltag auf schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten oder depressives Verhalten im Primarschulalter hin?

- *Hypothese (H) 1:*

Wir gehen davon aus dass es erkennbare oder auch beobachtbare Symptome im Schulunterricht gibt.

Wenn die Symptome klar ausgeprägt sind, dann sind die beiden Störungsbilder meist klar zu erkennen. Da beide Störungsbilder oft als schleichende Prozesse beginnen ist es schwierig, die Anfangsanzeichen als Warnsymptome zu erkennen (vgl. Nevermann & Reicher, 2009; Dlugosch, 2008; Titus & Uhlig, 2002). Es braucht eine gute Beobachtungsgabe, viel Empathie und das nötige Fachwissen um frühzeitig auf diese Verhaltensweisen aufmerksam zu werden. Gemäss der untersuchten Literatur gibt es einige erkennbare und beobachtbare Symptome der beiden Störungsbilder. Da sie sich aber teilweise überschneiden, kann man sie nicht immer eindeutig einem Störungsbild zuordnen. Oftmals fehlen das Wissen und die Erfahrung der Lehrpersonen, um bei Nicht-Partizipation rechtzeitig einzuschreiten.

Bei beiden Störungsbildern liegen teilweise ähnliche Gründe für die veränderten Verhaltensweisen vor und diese können sich in erkennbaren und beobachtbaren Symptomen widerspiegeln. In unserer Literaturrecherche stellten wir fest, dass nicht bei jedem Kind in der Anfangsphase und nicht in jeder Situation Symptome nach aussen treten und somit erkennbar werden, sondern sich zum Beispiel im inneren Erleben des Kindes abspielen. Dies schliessen wir daraus, dass Eigenwahrnehmungen des Kindes ebenfalls als Symptome gelten können, zum Beispiel Selbstberichte über Traurigkeit, Lust- und Antriebslosigkeit (vgl. Nevermann & Reicher, 2009). Um schwer erkennbare Symptome auch in der Anfangsphase erkennen/ beobachten zu können ist es wichtig, dass der Heilpädagoge dem Kind das Gefühl von Vertrauen vermittelt und das Kind somit eine gute, tragfähige Beziehung zum Heilpädagogen entwickeln kann. Wichtig ist dabei, Äusserungen und erkennbare Symptome der Kinder wahrzunehmen und vor allem Ernst zunehmen (vgl. Nevermann & Reicher, 2009; Ricking, Schulze, Wittrock, 2009).

- *Hypothese (H) 2:*

Die Symptome der beiden Störungsbilder überschneiden und unterscheiden sich.

Wie wir in dem Symptomenkatalog herausarbeiten konnten, gibt es klar unterscheidbare Symptome, aber auch welche, die eine gemeinsame Schnittmenge aufzeigen. Dadurch, dass sie sich überschneiden, ist es für die Praxis eine Herausforderung, die Unterscheidungshypothese richtig zu stellen und entsprechend zu intervenieren. Im Symptomenkatalog sind die von der Literatur am häufigsten genannten Symptome dem entsprechenden Störungsbild zugeordnet (siehe Kapitel 5.4.).

5.3. Nebenprodukt: Instrumente zur Erfassung von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten

Es entwickelten sich durch die Auseinandersetzung mit dem Thema schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten drei Instrumente zur Erfassung dieses Verhaltens. Wie in Kapitel 4.7.2 erwähnt wurde, gibt es bislang keine Instrumente, die schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten schriftlich festhalten, obwohl immer wieder betont wurde was für eine grosse Bedeutung dies für den Umgang mit diesem Störungsbild hat, da nur durch Überblick und Aufmerksamkeit auch rechtzeitig in den Prozess der Nicht-Partizipation eingegriffen werden kann. Deshalb haben wir als sogenanntes Nebenprodukt ein paar Vorschläge für mögliche Instrumente für die Erfassung von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten entwickelt.

- Anwesenheitstabelle mit Kästchen

Zu Beginn der Lektion schaut die Lehrperson, wer von den Schülern anwesend ist. Bei Anwesenheit macht man an dem Tag und bei dem Namen ein Kreuzchen X, bei Abwesenheit macht man einen Kringel. Bei Abwesenheit mit Entschuldigung wird ein Kringel O mit einem kleinen e gemacht.

e = entschuldigt

eE= entschuldigt durch Eltern

eA= entschuldigt durch Attest

Am Ende einer Woche hat die Lehrperson einen einfach strukturierten Überblick, wer wann gefehlt hat.

Tabelle 10: Anwesenheitsübersicht

Name	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Fehlzeiten pro Woche		
						schriftliche Entschuldigung der Eltern	Attest vom Arzt	unentschuldigt
Max Muster	X	X	OeE	X	O	1	0	1
Marie Musterfrau	OeA	OeA	X	X	X	0	2	0

- Aufzeichnung von Nicht- Partizipation: Symptomenkatalog

Der Symptomenkatalog könnte nicht nur zur Unterscheidung von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten und depressivem Verhalten benutzt werden, sondern auch allgemein, um täglich feststellen zu können inwiefern ein Schüler in der Klasse partizipiert beziehungsweise am Unterricht nicht teilnimmt. Er kann nach oder während einer Lektion ausgefüllt werden. Es eignet sich nicht jeden Schüler darauf hin zu beobachten, da es fast unmöglich ist zu unterrichten und 20 oder mehr Schüler auf bestimmte Merkmale zu beobachten. Aber für eine Einzelanalyse könnte es ein gutes Instrument sein, um dann weitere Schritte gehen zu können (siehe Kapitel 5.4. Produktergebnis: Symptomenkatalog).

- Smileybewertung positives Verhalten/ Partizipation belohnen

Eine weitere Möglichkeit ist, die Teilnahme nach einem Schultag gemeinsam mit jedem Schüler circa 1 Minute zu besprechen, inwiefern der Schüler gut partizipiert hat oder auch nicht. Hier muss natürlich im Voraus mit den Schülern besprochen werden auf was der Lehrer wert legt (Lern- und Verhaltensziele → Partizipationsziele). Hier muss auch der Schüler eine Selbstreflexion durchführen und denkt so noch einmal über sein Handeln, seine Einstellung und sich als Schüler nach. Nach einer Woche sollen die Schüler mit Smileys für das Mitmachen im Unterricht belohnt werden. Der Kerngedanke dabei ist nicht schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zu bestrafen, sondern Partizipation im Unterricht zu belohnen.

5.4. Hauptprodukt: Symptomenkatalog

Der Symptomenkatalog ist ein Produkt unserer Ergebnisse, welches wir aus der untersuchten Fachliteratur entwickelt und zusammengesetzt haben. Diese Merkmale und Symptome sollen helfen, Tendenzen für depressives oder schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zu erkennen. Die Merkmale basieren auf Fachliteratur, aber erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Zuordnung der einzelnen Symptome war nicht immer eindeutig, da es teilweise Interpretationsspielräume gibt. Auch die Verwendung ähnlicher Begriffe bei beiden Störungsbildern ist in Nuancen verschieden interpretierbar.

Der Symptomenkatalog soll einen Hinweis geben, in welche Richtung das Verhalten des Kindes gehen könnte. In den freien Feldern kann die Lehrperson eigene Ergänzungen anbringen. Der Symptomenkatalog entstand aus den Quellen aus dem Literaturverzeichnis.

Ein zweiter Schritt wäre sicherlich das Überprüfen dieses systematischen Verfahrens in der Praxis für das frühzeitige Erkennen von Symptomen und das Zuordnen des möglichen Störungsbildes, um dann durch eigene Untersuchungen Verbesserungen vorzunehmen.

Tabelle 11: Glossar für den Symptomenkatalog:

gelb = depressives Verhalten	blau = schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten	grün = Mischform: beinhaltet Symptome, die in beiden Störungsbildern vorkommen können.
-------------------------------------	---	---

Kategorien der Symptome	Symptome	Beschreibung
Merkmale im affektiven Bereich	Weinen	...ist nicht unbedingt an eine Emotion gebunden, auch wenn es oft bei Schmerzen, Trauer, Ängsten oder Ärgerissen vorkommt. Das Kind weint im Vergleich zu Gleichaltrigen Kind sehr viel.
	Verzweifelt	Das Kind fühlt sich hoffnungslos. Es ist ein extremer Zustand psychischer Verfassung.
	Stimmungslabil	Das Kind zeigt eine rasche und schnell wechselnde Stimmungslage.
	Suizidale Äusserungen	Zum Beispiel: Ich möchte nicht mehr leben. Es wäre besser es würde mich nicht mehr geben...
	Reizbar/ übellautig	Das Kind ist schnell negativ erregbar. Sie sind im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern oft schlecht gelaunt und reizbar.
	Überstarke Ängste	Zum Beispiel: Verlustängste, Zukunftsängste treten im Vergleich zu Gleichaltrigen häufiger auf.
	Schuldgefühle	Das Kind fühlt sich übermässig schuldig.

	Provozieren	Das Kind provoziert Lehrpersonen oder Mitschüler. Es gibt freche Antworten und ignoriert Ermahnungen. Das Kind verhält sich so provokant bis es vom Unterricht ausgeschlossen wird.
	Frustriert	Das Kind ist enttäuscht oder erfährt nach seiner Wahrnehmung Ungerechtigkeiten. Im Vergleich zu Gleichaltrigen hat es eine sehr niedrige Frustrationstoleranz.
	Schmollen	Das Kind ist schnell beleidigt.
	Drohen	Das Kind kündigt zum Beispiel anderen Mitschülern unschöne und unangenehme Massnahmen an.
	Schulphobie	Das Kind hat überstarke Ängste wie Trennungsangst von Bezugsperson.
	Traurig	Hier zeigt das Kind eine Emotion oder ein subjektives Gefühlsleben. Dieses Kind fällt durch Traurigkeit auf (trauriger Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Selbstäusserungen von Trauer...)
	Entmutigt	Das Kind verliert im Vergleich zu Gleichaltrigen Kindern schnell und immer wieder den Mut, zum Beispiel bei der Bewältigung von schulischen Aufgaben.
	Zurückhaltend, schüchtern, scheu	Das Kind ist im Kontakt mit Mitschülern und / oder Erwachsenen auffallend zurückhaltend, schüchtern oder scheu.
	Aggressiv	Das Kind zeigt verschiedene Formen von Gewalt (verbal, nonverbal, physisch...) das Kind ist z. B. aggressiv gegenüber der Schule, Schulkameraden, Eltern. Das Kind schlägt, wirft Sachen herum, verwüstet Schulmaterial...
	Unterrichtsabwehr	Das Kind bringt zum Beispiel keine Unterrichtsmaterialien mit und lässt sich nicht auf den Unterrichtsinhalt ein.
	Trotzig	Das Kind zeigt Widerstand und möchte zum Beispiel den eigenen Willen durchsetzen
	Phobien allgemein	Das Kind zeigt eine krankhafte, anhaltende und unbegründete Angst vor Situationen, Gegenständen, Tätigkeiten, Tieren oder Menschen.
Verhaltensorientierte Merkmale	Psychomotorische Hemmungen	Das Kind wirkt in der Bewegung gehemmt. Das Kind zeigt eine fehlende Bewegungsspontaneität und Passivität. Es hat verzögerte und verkrampfte Bewegungen. Es macht mechanische und stereotype Abläufe. Das Kind zeigt eine Minderung der Entschluss- und Handlungsfähigkeit.
	Lust- und Antriebslosigkeit	Das Kind lässt sich nur schwer für etwas motivieren oder begeistern
	Herumkritzeln	Das Kind bekritzelt sein Arbeitsblatt oder Heft, anstatt die Aufgabe zu lösen.
	Herumlaufen	Das Kind kann/will nicht ruhig sitzen. Er/Sie ist unruhig.
	Dazwischen rufen	Das Kind macht Zwischenkommentare oder streckt nicht auf.

	Bewusste Nichtbeteiligung	Das Kind schreibt nicht mit, die Körperhaltung zeigt eine deutliche Abwehrhaltung
	Ausklinken	Das Kind schaut herausfordernd aus dem Fenster oder bewusst weg, er/sie versinkt in Tagträumen.
	Keine/ kaum Hausaufgaben	Es werden kaum, unregelmässig oder keine Hausaufgaben gemacht.
	Störverhalten im Unterricht	Das Kind stellt zum Beispiel unnötige Fragen oder kommentiert andere Mitschüler. Es führt Zwischengespräche im Unterricht oder unterbricht diesen immer wieder.
	Desinteresse	Das Kind zeigt keine kognitive und/ oder emotionale Anteilnahme oder ist so gut wie nicht aufmerksam gegenüber einer Sache oder einer Person.
	Aufgeregtheit und Hyperaktivität	Das Kind zeigt eine motorische Unruhe und überschüssige Bewegungen und kann diese nicht hinreichend kontrollieren. Meist geht dieses Verhalten von einer inneren Unruhe aus.
	Einschlafen während des Unterrichts	Das Kind schläft mitten im Unterricht ein.
Sozialverhaltensorientierte Merkmale	Untergeordnet und abhängiges Verhalten	Das Kind passt sich anderen übermässig an oder ordnet sich unter.
	Regressives Spielen mit jüngeren Kindern	Das Kind spielt lieber mit jüngeren Kindern und/ oder zeigt ein Spielverhalten, das dem Entwicklungsstand eines jüngeren Kindes entspricht.
	Suche nach Zuwendung	Das Kind sucht im Vergleich zu Gleichaltrigen auffallend oft den Kontakt zu Bezugspersonen.
	Soziale Ausgrenzung	Das Kind nimmt an keinen schulischen oder ausserschulischen Aktivitäten teil. Es hat keinen Bezug nach aussen und hat somit zum Beispiel auch keinen Freundeskreis.
	Wenig Kontakt zu Mitschülern/ Einzelgänger, Aussenseiter	Das Kind hat keine oder kaum Freunde. Es kann auch ein Mobbing- Opfer sein.
	Rückzugsverhalten	Das Kind zieht sich aus Gruppenaktivitäten lieber zurück. Es weicht Konflikten aus und bleibt lieber für sich.
	Antisoziales Verhalten	Das Kind lügt, stiehlt. Das Kind ist gemeinschaftsschädigend durch das Verhalten. Es berücksichtigt keine Normen oder Interessen anderer Kinder.
Somatische Merkmale ...als Entschuldigung für ihre physische oder geistige Abwesenheit	Schlaf- und Essstörungen	Das Kind kann schlecht einschlafen oder wacht mehrmals nachts auf. Es zeigt ein vermindertes oder übermässiges Essverhalten oder es erbricht häufig.
	Übelkeit/ Unwohlsein	Das Kind klagt oft über Übelkeit oder es fühlt sich allgemein unwohl. Die Symptome sind nicht Teil eines grippalen oder bakteriellen Infektes.
	Entziehen sich der Situation	Zum Beispiel: Häufiger Toilettengang oder gehen oft an die frische Luft. So kann es sich besser entziehen.

	durch häufigen Raumwechsel	
	Kopfweh, Bauchweh	Das Kind klagt häufig über Kopf und/oder Bauchschmerzen. Ärztliche Untersuchungen schliessen medizinische Ursachen wie z.B. Tumoren oder andere Raum fordernden Prozesse, Blinddarmentzündung etc. aus.
	Husten	Das Kind hustet viel, ohne dass es andere Symptome einer Erkältung hat.
Merkmale im Wahrnehmen und Denken	Konzentrationsstörungen	Das Kind lässt sich leicht ablenken. Es hat Schwierigkeiten, seine Aufmerksamkeit längere Zeit auf ein bestimmtes Thema/ eine bestimmte Aufgabe zu fokussieren.
	Sorgen sich	Das Kind macht sich im Vergleich mit Gleichaltrigen übermässig viele Sorgen z.B. dass seine Eltern gesund bleiben, dass es den schulischen Anforderungen nicht gewachsen ist, dass die Umwelt zerstört wird....
	Unentschlossen	Das Kind kann sich nur schwer oder gar nicht entscheiden z.B. welchen Pullover es anziehen soll, welche Tätigkeit es zuerst ausführen soll... Oft ordnet es sich den Entscheidungen anderer unter.
	Wenig Selbstbewusstsein	Das Kind hat keine Sicherheit und kein Vertrauen in sich selbst, um dann angstfrei und optimistisch sich zu geben. Es ist unsicher und gehemmt
	Schlechtes Selbstbild	Dies ist von der Selbst- und Fremdwahrnehmung geprägt und beeinflusst.
Merkmale im Lernbereich	Sehr gute bis (sehr) schwache Schulleistungen	Depressionen zeigen sich sowohl bei Kindern mit guten wie mit schwachen Schulleistungen.
	nicht erklärbarer Leistungsabfall	Der Leistungsabfall ist nicht mit anderen Umständen wie beispielsweise krankheits- oder unfallbedingten Ausfällen erklärbar.
	klagen über mangelnde Kraft	Zum Beispiel: Ich schaff es nicht.
	meist schwache Schulleistungen	Das Kind zeigt meist schwache Leistungen in den schulischen Fächern
	Interessenverlust gegenüber den Schulfächern	Das Kind interessiert sich nicht oder kaum mehr für Unterrichtsfächer und Themen, in denen es früher Freude und/ oder Motivation zeigte.
	Rückgang bisheriger Leistungsbereitschaft	Das Kind zeigt im Unterricht weniger Leistungsbereitschaft als früher.
	Unordentliches Ausführen, scheinbare Gleichgültigkeit	Das Kind erledigt seine schulischen Arbeiten unsorgfältig und zeigt sich gleichgültig gegenüber Bewertungen bezüglich der Ausführungsqualität.
	Schnelles Aufgeben	Das Kind hat keine Ausdauer bei der Bearbeitung von Aufgaben

	Vorzeitiges Beenden von Arbeiten	Das Kind schreibt Prüfungen nicht zu Ende und/ oder es gibt unfertige schulische Arbeiten ab.
--	-------------------------------------	---

(vgl. Schöpf, 2003)

Tabelle 12: Symptomenkatalog

Kategorien der Symptome	Depressives Verhalten		Überschneidungen „Mischform“		Unterrichts(ver)meidendes/ -aversives Verhalten mit <u>physischer Anwesenheit</u>		
Merkmale im affektiven Bereich	...weinen				...provozieren		
			...sind traurig				
			...sind entmutigt				
			... sind zurückhaltend → schüchtern → scheu				
					...sind frustriert		
			...sind aggressiv				
			...zeigen eine Unterrichtsabwehr				
			...sind trotzig				
					...schmollen		
					...drohen		
		...sind verzweifelt					
		...zeigen sich stimmungslabil					
		...machen suizidale Äusserungen					
		...sind reizbar/ übellaunig					
		...zeigen überstarke Ängste		...haben Phobien allgemein		...haben eine Schulphobie	
		...haben Schuldgefühle					
Verhaltensorientierte Merkmale	...zeigen psychomotorische Hemmungen				...kritzeln herum		
	...zeigen Lust- und Antriebslosigkeit						

				...laufen herum	
				...rufen dazwischen	
				...bewusste Nichtbeteiligung	
				...klinken sich aus	
				...haben keine/ kaum Hausaufgaben	
			...zeigen Störverhalten im Unterricht		
			...zeigen Desinteresse		
			...zeigen Aufgeregtheit und Hyperaktivität		
			...Einschlafen während des Unterrichts		
Sozialverhaltensorientierte Merkmale	...sind oder fühlen sich untergeordnet und zeigen abhängiges Verhalten				
	...zeigen regressives Spielen mit jüngeren Kindern				
			...soziale Ausgrenzung		
			Wenig Kontakt zu Mitschülern/ Einzelgänger, Aussenseiter		
			...zeigen Rückzugsverhalten		
			...zeigen antisoziales Verhalten		
	...suche nach Zuwendung				
Somatische Merkmale ...als Entschuldigung für ihre physische oder geistige Abwesenheit			...haben Bauchweh		
			...haben Kopfweh		
			...haben Husten		
				...Übelkeit/ Unwohlsein	
				...entziehen sich der Situation durch häufigen Raumwechsel	

	...haben Schlaf- und Essstörungen				
Merkmale im Wahrnehmen und Denken	...haben Konzentrationsstörungen				
			...haben wenig Selbstbewusstsein		
			...haben ein schlechtes Selbstbild		
	...machen sich Sorgen				
	...zeigen sich unentschlossen				
Merkmale im Lernbereich	...haben sehr gute/ gute bis (sehr) schwache Schulleistungen				...haben meist schwache Schulleistungen
	...zeigen einen nicht erklärbarer Leistungsabfall				
			...zeigen Interesseverlust gegenüber den Schulfächern		
			...zeigen Rückgang bisheriger Leistungsbereitschaft		
			...Unordentliches Ausführen, scheinbare Gleichgültigkeit		
			...geben schnell auf		
			...vorzeitiges Beenden von Schularbeiten		
	...klagen über mangelnde Kraft				

Kategorien → (vgl. Stark; zitiert nach Nevermann & Reicher, 2009, S.131)

Gemäss der recherchierten Literatur sind diese Differenzierungen möglich. Anhand eigener Beobachtungen könnten noch andere Symptome angetroffen werden.

5.5. Handlungsmöglichkeiten und allgemeine Hilfen im heilpädagogischen Alltag für beide Störungsbilder

5.5.1. Weiteres Produkt: Informationsblatt Prävention

*Glossar 9.4.

5.5.2. Weiteres Produkt: Informationsblätter Intervention

„Die ersten Schritte bei einer Nicht-Partizipation“

Dieses Informationsblatt bezieht sich auf Kinder, die im Unterricht wegen schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem und/ oder depressivem Verhalten in ihrer Partizipation beeinträchtigt sind.

Erste Schritte für Pädagogen bei einer Nicht-Partizipation

- **Gespräch mit Schüler suchen**
- Austausch mit Schulleiter und anderen involvierten Lehrpersonen – **Runder Tisch**
- **Gespräche und Kooperation** mit Eltern/ Erziehungsberechtigten
- **Fachstellen** beiziehen (Einverständnis der Eltern)
- **Kantonale Umstände** beachten (Schulsozialarbeiter)
- **Ressourcen** vor Ort überprüfen

Diese Massnahmen können oder sollten parallel ablaufen.

Nächster Schritt: Anwendung des **Symptomenkatalogs** der beiden Störungsbilder für eine mögliche Unterscheidung

Bei **Verdacht** auf...

→ die Lehrperson stellt eine Hypothese auf nach Anwendung des Symptomenkatalogs

...schulaversives/
schul(ver)meidendes Verhalten

...depressives Verhalten

Heilpädagogisches Vorgehen:

- Erfragung der **Gründe** für die Nicht-Partizipation:
Welche Bedürfnisse und Geschehnisse führen dazu dass du nicht mehr im Unterricht partizipierst? → Wichtig dabei: Empathie & Klarheit & Zeit. Mit dem Schüler mögliche Lösungsansätze erarbeiten und nachhaltige Hilfe anbieten.
- **Konsequenzen** erläutern
Der Schüler soll nicht verurteilt werden, sondern ihm soll der Ernst der Lage vermittelt werden und ihm deutlich machen, wie sich sein Verhalten auf seine Zukunft auswirken kann. Hier sollte man sich als Lehrperson auch Gedanken zu Sanktionen wegen Absentismus machen. Doch Vorsicht ist geboten: Strafe kann auch „Flucht und Vermeidung“ bedeuten.
- **Vereinbarungen** treffen
Die Lehrperson und der Schüler arbeiten einen schriftlichen Vertrag aus, indem es um mehr Partizipation geht. Wichtig ist, dass darin steht: Um was geht es? Um wen geht es? Wie lang es geht? Wie soll es umgesetzt werden?
Abmachung des nächsten Termins für die Überprüfung der Abmachungen.
Achtung nur kleine Schritte – keine Überforderung!!!
Auch wichtig: Anreize für Partizipation schaffen.
- Überprüfung der **Abmachung**
Reflexion: Wo stehen wir? Haben die Massnahmen funktioniert? Wie geht es weiter?
- Wichtig:
 - **Ermutigung** des Schülers.
 - Bei **Extremfällen** Einbezug anderer Personen und Hilfssystemen.

Evt, durchführen eines Depressionsfragebogens.

Dies kann z.B. zur Vorbereitung eines Elterngesprächs sinnvoll sein.

- Das *Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche* (DIKJ; Stiensmeier-Pelster, Schürmann & Duda, 2002)
- Der *Depressionstest für Kinder* (vgl. DTK; Rossmann, 2005)

Ärztliche Abklärung

Besteht der Verdacht auf eine Depression, sollten die Eltern dahingehend beraten werden, das Kind dem Arzt oder besser noch dem Kinderpsychiater vorzustellen. Dieser stellt nach einer sorgfältigen Abklärung die Diagnose. Der behandelnde Arzt wird die nötigen medizinischen und psychotherapeutischen Interventionen einleiten.

Heilpädagogisches Vorgehen

- **Individualisierung und schulische Entlastung:** Im schulischen Kontext sollte genau abgeklärt werden, wodurch das Kind unter Druck gerät und wie es entlastet werden kann. Dies kann durch individuell angepasste schulische Anforderungen, durch individuelle Zielvereinbarungen geschehen.
- **Soziales Umfeld:** Zusätzlich kann das Kind in seinen sozialen Kontakten zu seinen Mitschülern gestärkt werden.
- **Vereinbarungen:** Regelmässige Rücksprachen mit dem Kind, den Eltern und Therapeuten sind wichtig, damit neu entstehende Belastungen rechtzeitig erkannt, begleitet und wenn nötig gemindert werden können.

Diese Klassenbezogenen Massnahmen können grundsätzlich bei einer Nicht-Partizipation durchgeführt werden:

- Kooperatives Lernen → Durch das Lernen in einem guten sozialen Klima mit positiven Abhängigkeiten unter den Gruppenmitgliedern entsteht meist ein positiveres Selbstbild der Lernenden.
- Massnahmen zur sozialen Integration
- Beziehungsstiftende Massnahmen
- Sozialkompetenz trainieren/ Umgang miteinander
- Aufbau von Stärken
- Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten → diskutieren, besprechen im Klassenrat
- Offene Kommunikationshaltung, Platz für schwierige Themen
- Beobachtungen, eventuell auffällige Vorkommnisse notieren
- Beratungsangebote (Vertrauenslehrer, schulpyschologische Beratung; wichtig ist mit dem Schüler im Gespräch bleiben)
- Unterstützungssysteme (wie Paten oder Buddys in der Klasse bilden)

Die **Persönlichkeit** und **ethische Haltung** einer Lehrperson sind grundsätzlich bei der Nicht-Partizipation **von grosser Bedeutung** daher ist wichtig, dass die Lehrperson folgende Merkmale versucht umzusetzen:

- Empathie
- Wertschätzung
- Einführendes Kommunikations- und Interaktionsverhalten,
- Zuverlässigkeit
- Kongruenz
- Konsequenter Umgang mit Lob und positiver Verstärkung
- Achtend, respektvoll, verständnisvoll
- Bereitschaft Störungen und/ oder Schwierigkeiten zu sehen und aktiv damit umzugehen
- Positive Beziehungsgestaltung, aufbauen von Bindung
- Motivation
- Schaffung einer angstfreien, emotionalpositiven schulischen Atmosphäre
- Sozial-integrativer Führungsstil

ZIEL ist die Wiederherstellung
von **PARTIZIPATION**
Und dazu braucht es vor allem:

...und eine selbstkritische Überprüfung der von der betreffenden Lehrperson verwendeten Unterrichtsmethoden und der Unterrichtsgestaltung.

Hier noch weitere Beratungsadressen:

- Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste (KJPD)
- Familienberatung
- Pädagogisch- und Psychologischerdienst (PPD)
- Schulpsychologischer Dienst (SPD)
- Deutsches Jugendinstitut e.V. München, Halle/Saale

Beratungsadressen bei Verdacht auf schul-/unterrichts(ver)meidendes, schul-/unterrichtsaversives Verhalten:

- www.dji.de/schulmuedigkeit
- www.achtung-kinderseele.org/psychische-storungen/psychische-storungen

Beratungsadressen bei Verdacht auf depressives Verhalten:

- www.depression.ch
- www.depressionen.ch
- www.ipsilon.ch
- www.buendnis-depression.de

Im Deutschen - Bündnis gegen Depression finden sich viele Informationen über Depressionen, auch über Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Das Deutsche Bündnis gegen Depression ist vernetzt mit schweizerisch kantonalen Bündnissen gegen Depression.

Quellen:

- *Aktiv gegen Schulschwänzen* - Ministerium für Jugend und Sport Baden Württemberg (2006)
- Ricking, H. (2006). *Wenn Schüler dem Unterricht fernbleiben – Schulabsentismus als pädagogische Herausforderung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ricking, H., Schulze, G., Wittrock, M. (2009). *Schulabsentismus und Dropout*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter* (2. überarbeitete Aufl.). München: Verlag C.H. Beck.
- Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Profanter, S. (2008). *Depression bei Kindern und Jugendlichen*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller AG & Co.
- Essau, C. A. (2007). *Depression bei Kindern und Jugendlichen* (2. überarbeitete Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

5.6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse

Bei der Literaturrecherche konnte man klare Symptome für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten oder depressives Verhalten herausarbeiten (siehe Kapitel 6.4.). Dennoch gibt es bei diesen zwei Störungsbildern auch Mischformen, wo sich zum Beispiel bei schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten auch depressive Anteile darunter finden. Bernstein & Garfinkel (1986; zitiert nach Ricking, 2006, S.59) zeigten bei einer Untersuchung von 21 Schülern mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten, dass 13 Probanden auch affektiv-depressive und auch Angststörungen hatten.

So könnte sogar der Schluss gezogen werden, wie Smith 1970 in seinen Untersuchungen herausfand, dass Trennungsangst, Schulphobie oder Depressionen verantwortlich sind für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten. Es kann aber nicht gesagt werden, ob die depressive Verstimmung Grund und/oder Ursache für schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten ist oder „nur“ eine Begleiterscheinung (vgl. Ricking, 2006).

Es gibt also sozusagen drei Gruppen

- a) Schüler, die nicht partizipieren mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten, gemäss dieser Symptome:
Provokation, Frustration, schmollen, drohen, Schulphobie, herumkritzeln, herumlaufen, dazwischenrufen, bewusste Nichtbeteiligung, ausklinken, keine Hausaufgaben, Übelkeit und Unwohlsein, Entzug der Situation, schwache Schulleistungen.
- b) Schüler mit depressivem Verhalten, gemäss dieser Symptome:
Weinen, verzweifelt, Stimmungslabil, suizidale Äusserungen, reizbar, übellaunig, überstarke Ängste, Schuldgefühle, psychomotorische Hemmungen, Lust- und Antriebslosigkeit, untergeordnet, abhängiges Verhalten, regressives Spielen mit Jüngeren, suchen Zuwendung, Schlaf- und Essstörungen, Konzentrationsstörungen, Sorgen machen, unentschlossen, sehr gute bis sehr schwache Schulleistungen, nicht erklärbarer Leistungsabfall, klagen über mangelnde Kraft.
- c) Schüler, die schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zeigen, aber auch depressive Anteile haben, gemäss dieser Symptome:
Traurig, entmutigt, zurückhaltend, schüchtern, scheu, aggressiv, Unterrichtsabwehr, trotzig, haben Phobien allgemein, Störverhalten im Unterricht, Desinteresse, Aufgeregtheit, Hyperaktivität, Einschlafen während des Unterrichts, soziale Ausgrenzung, wenig Kontakt, Einzelgänger, Aussenseiter, Rückzugsverhalten, Antisoziales Verhalten, Bauchweh, Kopfweh, Husten, wenig Selbstbewusstsein, schlechtes Selbstbild, Interessenverlust, Rückgang bisheriger Leistungen, Gleichgültigkeit, unordentliches Ausführen, schnelles Aufgeben, vorzeitiges Beenden von Schulaufgaben.

6. Diskussion

Wir versuchten bei unserer wissenschaftlichen Frage herauszufinden, ob es erkennbare oder auch beobachtbare Symptome für die Störungsbilder gibt und inwiefern sie sich unterscheiden oder auch überschneiden und somit eine gemeinsame Schnittmenge aufweisen, die es schwer macht die Störungsbilder voneinander zu trennen, um dann dementsprechend gut intervenieren zu können. Zuerst haben wir bei unserer wissenschaftlichen Arbeit den Forschungsgegenstand aufgezeigt und beschrieben, um dann im Anschluss das Wie und das Warum dieser Forschung zu beantworten. Wir sind bei der Untersuchung unserer wissenschaftlichen Frage systematisch vorgegangen. Wir haben zunächst versucht die Störungsbilder in einer Begriffsdefinition zu diskriminieren und dann am Schluss unser erarbeitetes Wissen zu reflektieren, zu erläutern und zusammenzutragen, um schlussendlich ein Fazit und eigene Erkenntnisse daraus ziehen zu können.

In den Produktergebnissen machten wir Sachaussagen, welche wir auch bewertet haben, d.h. zugewiesen, inwiefern was wichtig ist. Hierbei versuchten wir aber deutlich zu trennen.

Wie wir in unseren Hypothesen vermutet haben, gibt es in der Theorie beschriebene Symptome, welche sich auch teilweise überschneiden. Um einen klaren Überblick darüber zu bekommen und es auch verwendbar und sinnvoll für Heilpädagogen in der Praxis zu machen, versuchten wir einen Katalog aufzustellen, der diese Symptome prägnant aufzeigt und in einem Überblick präsentiert. Hierbei ist uns als kritischer Punkt aufgefallen, dass unter den Begriffen nicht immer das Gleiche verstanden werden könnte. So haben wir versucht die Begriffe einzugrenzen, indem wir sie im Glossar des Symptomenkataloges teilweise genauer beschrieben bzw. definiert haben. Bei dieser Eingrenzung war gerade auch das Fach- und Hintergrundwissen über beide Störungsbilder von Bedeutung, um gute und gültige Beschreibungen vornehmen zu können. So konnte die Fragestellung erstmal durch die Auseinandersetzung in der Literatur geklärt werden und schliesslich das Ergebnis, als Katalog dargestellt werden.

Der Symptomenkatalog konnte dennoch insofern nicht überprüft werden, da ein nächster Schritt das Umsetzen und Ausprobieren des Symptomenkatalogs in der Praxis wäre, um ihn dann schliesslich darauf hin zu evaluieren und ihn für die Zukunft valide zu machen.

Bei der Beantwortung unserer Fragestellung ist uns nicht nur aufgefallen, dass es Symptome gibt, die in beiden Störungsbildern vorkommen, sogenannte Mischformen von depressivem und schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten, sondern auch, dass es einige komorbide Störungen in diesem Gebiet gibt.

Abb. 7: Störungsbilder von Kindern

Quelle: <http://www.achtung-kinderseele.org/>

„It is uncertain whether the disorder is a single syndrome that presents with a variety of symptoms or a variety of syndromes with a common presenting symptom“. (Atkinson, Quarrington, Cyr, 1985; zitiert nach Ricking, 2006, S.59). Wie Atkinson et al. schon 1985 feststellten treten Symptome verschiedener Störungsbilder meist gekoppelt auf. Dies macht eine exakte Unterscheidung schwierig. Schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten kann Ursache oder Begleiterscheinung einer Depression sein und auch depressives Verhalten kann Ursache und auch Folgeerscheinung von schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten sein. Oft ist im Nachhinein nur sehr schwer feststellbar, welches der beiden Störungsbilder sich zuerst manifestierte. Zudem gibt es noch weitere komorbide Störungsbilder, die sowohl bei depressivem wie schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten vorkommen. Die häufigsten komorbiden Störungen sind: Störungen des Sozialverhaltens, oppositionelle Störungen, Störungen durch Substanzmissbrauch, Trennungsangst, generalisierte Angststörung, soziale Phobie (vgl. Essau, 2007; Profanter, 2008).

Auch in Nachuntersuchungen von Bools, Foster, Brown und Berg wies die Hälfte von 100 Kindern mit schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten weitere psychiatrische Auffälligkeiten auf. Schulschwänzen war häufiger mit Sozialstörungen, ängstliche Schulverweigerung mit Angststörungen kombiniert. Darüber hinaus konnte eine Subgruppe mit einer Kombination aus Angststörungen und Schulschwänzen identifiziert werden (vgl. Ricking, 2006).

Ein weiterer interessanter und kritischer Punkt, auf den wir bei der Bearbeitung und Untersuchung der Erklärungsansätzen, Ursachen und Bedingungsfaktoren trafen war, dass es sehr schwierig ist herauszufinden weshalb ein Schüler nicht partizipiert. Oftmals leiden die Schüler an den gleichen

Ursachen aber reagieren teilweise mit unterschiedlichen Störungsbildern darauf. So kann sich zum Beispiel durch familiäre Probleme ein depressives Verhalten, eine Trennungsangst oder auch schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten entwickeln. Diese Störungsbilder können aus unterschiedlichen oder gleichen Ursachen entstehen oder können wie oben schon erwähnt auch gemeinsam auftreten. Zudem gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten als Folge einer psychischen Störung auftritt. Es ist ein komplexes System, welches ohne fachlichen Hintergrund kaum zu durchleuchten ist und es vor allem den Umgang mit diesen Kindern anspruchsvoll macht (ebd.).

Unserer Meinung nach ist die Literaturrecherche im Bezug zu unserer Fragestellung eine gut geeignete Forschungsmethode. Uns war es wichtig, nicht eine Einzelfallanalyse durchzuführen oder durch Interviews, Beobachtungen, Umfragen die Erfahrung Einzelner zu erhalten, sondern vielmehr einen fachlichen Überblick über depressives und schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten zu erarbeiten.

Auffallend war, dass über schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten bei Anwesenheit wenig inhaltsreiche Literatur gefunden werden konnte, obwohl immer wieder von verschiedensten Autoren erwähnt und auch betont wird, dass eine Nicht-Partizipation im Unterricht der Beginn für chronische Schulverweigerung ist.

Bei der Literaturrecherche entschieden wir uns für ein deduktives Vorgehen, indem wir durch die Beantwortung der Fragestellung den selbsttherausgearbeiteten Symptomenkatalog sowie das Informationsblatt Rückschlüsse auf individuelle Einzelsituationen ermöglichen.

Das Fachwissen von Heilpädagogen ist für die Sensibilisierung und eine mögliche Früherkennung von grosser Bedeutung, da die Dunkelziffer von depressivem Verhalten sowie auch schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten immens hoch ist. Nur durch Hintergrundwissen und die vertiefte Auseinandersetzung dieser beiden Störungen ist es möglich Leid und Ausgrenzung zu verhindern und Hilflosigkeit zuvorzukommen.

Wir sind davon überzeugt, dass Heilpädagogen heutzutage, mehr als je zuvor, nicht nur Experten für Lernprobleme sind, sondern auch bei pädagogisch-psychologischen Problemen stark gefragt sind.

7. Schlusswort

„Der weinerliche Bube,
der mit Bündel und glatten Morgenantlitz
wie die Schnecke ungeru zur Schule kriecht...“

William Shakespeare (1564 – 1616)

„...durch Vertrauen und Beziehung,
Individualisierung und Mut
und die Bereitschaft des weinerlichen Buben und des Heilpädagogen
ist die Wiederherstellung der Partizipation in nächster Nähe.“

Die Auseinandersetzung mit den Themen Depression im Kindesalter und schul-/unterrichtsaversivem, schul-/unterrichts(ver)meidendem Verhalten hat uns gezeigt, dass ein vertieftes Wissen darüber bei Lehrpersonen von Bedeutung ist. Oftmals sind Lehrpersonen die ersten Fachkräfte, die Veränderungen im Verhalten des Kindes bemerken. Oft sind sie aber auch die ersten Ansprechpersonen, an die sich Eltern wenden, wenn sie in Sorge um ihr Kind sind. In der untersuchten Literatur wird immer wieder deutlich gemacht, dass gerade durch ein frühes sinnvolles Eingreifen viel Leid bei dem betroffenen Kind und seinem Umfeld vermieden werden kann. Dies kann aber meist nur geschehen, wenn die Lehrperson weiss, was solche Verhaltensänderungen bedeuten können. Ein vertieftes Wissen über die beiden Störungsbilder wäre also gerade für Unterrichtende sinnvoll. Es gibt bisher nur wenige Assessments bei Verdacht auf Depression und keine Assessments bei Verdacht auf schul-/unterrichtsaversives, schul-/unterrichts(ver)meidendes Verhalten, die Lehrpersonen zur Verdachtsbegründung zur Verfügung stehen. Solche Tests können Anhaltspunkte geben und als Grundlage für Elterngespräche dienen. In unserer Arbeit ist ein Symptomenkatalog entstanden, in dem mögliche Symptome beider Störungsbilder dargestellt werden. Es werden typische Symptome, die jeweils nur auf eines der beiden Störungsbilder hinweisen und Symptome, die bei beiden vorkommen können aufgelistet. In einer weiterführenden Arbeit könnte der Symptomenkatalog weiter ausgearbeitet und in der Praxis getestet werden.

Bei der Auseinandersetzung dieser Thematik trafen wir auf weitere spannende Punkte:

- Erkennen versus Diagnostizieren

Es kamen hierbei Fragen auf ob ein Heilpädagoge diagnostizieren darf? Gibt es denn pädagogische Diagnosen und wenn ja gehört hierzu die Förderdiagnostik?

- Pädagogische versus Psychiatrische Thematik

Es handelt sich in unserer Arbeit um zwei Störungsbilder, die einen unterschiedlichen Ursprung haben oder aus unterschiedlichen Fachrichtungen betrachtet werden.

- Ermessenssache des Lehrers bei der Betrachtung der Symptome

Die Verhaltensweisen von Kindern können unterschiedlich interpretiert werden, dies hat Folgen für das weitere Vorgehen und den Leidensweg des Kindes.

Abschliessend möchten wir allen Heilpädagogen, Lehrpersonen, Erziehern und allen Menschen, die mit Kindern arbeiten dies mit auf dem Weg geben:

**...wir müssen wach, sensibilisiert und bereit sein
mögliche Symptome von Störungsbildern wahrzunehmen- und Ernst zu nehmen,
um wenn möglich Leid zu mindern...**

denn...

„Psychische Störungen: Jedes fünfte Kind ist stark gefährdet oder bereits erkrankt
Seelische Erkrankungen zählen zu den häufigsten Krankheiten der Kinder und Jugendlichen in
Deutschland. Knapp 20 Prozent der unter 18jährigen, d.h. knapp vier Millionen Kinder und
Jugendliche, weisen psychische Auffälligkeiten auf.“

(Quelle: <http://www.achtung-kinderseele.org/psychische-storungen/psychische-storungen>)

- **Bereitschaft & Sensibilisierung**
Wir müssen bereit sein eine Nicht-Partizipation zu sehen und etwas dafür tun, dass es dem Kind besser geht für eine Wiederherstellung der Teilhabe.
- **Empathie**
Einführendes Eingehen auf die Situation des Kindes.
- **Fach- und Hintergrundwissen**
Weiterbildungen oder Eigenrecherche über psychische und pädagogische Störungsbilder.
 - **Vermeiden**
Störungsbilder entstehen durch unterschiedliche Einflüsse, Faktoren und Wechselwirkungen. Diese Risiko- und Warnsignale sollten gemindert werden.
 - **Erkennen**
Rechtzeitiges Erkennen der seelischen Probleme des Kindes.
 - **Behandeln**
Durch heilpädagogisches Wissen das Problem aufarbeiten oder/und in psychologische oder/und ärztliche Behandlung geben, für eine diagnostische Abklärung.

Danksagung

Ganz herzlich möchten wir uns bei unserer Mentorin Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin bedanken für die wohlwollende Begleitung unserer Arbeit. Unseren Lektorinnen Seraina Vetterli, Annick Trolliet und unserem Lektor Dr. Stefan Lehnhardt danken wir für das Korrekturlesen der Arbeit. Ebenfalls möchten wir uns bei unseren Familien bedanken, die uns während dem Verfassen der Arbeit auf vielfältige Art und Weise unterstützt haben.

8. Literatur

Allgaier, A.-K., Schiller, Y. & Schulte-Körne, G. (2011). Wissens- und Einstellungsänderungen zu Depression im Jugendalter: Entwicklung und Evaluation einer Aufklärungsbroschüre. *Kindheit in Entwicklung, 14*, 169-180.

American Psychiatric Association (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fourth Edition. Washington, D.C.

Antoine de Saint-Exupery (2002). *Die Stadt in der Wüste*. Düsseldorf: Karl Rauch Verlag.

Baer, U. & Frick-Baer, G. (2010). *Wie Kinder fühlen* (2.Aufl.). Freiburg im Breisgau: Beltz Verlag.

Barret, P., Webster, H. & Turner, C. (2003). *Freunde für Kinder. Trainingsprogramm zur Prävention von Angst und Depression*. Übersetzt und bearbeitet von C.A. Essau & J. Conrad. Basel: Reinhardt Verlag.

Beardslee, W.R. & Gladstone, T.R.G. (2001). Prevention of childhood depression: Recent findings and future prospects. *Biological Psychiatry, 49*, 1101-1110.

Beardslee, W.R., Wright, E.J., Gladstone, T.R.G. & Forbes, P. (2007). Long-term effects from a randomized trial of two public health preventive interventions for parental depression. *Journal of Family Psychology, 21*, 703-713.

Dilling, H., Mombour, W., Schmidt M.H., (2008). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen*. Bern, Göttingen: Hans Huber Verlag.

DIMDI (2011). *ICD 10 - Internationale Klassifikation der Krankheiten*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/> [24.11.2011].

Dlugosch, G. (2008). EU- Projekt Mit System gegen Schulverweigerer. Zeitschrift Focus Online Schule, Internet: http://www.focus.de/schule/schule/unterricht/eu-projekt-mit-system-gegen-schulverweigerer_aid_318386.html [17.01.2012].

Döpfner, M. & Walter, D. (2006). Schulverweigerung. In H. C. Steinhausen (Hrsg.) *Schule und psychische Störungen* (S. 218 – 235). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Ernst, K. & Ruthemann, U. (2008). *10 mal 10 Übungen zur Kommunikation* (3. überarbeitete Aufl.). Zofingen: Erle Verlag.

Essau, C. A. (2007). *Depression bei Kindern und Jugendlichen* (2. überarbeitete Aufl.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Fischer-Orthwein, I., Gölz, G., Heckner, T., Orts, J., Seibold, W., Seyfang, K. (2006). *Aktiv gegen Schulschwänzen*. Stuttgart: Kolhammer.

Gentner, C. & Mertens, M. (2006). *Null Bock auf Schule?*. Münster: Waxmann.

Grippekoven, S. (2008). *Wenn die Kinderseele nicht mehr lachen kann*. München: GRIN Verlag.

Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Hesse, C. (2010). *Depressionen bei Kindern – Erkennen, verstehen, helfen*. München: GRIN Verlag.

Hogrefe Testsystem 4 (2011). *DTK Depressionstest für Kinder*. Internet:

[http://www.unifr.ch/ztd/HTS/infest/WEB-](http://www.unifr.ch/ztd/HTS/infest/WEB-Informationssystem/de/4dej01/f5e436a39e8511d4af890000e87f89ec/hb.htm)

[Informationssystem/de/4dej01/f5e436a39e8511d4af890000e87f89ec/hb.htm](http://www.unifr.ch/ztd/HTS/infest/WEB-Informationssystem/de/4dej01/f5e436a39e8511d4af890000e87f89ec/hb.htm) [30.11.2011].

Hofmann-Lun, I., Michel, A., Richter, U., Schreiber, E. (2007). *Schulabbrüche und Ausbildungslosigkeit – Strategien und Methoden zur Prävention*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften

Jaycox, L.H., Reivich, K.J., Gillham, J., & Seligman, M.E.P. (1994). Prevention of depressive symptoms in school children. *Behaviour Research & Therapy*, 32, 801-816.

Kaiser, T. (1999). *Das Wut weg Buch*. Freiburg im Breisgau: Christopherus Verlag.

Kerns, L. L., Liebermann, A.B. & von Aster, S. (1997). *Hilfen für depressive Kinder*. Bern, Göttingen: Hans Huber.

Kesper, A. (2004). *Angst und Depression bei Kindern vorbeugen*. Internet:

http://www.rezensionen.ch/buchbesprechungen/freunde_fuer_kinder/3497016411.html [03.01.2012].

Klippert, H. (2010). *Kommunikationstraining: Übungsbausteine für den Unterricht* (12. überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Beltz Verlag.

Klippert, H. (2010). *Teamentwicklung im Klassenraum: Übungsbausteine für den Unterricht* (10. überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Beltz Verlag.

Kurth, E. (2000). Ziele und Methoden diagnostischen Handelns. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 249-260). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag.

- Manser, A. (2008). *Kognitive und sozial-emotionale Entwicklung und Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters*. Unveröffentlichtes Skript, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Winterthur.
- Maucher, T. (2008). *Schulabsentismus – Anlässe, Bedingungen, Hintergründe*. Hamburg: Diplomica.
- Morrow, W. & Company (1987). *Gefühle sind wie Farben*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Neukäter, H. & Ricking, H. (2000). Schulabsentismus. In J. Borchert, (Hsrg.). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S.814-822). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter* (2. überarbeitete Aufl.). München: Verlag C.H. Beck.
- Niederau, P. (2010). *Latein-Wörterbuch & Lateinische Formenbestimmung*. Internet:
<http://www.navigium.de/suchfunktion.html> (10.04.2010).
- Obrist, M. (2011). *Depression und Schule: Was die Schule tun kann und was nicht*. Internet:
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/kjpsych/tagung/2011/Matthias_Obrist.pdf [16.11.2011].
- Petermann, U. & Petermann, F. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern* (10. unveränd. Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Popp, K. (2006). Schulverweigerung aus Sicht unterschiedlicher Professionen. In C. Gentner & M. Mertens (Hrsg.), *Null Bock auf Schule* (S.163 – 190). Münster: Waxmann.
- Profanter, S. (2008). *Depression bei Kindern und Jugendlichen*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller AG & Co.
- Rademacker, H. (2006). Verweigerung oder Ausgrenzung. In C. Gentner & M. Mertens (Hrsg.), *Null Bock auf Schule* (S. 19 – 36). Münster: Waxmann.
- Reissig, B. (2001). *Schulverweigerung – ein Phänomen macht Karriere. Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung bei Schulverweigerern*. München, Leipzig: Deutsches Jugendinstitut.
- Ricking, H. (2006). *Wenn Schüler dem Unterricht fernbleiben – Schulabsentismus als pädagogische Herausforderung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Ricking, H. (2009). Konzeptionelle Förderung schulischer Anwesenheit und Partizipation. In H. Ricking, G. Schulze & M. Wittrock (Hrsg.), *Schulabsentismus und Dropout* (S. 221 – 233). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.

Ricking, H., Schulze, G., Wittrock, M. (2009). *Schulabsentismus und Dropout*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.

Ricking, H., Schulze, G., Wittrock, M. (2000a). Gefährdung durch Schulabsentismus? Die Wechselwirkung von Schulschwänzen, Lernbeeinträchtigungen und Verhaltensstörungen – Problembeschreibung und schulbezogene Intervention. In S. Rolus-Borgward, U. Tänzer & M. Wittrock, (Hrsg.). *Beeinträchtigung des Lernens und/oder des Verhaltens* (S. 273-286). Oldenburg: Süddeutscher Verlag.

Rossmann, P. (2005). *Depressionstest für Kinder (DTK)* (2. überarb. Aufl.). Bern: Huber Verlag.

Rothenberger, A. (2000). *Kinderpsychiatrie kompakt*. Darmstadt: Steinkopff Verlag.

Scheepers, C. (2007). Schnittstellen zu angrenzenden Berufen. In C. Scheepers, U. Steding-Albrecht & P. Jehn (Hrsg.), *Vom Behandeln zum Handeln* (S. 228-229). Stuttgart: Thieme Verlag.

Schneider, S. (2004). *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen*. Basel: Springer Verlag.

Schreiber-Kittl, M. (2001). *Alles Versager? Schulverweigerung im Urteil von Experten*. München: Deutsches Jugendinstitut.

Schreiber-Kittel, M. & Schröpfer, H. (2002). *Abgeschrieben? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über Schulverweigerer*. Opladen: Leske & Budrich Verlag.

Schöpf, J. (2003). *Psychiatrie für die Praxis*. (2. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Schulze, G. & Wittrock, M. (2001). *Schulaversives Verhalten – Multifaktorielle zur Erfassung und Bearbeitung des Phänomens im Rahmen einer systemisch orientierten Sonderpädagogik: Abschlussbericht zum Landesforschungsprojekt*. Band I und II. Rostock: Universitätsdruckerei.

Schulze, G. (2003). *Unterrichtsmeidende Verhaltensmuster – Formen, Ursachen, Interventionen*. Hamburg: Dr. Kovac Verlag.

Schulze, G. (2009). Die Feldtheorie als Erklärungs- und Handlungsansatz bei unterrichtsmeidendem Verhalten. In H. Ricking, G. Schulze & M. Wittrock (Hrsg.), *Schulabsentismus und Dropout* (S. 221 – 233). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.

Schwarz, S. (2009). *Depressionsdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.

Shakespear, W. *Online Zitate*. Internet:

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_william_shakespeare_thema_altersstufen_zitat_3923.html
[26.01.2012].

Steinsmeier –Pelster, J. Schürmann, M. & Duda, K. (2000). *Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ)* (2. überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Testzentrale Bern. (2011). *Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche*. Internet:
<http://www.testzentrale.ch/de/tests/tests-a-z/flexShow/testDetail/testUid/683/> [6.11.2011].

Thimm, K. (2000). *Schulverweigerung – Zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule*. Münster: Votum Verlag.

Titus S., Uhlig, S.(2002), *Schulverweigerung, Muster, Hypothesen, Handlungsfelder* Opladen: Leske & Budrich Verlag.

Urack, K. (2005). *Schulvermeidendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen – Erscheinungsformen, Ursachen und pädagogische Interventionsmöglichkeiten*. Norderstedt: Grin Verlag.

Walter, G. (1997). *Ich – Kinder werden selbstbewusst und tolerant – Spiele, Lieder, Bastelsachen zur Förderung und Entwicklung des sozialen Verhaltens*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.

WHO. (2005). ICF. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Geneva: WHO Press, World Health Organization.

WHO. (2007). ICF-CY. *International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version*. Geneva: WHO Press, World Health Organization.

WHO. (2011). *Statista: Todesfälle durch Verletzungen von Kindern und Jugendlichen weltweit nach Art der Verletzung*. Internet:
<http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2628/umfrage/todesfaelle-von-kindern-jugendlichen-durch-verletzungen/> [3.12.2011].

Wustmann, C. (2004). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Landsberg: Beltz Verlag.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1: Forschungsfragen und Hypothesen	9
Tabelle 2: Klassifikation depressiver Störungen nach DSM-IV und ICD-10	19
Tabelle 3: Psychische und somatische Symptome bei Depression	29
Tabelle 4: Unterrichts(ver)meidende Verhaltensmuster	37
Tabelle 5: Bedingungsbeziehungen beim Schulschwänzen	42
Tabelle 6: Bedingungsbeziehungen für angstinduziertes Schulmeidungsverhalten	44
Tabelle 7: Gründe für das Zurückhalten/ oder auch Zurückgehalten werden	45
Tabelle 8: Zusammenfassung über die drei „schulaversiven Verhaltensweisen“ bei <u>Abwesenheit des Schülers</u>	46
Tabelle 9: Katalog KOMM	71
Tabelle 10: Anwesenheitsübersicht	91
Tabelle 11: Glossar Symptomenkatalog	93
Tabelle 12: Symptomenkatalog	98
Tabelle 13: Depressionssymptome im Entwicklungsverlauf (Anhang)	119

Abbildungen

Abb. 1: Ebenen der Partizipation	13
Abb. 2: Differentialdiagnostische Betrachtung von schul-/unterrichts(ver)meidendem, schul- /unterrichtsaversivem Verhalten	38
Abb. 3: Wirkungsräume im Lebensraum eines Schülers	57
Abb. 4: Appetenz – Appetenz – Konflikt	59
Abb. 5: Aversions – Aversions – Konflikt	60
Abb. 6: Appetenz – Aversions – Konflikt	60
Abb. 7: Störungsbilder von Kindern	108
Abb. 8: ICF-Modell	122

9. Anhang

9.1. *Depressionssymptome im Entwicklungsverlauf*

Tabelle 13: Veränderungen von Depressionssymptomen im Entwicklungsverlauf (basierend auf den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie Nevermann & Reicher, 2009, S. 37, 38)

	Psychische Symptome, Verhaltensmerkmale	Somatische (körperliche) Symptome
Kleinkindalter (1-3 Jahre)	Wirkt traurig, ausdrucksarmes Gesicht, Schreien, Unruhe, Weinen; Desinteresse, Passivität, Ausdrucksarmut; unvermittelte Weinattacken, erhöhte Irritabilität; selbststimulierendes Verhalten; auffälliges Spielverhalten: reduzierte Kreativität und Ausdauer, Spielunlust, mangelnde Phantasie.	Gestörtes Essverhalten Störungen des Ein- und Durchschlafens aufgrund unzlänglicher Selbstberuhigungsstrategien; erhöhte Infektanfälligkeit.
Vorschulalter (3-6 Jahre)	Trauriger Gesichtsausdruck; Weinen, Reizbarkeit, aggressive Durchbrüche; verminderte Gestik und Mimik, Passivität, Zurückgezogenheit; Leicht irritierbar und äusserst stimmungslabil, geringe Frustrationstoleranz; Mangelnde Fähigkeit, sich zu freuen; Vermindertes Interesse an motorischen Aktivitäten	Sekundäres Einnässen/ Einkoten; Regressiver Sprachgebrauch; Motorische Entwicklungsrückstände; Essstörungen bis zu Gewichtsverlust/ -zunahme; Ein- und Durchschlafstörungen
Jüngere Schulkinder (6-12 Jahre)	Weinen, Trotz, Abwehr; autoaggressives Verhalten, Selbstberichte über Traurigkeit, Lust- und Antriebslosigkeit, Desinteresse, Rückzug; Sorgen, erste lebensmüde suizidale Gedanken;	Schlaf- und Essstörungen; somatische Beschwerden; regressives Verhalten

	<p>Befürchtungen, dass Eltern nicht genügend Beachtung schenken, Suche nach Zuwendung; Konzentrationsstörungen, Schulleistungsstörungen</p>	
<p>Ältere Schulkinder, Jugendliche (12-18 Jahre)</p>	<p>Schwankungen des Befindens; Teilnahmslosigkeit, Wut; Verweigerung, Lust- und Antriebslosigkeit, Desinteresse, Rückzug; Verlangsamung von Denken und Handeln, Leistungsprobleme, Konzentrationsstörungen; Vermindertes Selbstvertrauen und Selbstunsicherheit; Apathie, Angst, Grübeln, Zukunftsängste, Suizidalität</p>	<p>Schlaf- und Essstörungen; Psychosomatische Beschwerden; Morgentief, Früherwachen, Unfähigkeit zur Entspannung und Erholung</p>

9.2. ICF-Modell

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ist ein biopsychosoziales Modell, das von der WHO für „*die Anwendung auf verschiedenen Gebieten der Gesundheit*“ entwickelt wurde (WHO, 2005, S. 4).

Ein übergeordnetes Ziel der ICF ist eine Vereinheitlichung und Standardisierung der Sprache und einen Rahmen zur „*Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen*“ (WHO, 2005, S. 3).

In der ICF werden Informationen in zwei Teile gegliedert: Teil eins beinhaltet Funktionsfähigkeit und Behinderung. Dazu gehören die Komponenten *Körperfunktionen und Körperstrukturen* und *Aktivitäten und Partizipation*. Zu Teil zwei zählen die Kontextfaktoren mit den Komponenten *Umweltfaktoren* und *Personenbezogenen Faktoren* (Hemmingsson & Jonsson, 2005). Jeder Komponente sind verschiedene Domänen zugeordnet, die anhand von Beurteilungsmerkmalen (= Konstrukten) bewertet werden können. Dabei ist anzumerken, dass die personenbezogenen Faktoren noch nicht klassifiziert sind (WHO, 2005).

Die Domänen der Komponente *Aktivitäten und Partizipation* umfassen alle Lebensbereiche „*von elementarem Lernen oder Zuschauen bis zu komplexen Bereichen wie interpersonelle Interaktionen oder Beschäftigung*“ (WHO, 2005, S. 16). Diese Domänen werden nach „*Leistung*“ und „*Leistungsfähigkeit*“ (WHO, 2005, S. 16) beurteilt und zwar sowohl für die Partizipation wie auch für die Aktivität. Dabei beschreibt Leistungsfähigkeit die individuelle Fähigkeit, Aufgaben oder Aktivitäten in einer einheitlichen oder standardisierten Umwelt auszuführen (Hemmingsson & Jonsson, 2005; WHO, 2007). Leistung hingegen beschreibt, was ein Individuum in seiner gegenwärtigen Umgebung tut (Hemmingsson & Jonsson, 2005; WHO, 2007).

Die ICF- CY ist ein Klassifikationssystem das aus der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderungen und Gesundheit (ICF) entstanden ist.

Die ICF-CY wurde speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt und dient der Charakterisierung ihrer Entwicklung und der Erfassung ihrer Umwelteinflüsse.

Das Ziel der ICF und der ICF-CY ist eine vereinheitlichte und standardisierte Form der Sprache zur Beschreibung von „*Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen*“ (WHO, ICF)

Die ICF wurde als „*Mehrzweckklassifikation für verschiedene Disziplinen und Anwendungsbereiche*“ entwickelt“.

Abbildung 8: ICF-Modell (WHO, 2007, S. 17)

9.3. *Tabellarischer Lebenslauf*

9.4. Glossar

Inklusion

„Das englische Alltagswort ‚Inklusion‘ wurde 1988 an einem Roundtable in Toronto, Kanada gewählt, um einer festgefahrenen Integrationsbewegung neue Dynamik zu vermitteln“ (Hoyningen-Süss & Liesen, 2007, S. 421). Dabei geht es nicht um ein Wortspiel, sondern „um ein radikales Umdenken von ‚Integration‘ hin zu ‚Inclusion for all“ (Hoyningen-Süss et al., 2007, S. 421). Inklusion wird als das Recht eines jeden Kindes auf Beschulung in der Regelschule verstanden. Hinz (2008, S. 16) schreibt dazu: „Inklusion nimmt alle Dimensionen von Heterogenität in den Blick und betrachtet sie gemeinsam. Dabei geht es um unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethische Herkunft, Nationalitäten, Erstsprachen, Rassen (etwa in den USA), Klassen Religionen und weltanschauliche Orientierungen, körperliche Behinderungen oder anderes mehr“. Der Begriff Inklusion wurde an der Salamanca-Erklärung von 1994 weltweit bekannt (Hoyningen-Süss et al., 2007).

Resilienz

„Resilienz oder resilient sein“ bedeutet eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken (Wustmann, 2004, S.18). Es geht einmal um eine bedeutsame Bedrohung für die Entwicklung des Kindes und auch um die erfolgreiche Bewältigung von belastenden Lebensumständen (vgl. ebd.).

9.5. Literaturanhang

Nevermann, C. & Reicher, H. (2009). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter* (2. überarbeitete Aufl.). München: Verlag C.H. Beck.

Hemmingsson, H., & Jonsson, H. (2005). An Occupational Perspective on the Concept of Participation in the International Classification of Functioning, Disability and Health – Some Critical Remarks. *The American Journal of Occupational Therapy*, 59, 569–576.

Hinz, A. (2008). Ein Nordstern, der die Richtung weist. In J. Frank & K. Kottnik (Hrsg.), *Ausgrenzen verboten* (S. 16-19). Frankfurt am Main: Hansische Drucks- und Verlagshaus GmbH.

Hoyningen-Süss, U., & Liesen, Ch. (2007). *Inklusionsforschung: Möglichkeiten und Grenzen*. Internet: <http://www.hfh.ch/webautor-data/79/Liesen2007b.pdf> [15.04.2010].

Wustmann, C. (2004). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Freiburg im Breisgau : Beltz Verlag.

WHO. (2005). ICF. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Geneva: WHO Press, World Health Organization.

WHO. (2007). ICF-CY. *International Classification of Functioning, Disability and Health – Children & Youth Version*. Geneva: WHO Press, World Health Organization.